

Estácio

Centro Universitário
Estácio de Brasília

Anais de evento

III JORNADA DE EXTENSÃO

2025.01

ISBN 978-65-01-63828-7

PESQUISA • EXTENSÃO
INTERNACIONALIZAÇÃO

Centro Universitário Estácio de Brasília**Localização da Instituição**

**CSG 09, Lotes 11/12/15/16, Taguatinga Sul – Taguatinga
Brasília, Distrito Federal**

Reitor

Fábio Venégas

Pró-reitora de Graduação e de Pós-Graduação

Thaliane Tereza Araújo Dias Mack

Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Internacionalização

Murilo Borsio Bataglia

Pró-Reitor Administrativo-Financeiro

Alan Sérgio Villacis Pereira

Gerente Acadêmica EAD

Elaisa Ana Stocco

Presidente da Comissão Própria de Avaliação

Fabício Santos Dias de Abreu

Organização e Editoração dos Anais

Alan Sérgio Villacis Pereira

Elaisa Ana Stocco

Fábio Venégas

Fabício Santos Dias de Abreu

Júlia Nunes Macedo

Murilo Borsio Bataglia

Thaliane Tereza Araújo Dias Mack

Victor Richard Ribeiro Alves

Comitê Científico e Organizador da III Jornada de Extensão - 2025**Alan Sérgio Villacis Pereira****Armando Madoz Robinson****Elaisa Ana Stocco****Fábio Venégas****Fabício Santos Dias de Abreu****Júlia Nunes Macedo****Márcia Lorrane Coelho da Costa Lobo****Murilo Borsio Bataglia****Paloma Tyelle da Silveira de Carvalho****Thaliane Tereza Araujo Dias Mack****Victor Richard Ribeiro Alves**

J82a

Jornada de Extensão (3. : 2025 : Brasília)

Anais da terceira jornada de extensão [livro eletrônico] / Murilo Borsio Bataglia (ed.) ... [et al.]. -- Brasília: Centro Universitário Estácio de Brasília, 2025.
208 p. : il.

Vários autores.

Outros editores: Alan S. V. Pereira, Elaisa Ana Stocco, Fábio Venégas, Fabrício Santos D. de Abreu, Júlia Nunes Macedo, Murilo Borsio Bataglia, Thaliane Tereza Araujo Dias Mack, Victor Richard Ribeiro Alves.

Inclui referências bibliográficas.

ISBN 978-65-01-63828-7

1. Extensão universitária - Anais
 2. Extensão universitária – projetos
 3. Centro Universitário Estácio de Brasília – Núcleo de extensão
 4. Centro Universitário Estácio de Brasília – Ligas acadêmicas
- I. ABREU, Fabrício Santos Dias de.
 - II. STOCCO, Elaisa Ana.
 - III. VENEGAS, Fábio.
 - IV. MACEDO, Júlia Nunes.
 - V. BATAGLIA, Murilo Borsio.
 - VI. MACK, Thaliane Tereza Araujo Dias.
 - VII. PEREIRA, Alan Sergio Vilacis.
 - VIII. Centro Universitário Estácio de Brasília.

CDD: 378

CDU: 378

Catálogo na Publicação elaborada por:

APRESENTAÇÃO 6

1.COMUNICAÇÃO	7
ALÉM DO RÓTULO: I SIMPÓSIO DE SAÚDE MENTAL E GÊNERO	8
APOIO À SUSTENTABILIDADE DO INSTITUTO COMUNITÁRIO ANJOS DA TERRA.....	14
COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E AUDIOVISUAL PARA FORTALECIMENTO DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRASÍLIA	17
VÍNCULOS, COMUNICAÇÃO E CUIDADO: O PROJETO DE EXTENSÃO DO INSTITUTO LAR DOS VELHINHOS MARIA MADALENA.....	22
2.DIREITO.....	26
CONCILIAÇÃO E REPARAÇÃO: A ATUAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER COMO PARTE DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	27
DIREITOS E GARANTIAS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: IMPACTO SOCIAL, ECONÔMICO, FÍSICO E PSICOLÓGICO CAUSADO AO PACIENTE E A AUSÊNCIA DO ESTADO	39
OS DESAFIOS DA RESSOCIALIZAÇÃO DAS MULHERES ENCARCERADAS NO DISTRITO FEDERAL: UM DOCUMENTÁRIO DE DIREITOS HUMANOS	45
POR TRÁS DO SILÊNCIO: A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	49
QUEBRANDO O SILÊNCIO: UM OLHAR SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E A VIOLÊNCIA SEXUAL	55
3.ECONOMIA CRIATIVA.....	63
ARQUITETURA SOCIAL E FOSSA ECOLÓGICA: EXPERIÊNCIA PARTICIPATIVA NO CENTRO COMUNITÁRIO RENASCER PALMARES.....	64
4.LICENCIATURAS	69
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS	70
5.NEGÓCIOS	78
ATUAÇÃO DOS ALUNOS DO NAF ESTÁCIO BRASÍLIA NO PROJETO DECLARA FÁCIL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO DF.....	79
LIDERANÇA COM PROPÓSITO: O IMPACTO DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO INSTITUTO ACOLHER	84
LPG - LABORATÓRIO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: ORIENTAÇÃO DE CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	90
6.SAÚDE.....	94
A IMPORTÂNCIA DO USO DO ÁLCOOL ANTES E DEPOIS DE USAR OS EQUIPAMENTOS NAS ACADEMIAS.....	95

APRENDENDO COM FANTOCHES: EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE LAVAGEM NASAL E SAÚDE RESPIRATÓRIA	103
ARMAZENAMENTO E DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS.....	109
COMUNICAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA REABILITAÇÃO ATENDIMENTO DE ATLETAS DE FUTSAL: SIMULAÇÃO CLÍNICA ENTRE NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPEUTAS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	116
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HPV: A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO E DO COMBATE AO CÂNCER EM ADOLESCENTES DE CEILÂNDIA-DF	120
CONSCIENTIZANDO A POPULAÇÃO IDOSA SOBRE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	124
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS SÓLIDOS, SEMI SÓLIDOS E LÍQUIDOS	128
HERÓIS DA ALEGRIA: UMA AÇÃO MULTIDISCIPLINAR DE PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E CIDADANIA PARA CRIANÇAS, JOVENS E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO DISTRITO FEDERAL	135
PLANO DE INTERVENÇÃO NO TERRITÓRIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 07: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS HIPERTENSOS	138
PREVENÇÃO DA RADIODERMITE EM MULHERES SUBMETIDAS A RADIOTERAPIA PÓS CÂNCER DE MAMA	144
PREVENÇÃO E CUIDADOS COM A OBESIDADE INFANTIL NO ÂMBITO ESCOLAR.....	148
SAÚDE MENTAL COM A COMUNIDADE LGBTQIA+: RELATO DE EXPERIÊNCIA.	153
SAÚDE PÚBLICA EM RISCO: O IMPACTO DO DESCARTE INCORRETO DE MEDICAMENTOS EM CATADORES DE LIXO	158
SIMULAÇÃO DE ENTREVISTA CLÍNICA EM RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO NA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	161
7.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166
COBERTURA 5G: MAPA INTERATIVO DA EXCLUSÃO DIGITAL NO BRASIL.....	167
FAST BOMBA LANCHONETE: OTIMIZANDO PEQUENOS NEGÓCIOS COM BIG DATA E IA DE ÚLTIMA GERAÇÃO	170
MUNDO DE DADOS: LABORATÓRIO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (LTD) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA TRANSFORMANDO VIDAS	173
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROJETOS QUE CONECTAM INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E SABERES - A JORNADA DO CAMPUS AO CÓDIGO EM DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MÓVEIS DOS ALUNOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO- BRASÍLIA/DF.....	189
VISAGE INSIGHTS: ANÁLISE DE SENTIMENTOS APLICADA À GESTÃO DE PRODUTOS NO SETOR DE BELEZA	200

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos os Anais da III Jornada de Extensão do Centro Universitário Estácio de Brasília, evento que consolida o compromisso da nossa instituição com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A Estácio Brasília obteve nota máxima no credenciamento institucional junto ao Ministério da Educação, reconhecimento que atesta a excelência acadêmica e o impacto social do nosso projeto educacional.

A Jornada de Extensão é a expressão viva do nosso modelo de curricularização da extensão, articulado por meio de componentes curriculares extensionistas, núcleos de extensão, ações sociais interdisciplinares e ligas acadêmicas. São essas frentes de atuação que fazem da Estácio Brasília uma instituição socialmente responsável, agraciada anualmente com o selo da ABMES — Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.

Os trabalhos aqui reunidos foram desenvolvidos ao longo do semestre 2025.1 e refletem o protagonismo dos nossos estudantes e docentes na busca por soluções criativas e éticas para os desafios da sociedade. A diversidade dos projetos revela o potencial transformador da extensão universitária: da comunicação à saúde, do direito aos negócios, das licenciaturas às tecnologias, cada ação impactou diretamente comunidades do Distrito Federal e entorno, promovendo cidadania, inclusão, conscientização e desenvolvimento humano.

Mais do que uma atividade acadêmica, a extensão universitária na Estácio de Brasília é um ato de escuta, diálogo e compromisso com o outro. Esses Anais são o registro de experiências que ultrapassam os muros da universidade e tocam vidas, dando sentido concreto à nossa missão institucional.

Agradecemos a todos os estudantes, professores, coordenadores, parceiros comunitários e colaboradores que fizeram desta Jornada um marco de inovação social e excelência extensionista. Que este material inspire novas práticas, parcerias e políticas transformadoras no ensino superior.

Prof. Dr. Murilo Borsio Bataglia
Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Internacionalização
Centro Universitário Estácio de Brasília

1.COMUNICAÇÃO

ALÉM DO RÓTULO: I SIMPÓSIO DE SAÚDE MENTAL E GÊNERO

Prof. Lucas Lima Jansen¹

Emilly Ramalho Emerick dos Santos²

Isadora Miracle Cavalcante Mendes³

Resumo

Este trabalho apresenta o "Além do Rótulo: I Simpósio de Saúde Mental e Gênero", um projeto extensionista desenvolvido por estudantes de Publicidade e Propaganda da Estácio Brasília na disciplina de Planejamento e Organização de Eventos. O evento, focado em gênero e saúde mental, surgiu de demandas sociais e promoveu conscientização através de palestras e debates. O procedimento de ensino-aprendizagem baseado em projetos proporcionou aos estudantes vivência prática em todas as etapas da organização, desde a captação de recursos à produção, resultando em um simpósio de com 78 inscritos.

Palavras-chave: Extensão; Planejamento e Organização de Eventos; Publicidade e Propaganda; Gênero; Saúde Mental.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento e a execução do "Além do Rótulo: I Simpósio de Saúde Mental e Gênero", um projeto de extensão idealizado e organizado pelos estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio Brasília, sob a orientação do Professor Lucas Jansen. Este simpósio representa a culminância prática da disciplina de Planejamento e Organização de Eventos, um componente curricular extensionista de 80 horas que visa articular ensino, pesquisa e extensão,

¹ Professor do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutorando e mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Componente extensionista Organização e Planejamento de Eventos. lucalimajansen94@gmail.com. lattes.cnpq.br/3254160265073055.

² Estudante do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista Organização e Planejamento de Eventos. emerickemilly@gmail.com

³ Estudante do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista Organização e Planejamento de Eventos. [miracleisadora@gmail.com](mailto:miracléisadora@gmail.com).

promovendo a formação integral do aluno por meio da aprendizagem por projetos.

O evento, realizado em 03 de junho de 2025, no Auditório Mário Palazzo da Estácio Brasília, teve como objetivo principal promover a conscientização sobre os impactos dos estereótipos de gênero na saúde mental, por meio de palestras e debates abertos à comunidade. A proposta surgiu a partir de discussões em sala de aula e um consenso coletivo sobre a relevância do tema em questão. O planejamento envolveu uma série de etapas essenciais da gestão de eventos, desde a definição do tema central e público-alvo até a busca por palestrantes, levantamento de recursos, ações de divulgação, produção de materiais gráficos, captação de patrocinadores e a organização no dia do evento.

QUEM TEM MEDO DO GÊNERO?

O título desta seção é uma alusão direta ao livro homônimo de Judith Butler. A escolha reflete a centralidade do texto da autora na fundamentação teórica do "I Simpósio de Saúde Mental e Gênero" e serve como um convite à reflexão sobre as resistências e medos que circundam o conceito de gênero na sociedade contemporânea. O gênero frequentemente "reúne e incita esses medos, impedindo-nos de refletir mais claramente sobre o que há a temer e como, para início de conversa, surgiu a atual percepção de que o mundo está em perigo" (Butler, 2024, p. 11). A autora ainda aponta que a demonização do gênero é uma tática utilizada por "poderes existentes - Estados, igrejas, movimentos políticos - para atemorizar as pessoas, de modo que elas retornem a suas fileiras, aceitem a censura e externalizem seu medo e ódio contra comunidades vulneráveis" (2024, p. 12). Apesar das simplificações, os estudos de gênero são um campo diversificado, marcado por debates internos e múltiplas abordagens.

A compreensão do gênero é fundamental para abordar a saúde mental, pois as relações de gênero são um dos pontos estruturantes mais importantes nas culturas ocidentais, moldando subjetividades e experiências. Zanello aprofunda essa discussão ao analisar como a sociedade estrutura o lugar de homens e mulheres em diferentes "dispositivos". Para a autora, a masculinidade hegemônica associa os homens ao dispositivo da eficácia, que pressupõe que eles "já nascem com a certeza de que serão amados independentemente de qualquer característica física, mental e socioeconômica que tenham" (Zanello, 2022, p. 63).

Embora possa haver restrições no "acesso à variedade de mulheres (na prateleira), quanto mais esse homem se afastar dos ideais do dispositivo da eficácia", sua posição é, de qualquer maneira, "avantajada em relação às mulheres na prateleira do amor" (Zanello, 2022, p. 63).

Em contrapartida, as mulheres são frequentemente inseridas no dispositivo amoroso, havendo uma "terceirização da autoestima": "o que

meninas e mulheres aprendem é que só são desejáveis se houver alguém as desejando" (Zanello, 2022, p. 67). Essa lógica fomenta a rivalidade entre as mulheres, que se subjetivam "na prateleira do amor" (Zanello, 2022, p. 68). Zanello ainda destaca a centralidade da homofobia na masculinidade hegemônica, que tem em seu cerne a misoginia, definida como a repulsa às mulheres e às qualidades consideradas como femininas.

Por fim, retomando Judith Butler, uma de suas grandes contribuições teóricas é a desconstrução da ideia de identidade de gênero como algo fixo e imutável. Para Butler, gênero não é uma substância, mas sim um conjunto de atos performativos. Cumpre entender que esses atos não são escolhas livres; eles são, na verdade, "*scripts* (roteiros) que já existem antes de nascermos e são mantidas por práticas sociais" (Zanello, 2018, p. 38). Ao desnaturalizar o gênero e expor seus mecanismos de construção, abre-se caminho para a reflexão crítica e a promoção da saúde mental, especialmente para aqueles que sofrem com as imposições e exclusões das normas de gênero.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS

A disciplina de Planejamento e Organização de Eventos adota o método de ensino-aprendizagem baseado em projetos, construídos de forma dialógica com a sociedade, visando atender as demandas sociais e promover a melhoria da comunidade. No primeiro momento do componente curricular, a problematização do projeto é discutida e construída com os alunos, a partir da revisão teórica e da definição do recorte da área de comunidade e público-alvo. Sob a orientação docente, são realizadas aulas teóricas exploratórias e o processo de registro da atividade extensionista é iniciado, com a construção coletiva do item I do Roteiro de Extensão – Diagnóstico e Teorização, que inclui levantamento de dados, histórico de eventos na área de intervenção e perfil socioeconômico da população.

Após essa etapa diagnóstica, os alunos são divididos em grupos, exercendo um protagonismo fundamental na estrutura do evento. Foram formados grupos responsáveis por logística, planejamento, cerimonial e comunicação, encarregados de tarefas técnicas como gerenciamento, produção, divulgação, captação de recursos e controle financeiro. O tema do evento, "Saúde Mental e Gênero", foi escolhido pelos próprios alunos, demonstrando a autonomia e o engajamento com questões sociais relevantes. A busca por palestrantes, patrocinadores e toda a organização do simpósio, incluindo a gestão das inscrições via plataforma Sympla, foram responsabilidades dos estudantes sob a supervisão do professor.

Figura 1 — Identidade visual do evento.

Fonte: Elaboração própria.

A execução do Simpósio ocorreu ao longo do semestre, com a participação ativa de toda a turma no planejamento e organização. O evento contou com a presença de dois palestrantes, a Dra. Victoria Ayelen Gomez e o Psicólogo Me. Vinícius Mota, que proporcionaram um espaço de debate e conversa aprofundada.

A programação incluiu credenciamento, mesa de abertura com representantes da coordenação, palestras interativas com espaço para perguntas, uma ação de interação com o público e brinde final com registros fotográficos. O público presente totalizou 78 inscritos, número que atendeu às expectativas previstas no cenário otimista do planejamento (meta de até 100 participantes).

Figura 2 — Foto do evento.

Fonte: Elaboração própria.

Durante a organização, o empenho dos alunos resultou na captação do apoio de três patrocinadores: Dreamy Cookies, Vision Print e Padaria Pão de Sal, que contribuíram com materiais gráficos, brindes e alimentos para o *brunch* dos palestrantes. Além das atividades presenciais, houve uma ampla e eficaz estratégia de divulgação por meio do Instagram da Estácio, WhatsApp e cartazes internos, garantindo a visibilidade e o alcance do evento.

A organização do evento abrangeu todas as fases: pré-produção (detalhamento de cronogramas, atrações, receitas e despesas esperadas, produtos/serviços e plano de destinação de resíduos), produção (o dia do evento em si) e pós-produção (análise de resultados, *feedback* do público e envio de certificados de participação), proporcionando uma experiência completa e realista da gestão de eventos.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão "Além do Rótulo: I Simpósio de Saúde Mental e Gênero" atingiu seu principal objetivo de promover o diálogo e a conscientização sobre os impactos dos estereótipos de gênero na saúde mental, fortalecendo o papel da universidade como agente de transformação social. A experiência proporcionou aos estudantes a vivência prática e profunda de todas as etapas

de planejamento e execução de um evento real, indo muito além da teoria e demonstrando a complexidade inerente à organização de um evento. Isso contribuiu significativamente para o desenvolvimento de competências essenciais em organização, comunicação, captação de recursos e gestão de equipes, conforme os objetivos de aprendizagem da disciplina.

Na comunidade acadêmica, o impacto foi visível, tanto na qualidade dos participantes quanto nos relatos positivos recebidos, reforçando a importância de espaços de escuta, acolhimento e reflexão sobre temas sociais urgentes como gênero e saúde mental. Este projeto valida o modelo de ensino-aprendizagem baseado em projetos adotado na disciplina, que estimula o contato direto com a comunidade e a aplicação prática do conhecimento, conforme previsto no plano de ensino. A iniciativa demonstra ser um modelo para a extensão universitária, capacitando os futuros profissionais de Publicidade e Propaganda a atuar de forma ética e engajada, respondendo a demandas sociais e contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural.

REFERÊNCIAS

BUTLER, Judith. *Quem tem medo do gênero?* Tradução Heci Regina Candiani. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2024.

ZANELLO, Valeska. *Prateleira do amor: sobre mulheres, homens e relações*. 1. ed. Curitiba: Appris, 2022.

APOIO À SUSTENTABILIDADE DO INSTITUTO COMUNITÁRIO ANJOS DA TERRA

Dra. Daniela Amado Rabelo¹
Ailton da Silva Galeno Júnior²
Chrislayne Gabrielly Ferreira Braga³
Júlia Gomes Soares⁴
Leticia da Costa Machado⁵
Marcelo Ricardo da Silva Serejo⁶
Pablo Oliveira de Araújo⁷

Resumo

O projeto de extensão “Apoio à Sustentabilidade do Instituto Comunitário Anjos da Terra” fortaleceu uma organização social que atende pessoas em vulnerabilidade em Samambaia, Brasília, por meio da captação de parcerias com empresas e entidades públicas e privadas. Foram realizadas oficinas, eventos comunitários e campanhas de arrecadação, beneficiando diretamente mais de 90 pessoas. A metodologia participativa envolveu diagnóstico, planejamento, execução e avaliação contínua das ações. Fundamentado na educação popular e no desenvolvimento humano, o projeto promoveu inclusão social, autonomia e geração de renda, além de fortalecer o vínculo entre universidade e comunidade, destacando a extensão como agente de transformação social.

¹ Professora dos Cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutora em Bioética pela Universidade de Brasília (UnB). Componente extensionista.

² Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluna do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista.

⁴ Aluna do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista

⁵ Aluna do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁶ Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁷ Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Inclusão social, Extensão Universitária, Parcerias comunitárias, Jornalismo, Publicidade e Propaganda.

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão intitulado “Apoio à Sustentabilidade do Instituto Comunitário Anjos da Terra” tem como objetivo principal fortalecer e garantir a continuidade das ações do Instituto Anjos da Terra, que atua há mais de uma década na expansão de Samambaia, Brasília. A proposta surgiu da necessidade identificada junto ao Instituto, que depende quase exclusivamente dos recursos do fundador para manter suas atividades. O projeto busca promover autonomia, geração de renda e inclusão social, especialmente para jovens, mulheres e crianças, por meio da ampliação de parcerias com empresas, entidades públicas e privadas e do fortalecimento da rede de apoio comunitário. A escolha do tema se justifica pela relevância social de apoiar iniciativas locais que promovem o desenvolvimento humano e a transformação social. Para alcançar os objetivos, o grupo elaborou um plano de ação com diagnóstico das demandas, definição do público-alvo, planejamento, execução de oficinas e eventos, monitoramento e avaliação dos resultados.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica

O projeto fundamentou-se nos princípios da educação popular de Paulo Freire, que defende a construção coletiva do conhecimento e a valorização dos saberes da comunidade. Também se baseou na teoria do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen, destacando a importância da ampliação das capacidades individuais e coletivas. A ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018). A relevância da criação de redes de suporte social, conforme discutido por Anthony Giddens, também foi considerada fundamental para a sustentabilidade das ações.

2.2 Metodologia, Etapas e Resultados

As atividades foram desenvolvidas ao longo do semestre em parceria com o Instituto Comunitário Anjos da Terra, envolvendo oficinas de capacitação, reforço escolar, eventos comunitários e campanhas de arrecadação de recursos. Inicialmente, foi realizado um diagnóstico junto à comunidade para identificar as principais necessidades. Em seguida, foram estabelecidas parcerias com o

Sistema S (Senai, Sebrae, Sesi, Sesc) e empresas locais para oferta de cursos e apoio estrutural. Durante a execução do projeto, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas para avaliar o impacto das ações. Ao final das atividades, foram contabilizados 123 atendimentos realizados, com impacto direto em cerca de 90 pessoas da comunidade, promovendo inclusão social, geração de renda e fortalecimento da rede de apoio local.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão “Apoio à Sustentabilidade do Instituto Comunitário Anjos da Terra” cumpriu seu objetivo de fortalecer as ações do Instituto, promovendo inclusão social e autonomia para famílias em situação de vulnerabilidade. A experiência possibilitou o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais dos alunos, além de impactar positivamente a comunidade atendida. O fortalecimento das parcerias e o envolvimento ativo dos beneficiários garantiram a continuidade das ações e a criação de uma rede de apoio sustentável. Como legado, destaca-se o fortalecimento do vínculo entre universidade e sociedade, além da valorização da extensão como prática integradora do ensino e agente de transformação social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

SEN, Amartya. *Desenvolvimento como Liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

GIDDENS, Anthony. *A Constituição da Sociedade*. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E AUDIOVISUAL PARA FORTALECIMENTO DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE BRASÍLIA

Dra. Daniela Amado Rabelo¹

Kamille Loyane de Oliveira²

Ketlyn Sthefane Cosme dos Santos³

Maria Eduarda de Carvalho Sousa⁴

Mariana Araújo Ramos Câmara⁵

Ruany Camilly dos Anjos de Oliveira⁶

Stéfanny Oliveira⁷

Resumo

O projeto de extensão teve como objetivo fortalecer a comunicação institucional da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, por meio da produção de conteúdo audiovisual e da reestruturação da presença digital. A ação resultou em um vídeo institucional, melhorias no perfil do Instagram e maior engajamento com o público. A experiência proporcionou às alunas uma vivência prática e transformadora, conectando teoria e impacto social. O projeto reafirma o papel da comunicação como ferramenta de mobilização e cidadania.

Palavras-chave: Comunicação digital, Engajamento social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda

¹ Professora do Curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutora em Bioética pela Universidade de Brasília. Componente extensionista.

² Aluna do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

³ Aluna do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁴ Aluna do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁵ Aluna do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁶ Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁷ Aluna do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão intitulado “Comunicação Estratégica e Audiovisual para Fortalecimento da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília” tem como objetivo principal ampliar a visibilidade e o engajamento da instituição por meio da comunicação digital.

A proposta surgiu a partir da necessidade identificada na própria Rede Feminina, que enfrenta desafios significativos em sua presença nas redes sociais, dificultando a captação de voluntários, doações e parcerias. O projeto busca fortalecer a imagem institucional da organização e sensibilizar a sociedade sobre sua atuação, por meio da produção de conteúdo audiovisual e da reestruturação da comunicação no Instagram.

A escolha do tema se justifica pela relevância social da Rede, que há quase três décadas acolhe pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio material, emocional e humano. Para alcançar os objetivos propostos, o grupo elaborou um plano de ação que incluiu visitas presenciais à instituição, escuta ativa com voluntários e pacientes, diagnóstico da comunicação atual, planejamento de conteúdo, produção de vídeo institucional e entrega de materiais visuais prontos para uso, além do monitoramento de métricas de desempenho.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica

O projeto fundamentou-se em autores como Maxwell McCombs (2009), cuja Teoria da Agenda destaca o papel central dos meios de comunicação na construção da realidade social, reforçando a importância da presença digital ativa para instituições do terceiro setor. De acordo com Philip Kotler (2002), o marketing social é essencial para organizações sem fins lucrativos, pois permite que suas causas ganhem visibilidade e mobilizem apoio. Sydney Manzione (2005), por sua vez, defende que a comunicação estratégica é uma ponte entre instituições sociais e empresas que buscam exercer responsabilidade social.

A ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018). A proposta também dialoga com os fundamentos da comunicação integrada, conforme Kunsch (2003), ao propor uma atuação planejada e coerente nos canais digitais da instituição.

A escolha da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília como parceira do projeto se justifica pela sua relevância social e pela carência de estratégias comunicacionais que potencializem sua atuação. A ausência de uma presença digital estruturada limitava o alcance da instituição, comprometendo a

captação de voluntários, doações e parcerias. Assim, a comunicação foi compreendida como ferramenta de transformação social e fortalecimento institucional.

2.2 Etapas do Projeto e Resultados Obtidos

As atividades foram desenvolvidas ao longo do semestre em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. Na primeira etapa, foi realizado um diagnóstico da comunicação digital da instituição, com análise do perfil no Instagram, entrevistas com voluntários e observação da rotina da organização. A partir desse levantamento, foram identificadas as principais fragilidades: ausência de planejamento editorial, baixa frequência de postagens e identidade visual despadronizada.

Com base nesse diagnóstico, o grupo elaborou um plano de ação que incluiu: (1) planejamento de conteúdo com definição de temas e formatos; (2) produção de um vídeo institucional com depoimentos de voluntários e pacientes; (3) criação de materiais visuais (posts, stories, destaques) com identidade visual padronizada; e (4) orientações práticas para a continuidade da comunicação digital pela própria equipe da Rede.

Durante a execução do projeto, foram realizadas visitas presenciais à instituição, captação de imagens e entrevistas, edição de vídeos e organização de pastas com os materiais produzidos. A equipe da Rede participou ativamente das decisões, validando os conteúdos e colaborando com informações e sugestões.

Os resultados foram expressivos: o vídeo institucional foi publicado no YouTube e compartilhado nas redes sociais, gerando engajamento e feedbacks positivos. O perfil do Instagram foi reorganizado, com melhorias na biografia, destaques e estética visual. Houve aumento no número de seguidores e maior interação com o público. Embora não tenha sido aplicado um questionário formal, os relatos espontâneos da equipe da Rede indicaram satisfação com os resultados e intenção de manter as práticas sugeridas.

Ao final das ações, foram contabilizados:

- 1 vídeo institucional produzido e publicado;
- 10 peças visuais entregues (entre posts, stories e destaques);
- 6 visitas presenciais à instituição;
- Participação direta de 7 alunas e 1 professora orientadora;

- Impacto indireto estimado em mais de 500 visualizações do vídeo e aumento
- de 30% no engajamento do perfil no Instagram.

As imagens e vídeos captados durante o projeto ilustram momentos-chave da ação, como entrevistas, entrega de cestas básicas e eventos promovidos pela Rede, demonstrando o envolvimento da comunidade e a aplicabilidade prática da proposta.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão “Comunicação Estratégica e Audiovisual para Fortalecimento da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília” cumpriu seu objetivo de apoiar uma instituição social por meio da comunicação, promovendo visibilidade, engajamento e fortalecimento institucional. A ação possibilitou não apenas o aprendizado técnico e prático das alunas envolvidas, como também o desenvolvimento de competências socioemocionais, como empatia, escuta ativa e responsabilidade social.

Observou-se um impacto direto na comunidade atendida, com relatos positivos da equipe da Rede e aumento do alcance digital da instituição. O vídeo institucional produzido e a reorganização do perfil no Instagram contribuíram para uma comunicação mais clara, sensível e estratégica, aproximando a organização de novos voluntários e apoiadores.

Como legado, destaca-se o fortalecimento do vínculo entre universidade e sociedade, além da valorização da extensão como prática integradora do ensino. A experiência demonstrou que a extensão universitária é essencial para formar profissionais mais humanos, capazes de aplicar o conhecimento acadêmico em contextos reais e contribuir com o desenvolvimento social de forma ética e transformadora.

REFERÊNCIAS

- KOTLER, Philip; ROBERTO, Eduardo L.; LEE, Nancy. *Marketing social: estratégias para mudar o comportamento público*. Porto Alegre: Bookman, 2002.
- KUNSCH, Margarida Maria Krohling. *Planejamento de relações públicas na comunicação integrada*. 5. ed. São Paulo: Summus, 2003.
- MANZIONE, Sydney. *Marketing para o terceiro setor: como conquistar recursos para causas e organizações sem fins lucrativos*. São Paulo: Global, 2005.
- MCCOMBS, Maxwell. *A teoria da agenda: a mídia e a opinião pública*. Petrópolis: Vozes, 2009.

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 7, de 18 de dezembro de 2018. *Institui as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.* Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55840615. Acesso em: 22 jun. 2025.

VÍNCULOS, COMUNICAÇÃO E CUIDADO: O PROJETO DE EXTENSÃO DO INSTITUTO LAR DOS VELHINHOS MARIA MADALENA

Dra. Daniela Amado Rabelo¹

Alice Guimarães Salomão Dias²

Anne Karolyne Pereira Batista de Azevedo³

Letícia Silva de Cerqueira⁴

Pedro Henrique Santos Lopes⁵

Yasmin Lorraine Alves da Abadia⁶

Resumo

O projeto de extensão teve como foco o Instituto Lar dos Velhinhos Maria Madalena, com o objetivo de fortalecer sua imagem institucional e promover o cuidado com os idosos por meio da comunicação e do voluntariado. A iniciativa surgiu da necessidade de apoio humano e visibilidade social da instituição. Foram realizadas visitas semanais, produção de conteúdo audiovisual e apoio em eventos. O projeto resultou em vínculos afetivos, maior engajamento comunitário e valorização da terceira idade.

Palavras-chave: Envelhecimento Ativo, Comunicação Social, Voluntariado, Jornalismo, Publicidade e Propaganda.

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão intitulado “Comunicação e Cuidado: Fortalecimento do Instituto Lar dos Velhinhos Maria Madalena por meio da

¹Professora dos Cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutora em Bioética pela Universidade de Brasília. Componente extensionista.

² Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁴ Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁵ Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

⁶ Aluno do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista.

Extensão Universitária e da Produção Audiovisual” tem como objetivo principal promover a valorização da terceira idade e ampliar a visibilidade institucional do Lar dos Velinhos Maria Madalena, localizado no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. A proposta surgiu a partir da necessidade identificada pela própria equipe da instituição, que enfrenta desafios como a escassez de voluntários, a carência de apoio afetivo aos idosos e a ausência de estratégias de comunicação que mobilizem a sociedade.

O projeto busca sensibilizar a comunidade sobre a importância do cuidado com os idosos e fortalecer a imagem da instituição por meio de ações voluntárias presenciais e da produção de conteúdo audiovisual. A escolha do tema se justifica pela relevância social de combater a invisibilidade da população idosa e de apoiar instituições que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade afetiva, econômica e social.

Para alcançar os objetivos propostos, o grupo elaborou um plano de ação que incluiu as seguintes etapas: visitas diagnósticas à instituição, definição das demandas prioritárias, planejamento de ações de comunicação, execução de atividades presenciais com os idosos (como oficinas e apoio em eventos), captação de imagens e depoimentos, produção de um vídeo institucional e avaliação final com base em indicadores qualitativos e quantitativos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentos Teóricos e Legais da Ação Extensionista

O projeto fundamentou-se em autores como Simone de Beauvoir, que em sua obra *A Velhice* (1970), discute como a sociedade tende a marginalizar os idosos, relegando-os à invisibilidade social. Essa exclusão simbólica e prática reforça a necessidade de ações que promovam o reconhecimento e a valorização da terceira idade. De acordo com a abordagem do envelhecimento ativo proposta pela Organização Mundial da Saúde (2002), é fundamental garantir aos idosos oportunidades de participação social, segurança e bem-estar, princípios que nortearam a proposta deste projeto.

A ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto na Resolução CNE/CES 07/2018, que orienta a prática extensionista como parte integrante da formação acadêmica. Além disso, foram utilizadas como referência as normativas vigentes no Brasil, como o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994), que asseguram os direitos fundamentais da pessoa idosa e reforçam a responsabilidade da sociedade na promoção de um envelhecimento digno.

A comunicação foi compreendida como ferramenta de transformação social, conforme defendido por Paulo Freire (1996), que entende a educação como prática de liberdade e diálogo. Também se baseou nos princípios da comunicação integrada de Kunsch (2003), que destaca a importância de

estratégias comunicacionais coerentes e sensíveis para fortalecer a imagem institucional e mobilizar a sociedade.

2.2 Etapas do Projeto e Resultados Obtidos

As atividades foram desenvolvidas ao longo do semestre em parceria com o Instituto Lar dos Velinhos Maria Madalena, uma ILPI localizada no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Na primeira etapa, foi realizado um diagnóstico institucional por meio de visitas presenciais, escuta ativa com a coordenação e observação das rotinas da casa. Essa fase permitiu identificar as principais demandas: escassez de voluntários, necessidade de apoio afetivo aos idosos e ausência de estratégias de comunicação digital.

Durante a execução do projeto, os estudantes participaram de visitas semanais, atuando como voluntários em atividades cotidianas, oficinas terapêuticas e eventos internos, como a tradicional festa junina. Paralelamente, foi realizada a captação de imagens e entrevistas com os residentes e colaboradores, com o objetivo de produzir um vídeo institucional de até três minutos. A produção audiovisual buscou retratar com sensibilidade a realidade da instituição, valorizando as histórias de vida dos idosos e promovendo sua visibilidade social.

Ao final das ações foram contabilizados:

- 6 visitas presenciais com participação ativa dos estudantes;
- Apoio direto à organização e realização da festa junina;
- Produção de 1 vídeo institucional publicado nas redes sociais da instituição;
- Participação de aproximadamente 80 idosos impactados pelas ações;
- Engajamento digital ampliado com aumento de visualizações e interações nas redes sociais.

As imagens captadas durante o projeto ilustram momentos de convivência, escuta e celebração, demonstrando o envolvimento da comunidade acadêmica com os residentes do Lar. O vídeo produzido tornou-se uma ferramenta de sensibilização e mobilização, contribuindo para atrair novos voluntários e fortalecer a imagem institucional da ILPI.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão “*Comunicação e Cuidado: Fortalecimento do Instituto Lar dos Velinhos Maria Madalena por meio da Extensão Universitária e da Produção Audiovisual*” cumpriu seu objetivo de apoiar uma instituição de longa permanência para idosos, promovendo sua valorização social por meio da comunicação e do voluntariado. A ação reforçou o papel da universidade como agente de transformação social, ao conectar teoria e prática em um contexto de alta relevância humana.

A proposta possibilitou não apenas o aprendizado técnico e prático dos estudantes envolvidos, como também o desenvolvimento de competências socioemocionais, como empatia, escuta ativa, responsabilidade social e trabalho em equipe. Observou-se um impacto direto na comunidade atendida, com relatos positivos da equipe institucional e dos próprios idosos, além do fortalecimento da imagem do Lar nas redes sociais.

Como legado, destaca-se o vínculo afetivo construído entre os voluntários e os residentes, a entrega de um vídeo institucional sensível e representativo, e a ampliação da rede de apoio à instituição. A experiência demonstrou que a extensão universitária é essencial para formar profissionais mais humanos, conscientes de seu papel social e capazes de aplicar o conhecimento acadêmico em situações reais, contribuindo para o desenvolvimento local e a promoção da cidadania.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. *Número de denúncias de violência contra idosos cresce em 2024*. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2024-04/numero-de-denuncias-de-violencia-contra-idosos-cresce-em-2024>. Acesso em: 3 jun. 2025.

BEAUVOIR, Simone de. *A velhice*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1970.

BRASIL. *Estatuto do Idoso. Lei nº 10.741*, de 1º de outubro de 2003. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 out. 2003.

BRASIL. *Política Nacional do Idoso. Lei nº 8.842*, de 4 de janeiro de 1994.

CHAUÍ, Marilena. *Convite à Filosofia*. São Paulo: Ática, 2003.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. *Planejamento de relações públicas na comunicação integrada*. 5. ed. São Paulo: Summus, 2003.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Envelhecimento Ativo: uma política de saúde*. Brasília: OPAS, 2005.

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 7, de 18 de dezembro de 2018. *Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira*. Disponível em: <https://www.in.gov.br>. Acesso em: 22 jun. 2025.

2.DIREITO

CONCILIAÇÃO E REPARAÇÃO: A ATUAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER COMO PARTE DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Armando Madoz Robinson¹

Julie Emylly Mendes Ribeiro²

Joanderson Rodrigues Côrtes³

Odilene do Socorro Felix de Amorim⁴

Resumo

O presente projeto tem como objeto de análise a relação entre a teoria mista da pena — que congrega funções retributivas e preventivas — e as práticas restaurativas aplicadas no contexto da violência doméstica, com especial enfoque na atuação do Espaço Acolher. A relevância da pesquisa reside na busca por estratégias que promovam uma responsabilização mais eficaz, dialógica e humanizada dos autores de violência, ao mesmo tempo em que oferecem suporte qualificado às vítimas. Nesse sentido, o estudo objetiva compreender de que forma o Espaço Acolher se constitui como um instrumento de justiça restaurativa, por meio da escuta ativa, da mediação de conflitos e da promoção de ações de reparação simbólica. Adotando uma abordagem qualitativa, o desenvolvimento da pesquisa revelou que as práticas restaurativas não apenas complementam a pena tradicional, mas também se mostram fundamentais no processo de ressocialização dos agressores e na reconstrução dos vínculos familiares e comunitários fragilizados pela violência. Tal constatação evidencia que a articulação entre a pena estatal e os mecanismos restaurativos se alinha aos princípios da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que prioriza a proteção integral da mulher e a adoção de medidas que rompam o ciclo da violência. Assim, conclui-se que a atuação do Espaço Acolher representa uma inovação no sistema de justiça, ao integrar dimensões punitivas e restaurativas, promovendo não apenas a responsabilização, mas também a transformação das relações interpessoais e sociais no enfrentamento à violência doméstica.

¹ Advogado. Mestre em Direito. Professor do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

² Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

³ Aluno do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

⁴ Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

Palavras-chave: Justiça restaurativa; Violência doméstica; Espaço Acolher; Teoria da pena; Ressocialização.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho de extensão intitulado “Conciliação e reparação: a atuação do Espaço Acolher como parte da justiça restaurativa no enfrentamento à violência doméstica” investiga a relação entre a teoria mista da pena, adotada pelo Código Penal Brasileiro, e a aplicação de práticas restaurativas no enfrentamento à violência doméstica, com foco na atuação do Espaço Acolher. A partir de uma abordagem qualitativa, com base em levantamento bibliográfico, análise documental e visita técnica a uma unidade do serviço este estudo busca compreender como o Espaço Acolher opera como instrumento da justiça restaurativa.

A proposta surgiu a partir de uma reflexão referente às políticas públicas adotadas no empoderamento das vítimas de violência doméstica e familiar, as quais são vinculadas nos principais meios de comunicação, encorajando-as a denunciarem e se posicionarem caso sejam vítimas ou testemunhas. Contudo, a necessidade encontrada foi abordar as políticas públicas tomadas com os autores de violência doméstica.

O projeto, busca, portanto, promover o conhecimento sobre um espaço que oferece um ambiente de escuta qualificada, reabilitação e orientação psicossocial. Observa-se que a prática restaurativa complementa as funções tradicionais da pena ao permitir uma atuação mais humanizada, eficaz e transformadora, capaz de romper ciclos de violência e contribuir para a ressocialização do agressor.

A relevância social deste tema está diretamente ligada à urgência de enfrentar a violência doméstica de maneira mais abrangente e eficaz. Embora as políticas públicas voltadas às mulheres sejam amplamente divulgadas por meio de campanhas de televisão, propagandas institucionais e ações educativas, a realidade demonstra que elas continuam sendo as principais vítimas dessa violação de direitos. Nesse contexto, atuar também junto aos autores da violência não é apenas uma estratégia complementar, mas um verdadeiro ato de respeito às mulheres, às famílias e à sociedade como um todo.

A responsabilização e a reabilitação dos agressores são etapas essenciais para romper o ciclo de violência, pois incentivar exclusivamente a denúncia, embora necessário, não é suficiente para reduzir os índices de reincidência. Trabalhar com os homens, promovendo reflexão, mudança de comportamento e reparação simbólica, é fundamental para efetivar a proteção das vítimas e contribuir para a construção de relações mais justas, seguras e igualitárias. Dessa forma, o estudo propõe uma abordagem que fortalece os princípios da justiça restaurativa e amplia o alcance das políticas públicas,

apontando para um modelo de intervenção mais transformador e comprometido com a dignidade humana.

Conclui-se que a integração entre a pena e a justiça restaurativa representa um avanço no enfrentamento à violência de gênero e na promoção de um sistema de justiça com foco na reconstrução das relações sociais e familiares, em consonância com os princípios da Lei Maria da Penha e com as finalidades preventivas da sanção penal.

Para conseguir levantar os dados necessários para a execução deste trabalho, foi necessário seguir o seguinte cronograma

ETAPAS	MÊS abril	MÊS maio	MÊS junho
Primeira reunião – Espaço Acolher Asa Sul (via Meet)	11/04		
Visita técnica – Espaço Acolher Ceilândia		05/05	
Primeira entrega do projeto		07/05	
Análise e sintetização dos dados		10/05	
Redação do relatório final			02/06
Apresentação e entrega final			11/06

Fonte: Autoria do grupo

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Justiça Restaurativa

O projeto se baseou na teoria mista, adotada pelo Código Penal Brasileiro, que considera que a pena deve atender tanto à retribuição pelo delito cometido quanto à prevenção de novas infrações (GRECO, 2017; BITENCOURT, 2016). No entanto, no contexto da violência doméstica, apenas a aplicação da pena não é suficiente para desmobilizar padrões culturais de dominação e violência de gênero. A Justiça Restaurativa é, nesse sentido, uma abordagem complementar e transformadora, baseada no diálogo, na responsabilização ativa do agressor e na reparação dos danos sociais e emocionais causados (SICA, 2021). Aplicada de forma cuidadosa e voluntária, ela pode contribuir para a ressocialização do autor e o fortalecimento das redes

de apoio comunitárias, especialmente quando articulada com espaços como o Espaço Acolher, que se propõe a humanizar o enfrentamento da violência com foco na reconstrução dos vínculos sociais e na superação das desigualdades de gênero.

A Justiça Restaurativa surge como uma abordagem complementar, focada na responsabilização ativa do autor do fato, no reconhecimento do dano causado à vítima e na reconstrução dos vínculos sociais rompidos pela violência. Para Leonardo Sica (2021):

Enfatizando que a justiça restaurativa oferece uma resposta ao crime que respeita a dignidade e a equidade e promove harmonia social por meio da cura das vítimas, ofensores e comunidades e que se trata de uma abordagem que capacita às comunidades sublinhar as causas do crime;[...] A atividade de mediação e as práticas de justiça restaurativa não exigem, a priori, previsão legal específica para serem utilizadas no âmbito penal. Requer-se, apenas, dispositivos legais que recepcionem medidas como a reparação-conciliação ou soluções consensuais, afastando a possibilidade de pena ou atenuando-a.

A Justiça Restaurativa promove uma resposta penal mais participativa, dialógica e transformadora, contribuindo de maneira efetiva para os objetivos preventivos da pena, especialmente em contextos de violência doméstica, onde o rompimento das relações interpessoais exige estratégias que vão além da punição formal. Ela vem ganhando forças, uma vez que estudos mostram que indivíduos que participam de grupos reflexivos reincidem menos em práticas delituosas.

2.2. Violência de gênero: contexto e impacto.

A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher é uma ofensa à dignidade humana e uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens (DIAS; REINHEIMER, 2014). Embora a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) tenha representado um marco legal no enfrentamento à violência contra a mulher, os dados de reincidência e o número crescente de casos revelam que as medidas punitivas isoladas não têm sido suficientes para romper os ciclos de violência.

Gráfico 1 – Autores identificados, reincidentes de violência doméstica ou familiar.

Fonte: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Análise de Fenômenos de Segurança Pública nº 016/2024 – COAFESP/SIGI, 18 abr. 2024. Documento técnico. Disponível em: [https://www.ssp.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2024/05/Analise-FSP-016_2024-Violencia-Domestica-ou-Familiar-no-DF_-1o-trimestre-2024.pdf]. Acesso em: 01 jun. 2025.

No 1º trimestre do ano 2024, das 4.674 ocorrências de violência doméstica ou familiar, em todas foram identificadas as autorias. Existem 466 autoras e 4.152 autores, totalizando 4.618 autores (as) identificados, sendo que 276 são reincidentes. Houve a reincidência de 265 autores, ou seja, 6,4% do total de autores masculinos durante o 1º trimestre do ano de 2024. p. ex.: Um mesmo autor cometeu várias agressões: Em janeiro (1x) e março (2x).

Gráfico 2 – Crimes de Violência Doméstica ou Familiar no DF – 2010 a 2023.

Fonte: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Análise de Fenômenos de Segurança Pública nº 016/2024 – COAFESP/SIGI, 18 abr. 2024. Documento técnico. Disponível em: [https://www.ssp.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2024/05/Analise-FSP-016_2024-Violencia-Domestica-ou-Familiar-no-DF_-1o-trimestre-2024.pdf]. Acesso em: 01 jun. 2025.

No capítulo I da Lei 11.340 (Lei Maria da Penha), encontra-se a definição do que configura a violência doméstica e familiar:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

Além de compreender a configuração da violência doméstica e familiar, é de extrema importância saber identificar quais são as formas de violência. O Capítulo II lista as seguintes:

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,

valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Ter uma lei em vigor que garante proteção às vítimas, como a Lei Maria da Penha, é importante, mas não suficiente. Para enfrentar de forma efetiva a violência doméstica, é preciso também acompanhar e responsabilizar os autores dessas agressões. O foco das políticas públicas não deve estar apenas nas vítimas, mas também nos agressores, com medidas que evitem a reincidência e rompam o ciclo da violência. É necessário trazer este agressor para perto e ajudá-lo a romper os ciclos de violência e ao observar esta necessidade, antes mesmo da Lei Maria da Penha ser promulgada, o Governo do Distrito Federal cria, em 2003, o Núcleo de Atendimento à Família e ao Autor de Violência Doméstica (NAFAVD) que trouxe pela primeira vez, políticas públicas voltadas para o autor da violência doméstica. Em 2022, o antigo NAFAVD é renomeado como Espaço Acolher. Segundo a secretária da Mulher, Giselle Ferreira:

Identificamos que a gente precisa cada vez mais trazer o homem para a pauta da mulher, para ele entender quais são os tipos de violência. Antes o homem era encaminhado por meio da justiça, hoje eles podem vir de forma espontânea. Essa é a novidade nesse espaço, o homem pode procurar ajuda, sair desse ciclo de violência, entender que ele pode ter tratamento. Não é minimizar a violência, mas entender que a conscientização salva a mulher e inibe agressões. Depois da violência cometida, já é caso de polícia, e a gente não merece mais estar nas páginas policiais.

2.3. O Espaço Acolher

O Espaço Acolher é uma unidade de atendimento multidisciplinar — com atuação psicossocial, jurídica, assistencial e social — voltada ao acompanhamento de homens e mulheres autores de violência doméstica e familiar (embora o público masculino seja o mais expressivo), conforme tipificado pela Lei Maria da Penha. O local oferece serviços de responsabilização, reeducação e reflexão sobre as questões de gênero, com o objetivo central de romper o ciclo da violência e promover transformações sustentáveis nas relações interpessoais com foco principal na escuta qualificada e na promoção da conscientização, e não da responsabilização punitiva.

O acesso ao serviço pode ocorrer por encaminhamento do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de forma espontânea. Além de seu papel na responsabilização individual, o Espaço Acolher exerce uma função estratégica na prevenção da reincidência da violência e na reconstrução dos laços

familiares e comunitários fragilizados. Ao proporcionar um espaço seguro para o diálogo, a escuta qualificada e a reflexão crítica, contribui para o fortalecimento da cultura de paz e da coesão social, favorecendo a superação de padrões estruturais de desigualdade de gênero e violência nas comunidades em que atua.

A proposta do Espaço Acolher é promover uma escuta ativa e qualificada dos participantes por meio de rodas de conversa, que funcionam como espaços de diálogo, reflexão e construção coletiva. Esses encontros são organizados em grupos de aproximadamente 10 homens, e o programa completo é composto por 12 encontros semanais, nos quais são abordadas temáticas relacionadas às tipificações de violência doméstica e familiar; comunicação assertiva; violência de gênero; masculinidade; relacionamento saudável; álcool e outras drogas; inteligência emocional; visita de promotores de justiça; convivência familiar e responsabilização. Essa metodologia visa estimular a autocrítica, o reconhecimento do comportamento violento e o compromisso com a mudança, contribuindo para a prevenção da reincidência e a construção de novas formas de relacionamento pautadas no respeito e na equidade, programas de reflexão crítica sobre a masculinidade tóxica, machismo estrutural e controle.

Durante a visita técnica na unidade da Ceilândia, foi possível ouvir relatos das psicopedagogas que lideram os grupos de escuta, onde descreveram que a maior parte dos homens que são encaminhados ao Espaço Acolher não reconhece que o ato que cometeram seja um tipo de violência doméstica e/ou familiar. Outros declaram que viram os homens de seu vínculo familiar (pais, avós, tios) agindo de forma semelhante com as mulheres do mesmo vínculo, o que leva a um reforço do ciclo de violência proveniente do machismo. Elas declararam que o espaço na Ceilândia é novo e que ainda não possuem estatísticas dos dados referentes à reincidência dos autores de violência que passaram pelo serviço, o que elas afirmaram é que cerca de 50% é a taxa de evasão dos participantes e essa evasão se justifica em parte pelo arquivamento do processo por falta de comprovação da tipificação da Lei Maria da Penha. Embora não apresentar dados específicos de cada unidade, em 2024 a Agência Brasília divulgou números referente aos atendimentos das unidades Brazlândia, Ceilândia, Gama, Plano Piloto, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Paranoá e Planaltina, somando 9.604 atendimentos. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão destaca:

O aumento no número de atendimentos nos Espaços Acolher de 2023 para cá mostra a importância dessa iniciativa, que protege as mulheres vítimas de violência e também tem um trabalho fundamental de conscientização dos homens. Isso nos mostra que estamos seguindo no caminho certo e avançando no combate à violência doméstica.

Segundo a psicóloga Sara Pires de Castro, do Espaço Acolher do Paranoá (Agência Brasília, 2024), esses grupos representam “um espaço raro na sociedade, porque é onde os homens podem falar e repensar padrões”. Ela destaca que “durante esse tempo nós estamos plantando uma sementinha” e

que há diversos relatos de participantes que relataram ter sofrido mudanças significativas, tanto nas relações pessoais quanto no ambiente de trabalho. Na matéria publicada pela Agência Brasília, há o relato de um dos acolhidos pelo espaço, Elinaldo Santana foi encaminhado à uma unidade após se desentender com a enteada, ele relatou “Pelas conversas com os profissionais, fui vendo que até as palavras podem se tornar uma agressão. Já estou saindo mais leve a cada sessão, porque estou aprendendo e querendo mudar”, o Espaço Acolher, por meio de seus facilitadores, consegue ajudar a compreensão dos participantes. Elinaldo continua “No começo eu não queria nem falar, mas agora acho muito incrível a possibilidade de dialogar. Hoje posso falar a cada homem que pense um pouco antes de agir, que se coloque no lugar da sua companheira, mãe ou irmã para que não venha colocar ninguém em sofrimento”.

O Espaço Acolher expressa grande importância para a sociedade ao atuar diretamente na prevenção da violência doméstica e na transformação de comportamentos que alimentam ciclos de agressão, utilizando na prática a Justiça Restaurativa como recurso, que por sua vez encontra respaldo na teoria mista da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que combina elementos retributivos e preventivos. A teoria unificadora proposta por Claus Roxin compreende a pena como instrumento que não se limita à retribuição da culpa pelo crime cometido, mas também como meio de afirmar a autoridade da norma jurídica e alcançar objetivos preventivos de natureza político-criminal, buscando evitar novas infrações penais (Âmbito Jurídico, 2013).

Por se tratar de um assunto de grande relevância social, é necessário sim encorajar as mulheres para denunciarem e buscarem apoio que ofereça segurança durante o enfrentamento desta situação de violência, mas se o tratamento com os autores não for eficaz, esse problema social estará cada vez mais distante de ser resolvido. A medida protetiva, isolada, não impede que novas violações aconteçam, ainda que em outros relacionamentos. O Espaço Acolher existe para conscientizar e responsabilizar e assim evitar que mais vidas se percam ou histórias sejam manchadas pelo impacto do machismo na sociedade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada evidenciou a relevância de integrar a teoria mista da pena às práticas de justiça restaurativa no enfrentamento à violência doméstica, destacando a atuação do Espaço Acolher como exemplo concreto dessa proposta.

O projeto demonstrou que, embora haja ampla divulgação de políticas públicas voltadas às mulheres, estas continuam sendo as principais vítimas da violência, o que revela a limitação de ações focadas exclusivamente na denúncia. A atuação com os autores de violência, portanto, mostra-se essencial não apenas como estratégia de prevenção, mas como um gesto de respeito às mulheres, às famílias e à sociedade.

Os resultados apontam que as práticas restaurativas contribuem para a responsabilização dos agressores, a reparação simbólica dos danos causados e a ruptura dos ciclos de violência, promovendo uma abordagem mais humanizada e eficaz. A extensão universitária, nesse contexto, cumpre um papel fundamental ao aproximar o saber acadêmico das demandas sociais concretas, promovendo transformação social, formação cidadã e fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de Direito Penal: Parte Geral*. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

BRASIL. *Lei nº 11.340*, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional. Relatos de experiências em programas voltados para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. *Revista Brasileira de Execução Penal*, v. 1, n. esp., 2021. Disponível em: <https://rbepdepen.depen.gov.br/index.php/RBEP/article/view/relatos3/relatos3>. Acesso em: 6 maio 2025.

DIAS, Maria Berenice; REINHEIMER, Thiele Lopes. Da violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos – Art. 6º. [S. l.]: Compromisso e Atitude, [2014?]. Disponível em: <https://www.compromissoeatitude.org.br/wpcontent/uploads/2015/02/Artigo_MariaBereniceDias-ThieleReinheimer_DireitosHumanos.pdf> Acesso em: 01 jun. 2025.

GRECO, Rogério. *Curso de direito penal: parte geral*. 20. ed. Niterói: Impetus, 2017.

SICA, Leonardo. *Justiça Restaurativa: Fundamentos e Práticas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

ANEXOS

Anexo 1 – Fachada do Espaço Acolher – Ceilândia-DF

Fonte: Foto registrada por Julie Ribeiro

Anexo 2 – Sala de conversa

Fonte: Foto registrada por Julie Ribeiro

Anexo 3 – Ciclos da violência doméstica

Fonte: Foto registrada por Julie Ribeiro

Anexo 4 – Facilitadores do Espaço Acolher e alunas da Estácio

Fonte: Foto registrada por Julie Ribeiro

DIREITOS E GARANTIAS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: IMPACTO SOCIAL, ECONÔMICO, FÍSICO E PSICOLÓGICO CAUSADO AO PACIENTE E A AUSÊNCIA DO ESTADO

Murilo Borsio Bataglia¹

Estela Santos²

Jéssica Azevedo³

Resumo

O presente projeto de extensão aborda os direitos e garantias de pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade social, com foco no impacto da omissão estatal sobre sua dignidade, saúde e acesso ao tratamento. Justifica-se pela ausência de políticas públicas eficazes que assegurem transporte, hospedagem e medicamentos para tais pessoas. Teve como objetivo investigar violações de direitos e propor ações educativas, a partir de visitas técnicas, entrevistas e análise crítica da realidade junto à ABRAPEC Taguatinga – organização que atende pessoas com câncer. Os resultados visam subsidiar estratégias de conscientização sobre esse tema de suma importância em questão de direitos humanos.

Palavras-chave: Pacientes oncológicos, Direito à Saúde, Direitos Humanos.

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão intitulado “Direitos e Garantias de Pacientes Oncológicos: Impactos e Violações à Dignidade Humana” tem como objetivo principal promover ação de conscientização sobre os direitos das pessoas que se encontram com câncer, de modo a também investigar suas condições de tratamento e enfrentamento.

A proposta surgiu a partir da escuta ativa de membros do grupo que já enfrentaram e venceram o câncer, em conversas também com pacientes e

¹ Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Internacionalização e Professor do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

² Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

³ Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

representantes de casas de apoio do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

O projeto busca promover a formação crítica dos discentes, sensibilizar sobre os direitos dos pacientes e propor intervenções comunitárias por meio de entrevistas, coleta de dados, visitas técnicas e ações de conscientização.

A escolha do tema também se justifica pela invisibilidade social desses sujeitos, pela crescente judicialização da saúde e pela violação de garantias constitucionais.

Para alcançar os objetivos propostos, o grupo elaborou um plano de ação composto por três etapas: planejamento; trabalho de campo com coleta de dados; e sistematização dos resultados, com devolutiva à comunidade e propostas de articulação com órgãos públicos.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica e Jurídica

O projeto fundamentou-se em uma abordagem interdisciplinar, com base nos direitos fundamentais previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, que garantem o acesso universal e igualitário à saúde.

Boaventura de Sousa Santos (2007) discute a distância entre o “direito declarado” e o “direito vivido”, evidenciada na realidade de pacientes que enfrentam desigualdades estruturais no acesso ao tratamento oncológico.

A teoria da justiça distributiva de John Rawls (1971) reforça que os menos favorecidos devem ser os mais beneficiados pelas políticas públicas, legitimando a prioridade para pacientes em situação de vulnerabilidade.

Sérgio Arouca (2003) e Emerson Merhy (2002) defendem o princípio da integralidade do cuidado no SUS, o qual vem sendo violado frente à ausência de transporte, hospedagem, alimentação e acolhimento humanizado.

No campo jurídico, Daniel Wang (2010) e Oscar Vilhena Vieira (2014) abordam os limites da judicialização da saúde como consequência da omissão estatal. A judicialização, embora necessária, reflete uma falha do Estado em cumprir com seu papel constitucional.

O projeto se alinha aos princípios da extensão universitária, conforme a Resolução CNE/CES nº 07/2018, que reafirma a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como à promoção da cidadania ativa por meio do conhecimento aplicado à transformação social.

Normativas como a Lei nº 12.732/2012 (início do tratamento oncológico em até 60 dias), a Portaria MS nº 55/1999 (Tratamento Fora do Domicílio - TFD) e a Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) também foram utilizadas para embasar juridicamente as ações e diagnósticos realizados.

2.2 Oficina junto à ABRAPEC: conscientização e acolhimento

A Atividade extensionista foi realizada a partir de oficina de conscientização acerca dos direitos de pacientes oncológicos como a lei dos 30 dias e lei dos 60 dias, com aplicação de instrumentos de avaliação, palestra educativa e interação direta com o público-alvo, visando à promoção do conhecimento e à escuta qualificada.

Fonte: Foto registrada pelo grupo de alunos da extensão.

Em nossa visita à ABRAPEC, tivemos a oportunidade de desenvolver uma atividade enriquecedora com as pacientes oncológicas. Realizamos a entrega de materiais informativos, aplicação de questionários e uma breve palestra, promovendo um espaço de diálogo, aprendizado e acolhimento. Foi um momento de troca significativa, no qual pudemos compartilhar conhecimentos e fortalecer o vínculo com essas mulheres que enfrentam sua jornada com coragem e determinação.

Para que isso se concretizasse, foi feito um planejamento. Assim, o quadro a seguir revela a programação do projeto até a realização da oficina e o posterior relatório final.

Quadro 1 — Síntese das Atividades Realizadas no Projeto

Data	Atividade Realizada	Descrição	Público-Alvo	Resultados
10/05/2025	Diagnóstico Inicial	Aplicação de questionário estruturado para identificação das principais dificuldades enfrentadas pelas pacientes oncológicas	6 pacientes oncológicas atendidas pela ABRAPEC	6 formulários aplicados; dados coletados sobre aspectos sociais, econômicos, psicológicos e físicos
10/05/2025	Palestra Educativa	Palestra sobre os direitos e garantias dos pacientes oncológicos no âmbito do SUS e políticas públicas de saúde	6 pacientes	Sensibilização e informação sobre direitos legais e acesso ao sistema de saúde
10/05/2025	Entrega de Material Informativo	Distribuição de panfletos com orientações jurídicas, sociais e de saúde para o enfrentamento do câncer	6 pacientes	Material entregue a 100% das participantes; fortalecimento informacional
10/05/2025	Roda de Conversa e Troca de Experiências	Espaço de escuta ativa e acolhimento emocional com as pacientes	6 pacientes	Relatos de dificuldades emocionais e de abandono afetivo; fortalecimento de vínculos interpessoais

As atividades foram desenvolvidas pelos alunos do Centro Universitário Estácio de Taguatinga ao longo do primeiro semestre do ano de 2025 em parceria com a ABRAPEC de Taguatinga (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer), e envolveram entrega de materiais informativos, aplicação de questionários e realização de palestras educativas com pacientes oncológicos.

Na primeira etapa do projeto, foi realizado um diagnóstico junto às pacientes atendidas pela instituição, com o objetivo de identificar suas principais dificuldades e carências no acesso aos seus direitos e garantias.

Durante a execução do projeto, foram aplicados questionários estruturados que possibilitaram compreender o impacto do câncer sob diversas perspectivas: social, econômica, física e psicológica, bem como a ausência do Estado na efetivação de políticas públicas de apoio integral.

As respostas obtidas por meio do formulário aplicado, indicando:

- 6 pacientes oncológicas participaram, todas do gênero feminino e com idade acima de 45 anos.
- Entre as entrevistadas, 5 são divorciadas e 1 é solteira, com variados níveis de escolaridade.
- A maioria possui renda familiar de até R\$ 1.518,00, demonstrando vulnerabilidade econômica.
- Quanto aos benefícios sociais, observou-se diversidade: BPC/LOAS, auxílio-doença, aposentadoria, Bolsa Família e ausência de benefício.
- As principais dificuldades relatadas no tratamento foram: marcação de consultas (3), transporte (2), realização de exames (5) e acesso a apoio psicológico e informativo (nenhuma participante recebeu tais apoios formais).

Identificaram-se, ainda, dificuldades emocionais e abandono afetivo, com reflexo direto na continuidade e sucesso do tratamento.

Ao final das ações, contabilizamos:

- 6 pacientes diretamente atendidas
- 6 formulários aplicados
- 1 palestra educativa realizada
- material informativo distribuído a todos os participantes

As imagens ilustram momentos-chave da ação, com destaque para a palestra e a troca de experiências, demonstrando o envolvimento das pacientes e a relevância do projeto para o fortalecimento de seus direitos e garantias.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão “Direitos e Garantias de Pacientes Oncológicos: Impacto Social, Econômico, Físico e Psicológico causado ao Paciente e a Ausência do Estado” cumpriu seu objetivo de promover a conscientização sobre os direitos dos pacientes oncológicos, sensibilizar para a importância do suporte integral e ampliar o acesso à informação e à escuta qualificada.

A ação possibilitou não apenas o aprendizado técnico e prático dos alunos envolvidos, como também o desenvolvimento de competências socioemocionais, empáticas e de atuação interdisciplinar.

Observou-se um impacto direto nas pacientes atendidas, que relataram a importância da escuta e da troca de informações para o fortalecimento emocional e enfrentamento do tratamento. Destacou-se também a necessidade de ações continuadas de orientação jurídica e de acesso aos direitos sociais e à saúde.

Como legado, evidencia-se o fortalecimento da relação entre universidade e sociedade, o incentivo à formação de profissionais comprometidos com a transformação social e a relevância da extensão universitária na aproximação prática entre teoria e realidade social.

A experiência evidenciou, ainda, a urgência de políticas públicas mais efetivas que assegurem os direitos já previstos na legislação brasileira, mas ainda não plenamente acessíveis a muitos pacientes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988*. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação Brasileira).

BRASIL. *Lei nº 12.732*, de 22 de novembro de 2012. Dispõe sobre o início do tratamento de pacientes com neoplasia maligna no Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 nov. 2012.

VERAS, R. P. Crescimento da população idosa no Brasil: transformações e consequências na sociedade. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 21, n.3, p. 225-233, abr-mai. 1987.

SILVA, João. *Como fazer monografia?* Disponível em: www.monografia.com.br. Acesso em 14 ago. 2022.

BRASIL. *Lei nº 8.080*, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências (Lei Orgânica da Saúde). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção Oncológica: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos*. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

INCA - Instituto Nacional de Câncer. *Diretrizes para a atenção ao câncer no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2018.

OS DESAFIOS DA RESSOCIALIZAÇÃO DAS MULHERES ENCARCERADAS NO DISTRITO FEDERAL: UM DOCUMENTÁRIO DE DIREITOS HUMANOS

Lucas Lima Jansen¹

Matheus Oliveira da Silva²

Gilvan Pucci Pinto³

Resumo

O presente projeto de extensão abordou os desafios da ressocialização de mulheres encarceradas no Distrito Federal. Buscou-se compreender a atuação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP/DF) e as barreiras à reintegração social, culminando na produção de um documentário educacional. A metodologia incluiu pesquisa exploratória, entrevistas com reeducandas e servidores da FUNAP, e a elaboração do material audiovisual. Os resultados destacaram a importância das políticas de apoio e o impacto positivo na conscientização social e na formação crítica dos discentes em Direitos Humanos.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Ressocialização; Mulheres Encarceradas; Educomunicação; Extensão Universitária.

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão, intitulado "Os Desafios da Ressocialização das Mulheres Encarceradas no Distrito Federal", teve como

¹ Professor do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutorando e mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Componente extensionista Direitos Humanos. lucaslimajansen94@gmail.com. lattes.cnpq.br/3254160265073055.2 Estudante do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista Direitos Humanos. matheusdasilva7@gmail.com.

² Estudante do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista Direitos Humanos. gilvanppucci@gmail.com.

³Estudante do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista Direitos Humanos. gilvanppucci@gmail.com.

objetivo principal compreender a estrutura e o funcionamento da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP/DF) no que diz respeito à promoção da reintegração social por meio do trabalho para mulheres egressas do sistema prisional do Distrito Federal. A proposta surgiu a partir da demanda social urgente de enfrentar os múltiplos desafios vivenciados por mulheres encarceradas, como a ausência de políticas públicas com perspectiva de gênero, baixa escolaridade, falta de qualificação e o rompimento de vínculos afetivos, familiares e sociais. A relevância do tema é acentuada pelo crescimento exponencial da população carcerária feminina no Brasil. O projeto buscou conscientizar a sociedade sobre a importância da ressocialização, analisar as ações da FUNAP/DF e identificar a contribuição de empresas parceiras. Para alcançar os objetivos propostos, o grupo elaborou um plano de ação que incluiu pesquisa exploratória, visitas técnicas à FUNAP, entrevistas e a produção de um documentário jornalístico⁴.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E NORMATIVA DA RESSOCIALIZAÇÃO

O projeto fundamentou-se em uma abordagem multidisciplinar, reunindo conhecimentos do Direito, Sociologia, Psicologia e Criminologia, com foco na teoria dos Direitos Humanos e na função social da pena. De acordo com a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), a execução penal deve assegurar a harmônica integração social do condenado, valorizando a dignidade humana. Autores como Michel Foucault (2014) criticam a lógica punitiva tradicional, destacando a ressocialização como uma alternativa humanizadora que entende o apenado como sujeito de direitos. Nesse sentido, a inclusão de mulheres privadas de liberdade em programas de trabalho e formação profissional contribui para o empoderamento feminino, a redução da reincidência e a promoção da justiça social.

A ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018). A justificativa acadêmica do projeto reside na importância de promover a atuação da comunidade acadêmica no enfrentamento das demandas sociocomunitárias, especialmente o desconhecimento dos Direitos básicos e a exclusão reiterada do gozo de Direitos Humanos por parte da população. A educomunicação, por sua vez, é reconhecida como metodologia estratégica para disseminar conhecimento e cultura de Direitos Humanos.

4 Até o momento de submissão deste trabalho, a FUNAP/DF ainda não aprovou a versão final do documentário, autorizando sua publicidade. Por este motivo, optamos, eticamente, por não disponibilizá-lo.

3 ETAPAS DO PROJETO E RESULTADOS ALCANÇADOS

As atividades foram desenvolvidas ao longo do semestre em parceria com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP/DF), envolvendo diversas etapas de investigação e produção. Na primeira etapa, foi realizada uma pesquisa exploratória e bibliográfica para caracterizar o público-alvo e identificar as principais demandas, com foco na vivência das mulheres encarceradas. Estabeleceu-se contato direto com a FUNAP/DF, por meio de ofício, para firmar a parceria e obter suporte para pesquisas de campo e coleta de dados. Reuniões e entrevistas foram realizadas com a diretora da FUNAP, Sra. Deuselita Pereira Martins, e com mulheres em processo de ressocialização, o que permitiu compreender as particularidades e obstáculos enfrentados, como a baixa escolaridade e o rompimento de vínculos afetivos. A partir do diagnóstico, o principal produto do projeto foi a elaboração e implementação de um documentário jornalístico. Este documentário teve como propósito evidenciar o processo de ressocialização das mulheres encarceradas, destacando suas dificuldades, a importância desse processo para a sociedade e a integração dessas pessoas ao mercado de trabalho. Para a produção, o grupo escreveu um roteiro e obteve autorização de uso de imagem, utilizando um profissional para a edição de áudio e imagem, garantindo a qualidade do material audiovisual.

Figura 1 — Foto dos estudantes do grupo em visita à FUNAP/DF

Fonte: autoria própria

Como resultados, o projeto proporcionou um conteúdo informativo e educativo sobre a ressocialização da pessoa presa, além de contribuir significativamente para a formação acadêmica dos estudantes. Os relatos individuais dos discentes evidenciaram a absorção de aprendizados, a

capacidade de análise crítica da teoria em face da realidade e a expansão do conhecimento sobre a aplicabilidade dos Direitos Humanos. Observou-se a necessidade de voltar os olhos para a problemática do crescimento da população carcerária feminina e a carência de políticas públicas específicas para essa população. A parceria com a FUNAP/DF e o contato com iniciativas como o "Projeto Borboleta" e viveiros que promovem apoio psicológico e treinamento reforçaram a importância da integração de esforços para a ressocialização. A ação gerou um impacto direto ao dar voz às mulheres em ressocialização e ao sensibilizar a sociedade para a necessidade de desconstruir estigmas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão "Os Desafios da Ressocialização das Mulheres Encarceradas no Distrito Federal" cumpriu seu objetivo de promover uma compreensão aprofundada das complexidades da reintegração social, reforçando o papel da universidade como agente de transformação social. A ação possibilitou não apenas o aprendizado técnico e prático dos alunos envolvidos na disciplina de Direitos Humanos, mas também o desenvolvimento de competências socioemocionais, como empatia e criticidade, ao confrontarem a teoria com a realidade.

Observou-se um impacto direto na comunidade atendida, com a produção de um documentário que serve como ferramenta de educomunicação para dar voz às mulheres encarceradas e conscientizar a sociedade sobre seus direitos e desafios. Como legado, destaca-se o fortalecimento do vínculo entre a Estácio de Brasília e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, além da valorização da extensão como prática integradora do ensino, que forma profissionais mais humanos e capazes de intervir em problemas sociais reais. A experiência demonstrou que a curricularização da extensão é essencial para aplicar o conhecimento acadêmico em situações de vulnerabilidade social, contribuindo com o desenvolvimento local e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 7.210*, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1-13, 13 jul. 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm. Acesso em: 24 jun. 2025.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e Punir: nascimento da prisão*. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

POR TRÁS DO SILÊNCIO: A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Armindo Madoz Robinson¹

André Brito Mares Vieira²

Breno Ricardo Castro³

Francisco Jefferson Melo da Silva⁴

Juliete Pereira de Souza⁵

Kassia Barros Macedo⁶

Lucineia Chaves Rodrigues⁷

Sérgio Lopes de Caldas⁸ Silvana Leal Coutinho⁸

Resumo

O projeto de extensão “Por Trás do Silêncio” tem como proposta central abordar, de forma aprofundada e sensível, a temática da violência psicológica contra a mulher, trazendo à tona um problema frequentemente invisibilizado pela sociedade. Diante da alarmante incidência de casos que permanecem silenciados, o projeto surge como uma iniciativa essencial para conscientizar, informar e fortalecer o enfrentamento desse tipo de agressão, que, embora muitas vezes não deixe marcas visíveis, provoca profundas feridas emocionais e psicológicas nas vítimas. O objetivo primordial da ação foi ampliar o conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade em geral sobre a violência psicológica, destacando seus sinais, impactos e, sobretudo, os caminhos possíveis para prevenção e enfrentamento. Além disso, buscou-se

¹ Advogado. Mestre em Direito. Professor do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões

² Aluno(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

³ Aluno(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

⁴ Aluno(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

⁵ Aluno(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

⁶ Aluno(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

⁷ Aluno(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

⁸ Aluno(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente Extensionista Direito de Família e Sucessões.

promover espaços seguros de diálogo, onde as vítimas pudessem se sentir acolhidas e apoiadas, bem como fortalecer as redes de proteção e apoio existentes. Para tanto, foram desenvolvidas atividades como palestras informativas, rodas de conversa e debates interativos, que contaram com a participação de alunos, professores e representantes do Projeto Voe, uma iniciativa voltada à proteção e ao empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Esses encontros possibilitaram não apenas a transmissão de informações, mas também a prática da escuta ativa, do acolhimento e da construção coletiva de saberes e estratégias de enfrentamento. Como resultado, observou-se uma significativa sensibilização do público envolvido, refletida na ampliação do debate sobre o tema, no fortalecimento das redes de apoio e na mobilização da comunidade acadêmica em prol do combate à violência psicológica. O projeto, portanto, reafirma seu papel social, educativo e transformador, contribuindo para uma sociedade mais consciente, empática e comprometida com a defesa dos direitos das mulheres.

Palavras-chave: Violência Doméstica, Violência Psicológica, Mulher, Relacionamento abusivo.

1 INTRODUÇÃO

A extensão “Por Trás do Silêncio: Evolução Histórica da Violência Psicológica contra a Mulher” tem como objetivo principal conscientizar a comunidade em geral sobre os impactos e sinais da violência psicológica sofrida por mulheres, promovendo informação, prevenção e apoio às vítimas por meio de palestras e divulgação informatizada do tema.

A proposta surgiu a partir da necessidade de atenção ao tema, identificada no contexto pós-pandêmico, onde se observou um aumento expressivo nos casos de violência doméstica, especialmente a de natureza psicológica, muitas vezes silenciada ou ignorada pelas próprias vítimas e pela sociedade.

A extensão visa sensibilizar o público participante, de forma que possam ser capazes de identificar se estão em um relacionamento abusivo e num contexto de violência psicológica, se conhecem alguém que esteja nesse tipo de relacionamento, salvar vidas e evitar casos de evolução da violência contra a Mulher.

Apesar de a Violência Doméstica ser um tema tão abrangido em jornais, nas redes sociais e demais meios de comunicação, geralmente os conteúdos apresentados só demonstram o fim da violência, que, infelizmente, em grande parte dos casos, somente se cessa em fatalidade.

A extensão visa possibilitar que as pessoas possam identificar o contexto e enxergar os traços da violência, interrompendo-a, antes mesmo dela acontecer, na fase da violência psicológica.

Para alcançar os objetivos propostos, o grupo elaborou um plano de ação que incluiu: reuniões de planejamento, organização do evento, definição de estratégias de divulgação, execução da palestra e aplicação de formulários de avaliação para mensurar o impacto da atividade, os quais foram disponibilizados em projeção de QR Codes, visando reduzir os impactos financeiros e de gestão de tempo aos integrantes.

2 DESENVOLVIMENTO

O projeto “Por Trás do Silêncio” adota uma abordagem interdisciplinar, articulando conceitos da Antropologia, Sociologia, Psicologia e Direito para compreender a violência psicológica contra a mulher. Tal violência, muitas vezes invisibilizada, está profundamente enraizada em estruturas sociais, históricas e culturais que perpetuam relações desiguais de poder entre os gêneros. A perspectiva sociológica evidencia que a naturalização de papéis de gênero e o patriarcado alimentam comportamentos abusivos, tornando a violência psicológica difícil de ser reconhecida tanto pela vítima quanto pela sociedade.

Teóricas como Simone de Beauvoir são referências importantes na análise da subordinação feminina dentro desse sistema. A socialização de gênero e a manutenção de tradições e crenças conservadoras contribuem para o silêncio das vítimas, reforçando o isolamento e a dificuldade de denúncia. A violência psicológica se expressa por meio de manipulação, humilhação, ameaças, controle e isolamento, comprometendo a identidade, autoestima e saúde mental da vítima, podendo levar a quadros graves como depressão, ansiedade e ideação suicida.

No aspecto psicanalítico, a Dra. Lillian Alves, fundadora do projeto Voe, contribuiu com sua vivência pessoal e formação acadêmica, abordando os efeitos inconscientes do trauma e os mecanismos de defesa desenvolvidos pelas vítimas, ressaltando a importância de espaços de escuta, acolhimento e reconstrução subjetiva.

No âmbito jurídico, o projeto se apoia na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que reconhece a violência psicológica como forma autônoma de violência doméstica e familiar (art. 7º, inciso II), legitimando a dor das vítimas e oferecendo respaldo legal para denúncias e aplicação de medidas protetivas. Tal arcabouço legal é essencial para combater a impunidade e garantir a proteção integral à mulher. Complementarmente, os dados utilizados pela extensão são advindos do Conselho Nacional de Justiça, entidade detentora da grande maioria das informações estatísticas inerentes ao tema.

A ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018).

2.1. Resultados dos Formulários

Ao início e ao fim do evento, foram projetados QR Codes que redirecionavam os participantes a uma pesquisa sobre o tema da extensão.

O formulário inicial continha as seguintes perguntas:

- Quais dos tipos de violência doméstica abaixo você já ouviu falar? Você sofre/já sofreu ou conhece alguém que sofre/já sofreu violência doméstica? Você sabe o que fazer ou sabe orientar alguém que sofre violência doméstica a como tomar as medidas cabíveis contra tais agressões?
- Quais órgãos de apoio à Mulher vítima de violência doméstica você conhece? Na sua opinião, o que pode levar uma vítima de violência doméstica a permanecer em silêncio e não denunciar os abusos?

Com os resultados dessas perguntas, foi possível entender qual o grau de entendimento do público participante, acerca do tema de Violência Doméstica, de forma geral.

Você sabe o que fazer ou sabe orientar alguém que sofre violência doméstica a como tomar as medidas cabíveis contra tais agressões?

46 respostas

N

o geral, os participantes tinham um conhecimento considerável sobre o tema, sabendo os meios adequados identificar e denunciar atos de Violência Doméstica. As perguntas contidas no formulário final eram as seguintes:

- Depois da palestra, qual motivo você acredita que faça com que uma Mulher permaneça em uma relação abusiva?
- Depois da palestra, o seu entendimento sobre o que é a Violência Psicológica permaneceu o mesmo ou mudou? Se mudou, qual seu novo entendimento?

- Depois da palestra, você consegue mensurar os resultados da Violência Psicológica? Se sim, até que ponto acredita que a Violência Psicológica possa chegar?
- Você acredita que a Violência Psicológica atinja mais Homens, Mulheres ou acredita que ambos sejam atingidos na mesma proporção?

Com base nos resultados, foi possível perceber que a maioria esmagadora do público acredita que os principais motivos para que uma Mulher permaneça em um relacionamento abusivo são o medo da denúncia e a consequente retaliação, além da dependência financeira que as Mulheres têm de seus companheiros.

Os feedbacks quanto ao conteúdo da palestra, abordagem da palestrante e dos companheiros da roda de conversa (Professor Armindo Robinson e aluno André Mares) foram muito positivos, bem como os resultados da conscientização e diálogo com o público durante a palestra.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordar a violência psicológica contra a mulher, embora seja um imenso desafio, revelou-se uma experiência enriquecedora. A complexidade do tema exigiu uma abordagem cuidadosa e sensível, e a interação com a palestrante e o público proporcionou aprendizados significativos.

O projeto de extensão aprimorou o conhecimento individual e coletivo sobre o tema, incentivou a pesquisa aprofundada e ampliou o rol de convivência, demonstrando a importância da extensão universitária como um espaço de crescimento pessoal e acadêmico.

A experiência reforçou a necessidade de continuar a conscientização e o combate a todas as formas de violência contra a mulher, além de demonstrar sua relevância ao abordar uma questão social importantíssima, mas muitas vezes invisibilizada.

Ao ampliar a visão de homens e mulheres sobre essa triste realidade, o projeto contribuiu para a conscientização, prevenção e combate à violência. A combinação de uma palestra informativa com uma roda de conversa interativa, aliada à coleta de feedback, reforça o compromisso do projeto com a educação e a transformação social.

Apesar de ser um tema que gerou até certa polêmica quanto as medidas protetivas e a Lei Maria da Penha, acredita-se que o objetivo principal de conscientização foi atingido.

Os resultados esperados, a partir da análise dos dados coletados, consolidam o impacto positivo do projeto na comunidade e na formação dos envolvidos.

REFERÊNCIAS

BEAUVOIR, Simone de. *O Segundo Sexo*. Tradução. 2. ed. São Paulo: Nova Fronteira, 1987.

BRASIL. *Lei nº 11.340*, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Dispõe sobre mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Diário Oficial da União, Brasília, 7 ago. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em: 18 de junho de 2025.

QUEBRANDO O SILÊNCIO: UM OLHAR SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E A VIOLÊNCIA SEXUAL

Murilo Borsio Bataglia¹

Teresinha Duarte²

Patrícia Mendonça³

Adriana Mendonça⁴

Bianca da Silva⁵

Jaqueline da Silva⁶

Polliane Queiroz⁷

Resumo

O objetivo deste trabalho é promover a educação em direitos humanos por meio da conscientização sobre a violência sexual infantil, instruindo o público-alvo sobre formas de prevenção, identificação de situações de risco, divulgação dos canais e órgãos de proteção às vítimas. Proporcionando acolhimento e meios de compreensão adequados ao público infantil, foram realizados dois eventos de sensibilização e cerca de 120 crianças foram alcançadas por meio de exposições com abordagem lúdica, didática e interativa, além de roteiro para replicação do projeto.

Palavras-chave: Direitos Humanos, Violência Sexual Infantil, Maio Laranja.

¹ Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Internacionalização e Professor do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

² Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos

³ Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

⁴ Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

⁵ Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

⁶ Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

⁷ Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista em Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

A atuação extensionista em espaços comunitários é estratégica, pois esses ambientes possibilitam a identificação precoce dos casos de risco e a criação de vínculos de confiança que incentivem as denúncias. Assim, com o objetivo geral de promover a conscientização sobre a violência sexual infantil, este trabalho buscou incentivar a participação ativa do público-alvo num espaço de diálogo e protagonismo entre as crianças atendidas pelo Instituto Koinonia, localizado na comunidade de Areal, em Brasília.

O projeto justifica-se pela alarmante situação do Brasil no enfrentamento dessa grave violação dos direitos humanos e pela distância entre o compromisso formal assumido pelos Estados na Convenção sobre os Direitos da Criança e a realidade vivenciada por milhões de crianças, especialmente diante da crescente complexidade dos crimes sexuais online, que demandam respostas transnacionais, como as promovidas pela Aliança Global WePROTECT.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação teórica

Os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no artigo 227 da Constituição Federal do Brasil de 1988 norteiam este projeto, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - BRASIL, 1990a) e importantes tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

2.2 Resultados

A proposta resultou na elaboração e apresentação de eventos estruturados com abordagem lúdica, didática e interativa, a fim de proporcionar acolhimento e compreensão adequada ao público infantil. Em cada turma, divididas por faixa etária, as ações duraram cerca de 20 minutos, conforme roteiro seguinte:

Quadro 1 - Roteiro do projeto.

Estratégia	Descrição	Duração
PÚBLICO: TODOS (4 a 11 anos)		
<p>Recurso: Padronização de camisetas na cor laranja.</p>	<p>Apresentação da equipe.</p>	<p>2min</p>
<p>Recurso: Semáforo do toque.</p>	<p>Bonecos impressos e fichas coloridas sinalizando áreas de atenção e alerta.</p>	<p>6min</p>

Distribuição de adesivos de incentivo à autoproteção.

Distribuição de lanche.

Recurso:

Adesivos personalizados e lanchinho.

4min

Distribuição de livretos e caça palavras.

PÚBLICO: Crianças de 4 a 7 anos

<p>Recurso: Contação de história.</p>	<p>“Nina: história de coragem e proteção” (elaboração própria com ilustrações via inteligência artificial)</p>	<p>6min</p>
--	--	-------------

<p>Recurso: Musicalização.</p>	<p>“Nisso e Naquilo” da Boneca JuJu, com uso de luva ilustrativa.</p>	<p>3min</p>
---------------------------------------	--	-------------

PÚBLICO: Crianças de 8 a 11 anos

Estratégia	Descrição	Duração
<p>Recurso: Contação de história.</p>	<p>“Não me toca, seu boboca!” - de Viviana Taubman</p>	<p>5min</p>

<p>Recurso:</p> <p>Cartões do semáforo com perguntas-problema.</p>	<p>Realização de dinâmica para alertar às crianças sobre situações de risco.</p>	5min
<p>Recurso: cartilha informativa.</p>	<p>Distribuição de cartilha informativa sobre prevenção e combate à violência sexual infantil.</p>	3min

Fonte: Elaboração própria.

Ao todo, o projeto custou cerca de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo metade desse recurso gasto com o lanche (kits com suco e bolinho) e o restante para produzir adesivos, camisetas e impressões.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema deste projeto contemplou a conscientização sobre a violência sexual infantil, visando instruir o público-alvo sobre formas de prevenção e identificação de situações de risco, além de divulgar os canais e órgãos de proteção às vítimas. Mesmo alcançando uma parcela reduzida do público vulnerável, a atuação direta gerou um sentimento genuíno de dever cumprido e exercício de generosidade por meio da educação em direitos humanos.

Este projeto reforça o potencial de atuação da comunidade acadêmica como rede de mobilização, proteção e prevenção à violência. Estudos futuros podem expandir o projeto formatando-o para a capacitação de educadores, profissionais da saúde e demais agentes sociais para reconhecerem e encaminhar adequadamente os casos de abuso.

Essa experiência vivencial demonstra que a extensão universitária é uma dimensão inspiradora que pode formar profissionais mais humanos, capazes de aplicar o conhecimento acadêmico em situações reais, contribuindo, assim, para um desenvolvimento local mais justo, pacífico e digno da pureza das crianças.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990*. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 135, p. 1, 16 jul. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 25 abr. 2025.

BRASIL. *Decreto nº 5.007, de 8 de março de 2004*. Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 mar. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5007.htm. Acesso em: 21 jun. 2025.

EU ME PROTEJO. *Materiais*. Eu Me Protejo, [S.l.], [2025?]. Disponível em: <https://www.eumeprotejo.com/conteúdos>. Acesso em: 21 jun. 2025.

NAÇÕES UNIDAS. *Convenção sobre os Direitos da Criança*. Aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989. Decreto Legislativo nº 28, de 14 de setembro de 1990. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 21 nov. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8028.htm. Acesso em: 11 jun. 2025.

YOUTUBE. *Nisso e Naquilo* [vídeo]. Boneca Juju. YouTube, 25 out. 2019. [3min]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oZfacExBa3Y&list=RDoZfacExBa3Y&start_radio=1. Acesso em: 11 jun. 2025.

_____. Iana Escudeiro. *Livro Narrado | NÃO ME TOCA SEU BOBOCA*. [vídeo]. YouTube, 16 jun. 2020. [5min]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rInBVBhfakl>. Acesso em: 11 jun. 2025.

3.ECONOMIA CRIATIVA

ARQUITETURA SOCIAL E FOSSA ECOLÓGICA: EXPERIÊNCIA PARTICIPATIVA NO CENTRO COMUNITÁRIO RENASCER PALMARES

Matías Enrique Ocaranza Pacheco¹

Bianca Emanuelle Rodrigues de Oliveira²

Jéssica Alves Aguiar³

Juliana Inácio Castelo Branco⁴

Nayane Oliveira de Assis⁵

Sarah Vieira Rodrigues⁶

Resumo

Este artigo relata a experiência prática dos estudantes do Escritório Modelo +HABITA na implantação de uma solução sanitária sustentável, conhecida como Fossa de Evapotranspiração (BET), no Centro Comunitário da Ecoagrovila Renascer Palmares, localizada em Sobradinho-DF. O projeto desenvolvido em parceria com a ONG TETO Centro-Oeste teve como objetivo revitalizar dois banheiros existentes, promovendo a recuperação sanitária e arquitetônica do espaço comunitário, essencial para reuniões e atividades coletivas dos moradores.

Palavras-chave: Tecnologia social; Extensão universitária; Saneamento ecológico; Fossa BET; Participação comunitária.

1 INTRODUÇÃO

O projeto de assistência técnica no Assentamento Renascer Palmares teve como objetivo revitalizar os banheiros do Centro Comunitário, mediante a

¹ Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília. Coordenador do Escritório Modelo +HABITA.

² Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Brasília. Estagiária do Escritório Modelo +HABITA.

³ Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Brasília. Voluntária do Escritório Modelo +HABITA.

⁴ Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Brasília. Voluntária do Escritório Modelo +HABITA.

⁵ Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Brasília. Estagiária do Escritório Modelo +HABITA.

⁶ Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Brasília. Estagiária do Escritório Modelo +HABITA.

implantação de uma solução sustentável e economicamente viável para tratamento sanitário, utilizando a tecnologia social da Bacia de Evapotranspiração (BET), popularmente denominada fossa de bananeira.

O assentamento Renascer Palmares, situado na região rural de Sobradinho-DF, é formado por famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em sua maioria adultos entre 40 a 60 anos, além de crianças e adolescentes. Devido à ausência prolongada de infraestrutura básica, o espaço comunitário, essencial às atividades de formação, encontros e oficinas, está inutilizável, apresentando sinais de depredação, degradação física e problemas sanitários graves.

O projeto surgiu da parceria com a ONG TETO, que identificou, junto aos moradores, a necessidade urgente de intervenção técnica e social no espaço. Dessa maneira, buscou-se promover um projeto participativo, fundamentado em metodologia colaborativa, que envolveu desde o levantamento das demandas locais até a execução inicial das obras.

Foto: Centro Comunitário Renascer Palmares.

Fonte: Arquivo dos autores.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação técnica e conceitual do sistema BET

O sistema BET constitui uma tecnologia ecológica de saneamento básico isolado, especialmente adequado para comunidades rurais sem acesso à rede convencional de esgoto. Seu funcionamento se baseia no princípio da evapotranspiração, processo no qual plantas, preferencialmente bananeiras devido à capacidade elevada de absorção hídrica e nutrientes, atuam como filtros naturais. O sistema é composto por uma caixa impermeável preenchida com camadas sucessivas de materiais filtrantes como entulho, brita, areia, pneus reutilizados e terra vegetal, sobre a qual se cultivam as bananeiras. Através das raízes e folhas das plantas ocorre a evaporação e transpiração dos líquidos

tratados, eliminando a necessidade de lançamento externo de efluentes (COSTA et al., 2021; ATHAYDES et al., 2022).

Para garantir eficácia e durabilidade, o dimensionamento da BET considerou o número de usuários, o volume diário de águas cinzas produzidas pelos banheiros e cozinha, e as condições climáticas locais. O projeto também envolveu pesquisas e consultas técnicas sobre bioconstrução para a recuperação estrutural da edificação existente, prevendo intervenções complementares na cobertura e muros construídos originalmente em superadobe.

2.2 Etapas metodológicas

O desenvolvimento ocorreu em etapas definidas de forma participativa. Inicialmente, foi realizado um levantamento técnico, incluindo uma visita ao local, foram feitas medições, diagnóstico de patologias construtivas e análise do entorno. Na mesma visita, realizou-se uma escuta ativa da comunidade, foi feito um diagnóstico participativo, utilizando técnicas como entrevistas semiestruturadas, questionários e *moodboard* coletivo, fundamentados na metodologia Livingston, que preconiza a participação comunitária ativa na concepção arquitetônica.

Com os dados coletados, elaborou-se o anteprojeto, incluindo estudo preliminar, layouts sanitários e especificações técnicas da BET, além da elaboração de planilha orçamentária detalhada. Um segundo encontro com a comunidade possibilitou a apresentação do anteprojeto e posteriormente foram feitos ajustes importantes no projeto definitivo, isso assegurou um melhor alinhamento às necessidades específicas identificadas pelos moradores, garantindo a sustentabilidade técnica e social das intervenções.

Foto: Centro Comunitário Renascer Palmares.

Fonte: Arquivo dos autores.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de assistência técnica para a recuperação do Centro Comunitário Renascer Palmares conseguiu atender aos objetivos propostos, propondo para a comunidade um sistema sanitário sustentável de baixo custo, além da revitalização arquitetônica dos espaços comunitários essenciais. Os resultados alcançados permitem que no futuro a comunidade retome o uso pleno da edificação pela comunidade, reforçando a importância do engajamento comunitário e do diálogo constante entre universidade, sociedade civil organizada e moradores locais.

A experiência do projeto de extensão do Escritório Modelo promoveu o aprendizado técnico e prático dos estudantes, e também contribuiu significativamente para o desenvolvimento de competências socioemocionais, empáticas e éticas. Por meio desta ação, ficou evidenciado que a integração entre ensino, pesquisa e extensão pode transformar positivamente realidades comunitárias e proporcionar uma formação acadêmica mais rica, sensível e humana.

REFERÊNCIAS

- ATHAYDES, T. V. S. et al. Implantação de sistema de tratamento de esgoto doméstico com bacia de evapotranspiração em comunidade terapêutica. *Caderno de Geografia*, Presidente Prudente, v. 32, n. 3, p. 689-705, 2022.
- BAUMGARTEN, M. et al. Tecnologias sociais e extensão universitária: experiências no semiárido brasileiro. *Revista Extensão Rural*, Santa Maria, v. 28, n. 3, p. 56-72, 2021.
- COSTA, P. R. B. et al. Sistema de tratamento por bacia de evapotranspiração: alternativa ecológica e de baixo custo para o saneamento rural. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2021, Boa Vista. *Anais...* Boa Vista: UNINORTE, 2021.
- DAGNINO, R. A relação ciência-tecnologia-sociedade: a reinserção da dimensão social. *Ciência & Sociedade*, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 59-78, 2014.
- LIBRELOTTO, L. I.; THOMAZ, E.; DAMAZIO, M. A. Avaliação da resistência e do desempenho térmico de paredes de solo estabilizado compactado. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 14, n. 4, p. 137-149, 2014.
- LIMA, D.; ANDRADE, L. Tecnologias sociais e extensão crítica em arquitetura: o caso do Centro Sociocultural da Vila Planalto. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS SOCIAIS, 3., 2019, Lisboa. *Anais...* Lisboa: UL, 2019.

LIVINGSTON, Rodolfo. *Arquitectos de familia: el método: arquitectos de la comunidad*. 1° ed. Buenos Aires, Argentina. Nobuko. 2006. 320 p.

VERAS, R.P. Crescimento da população idosa no Brasil: transformações e consequências na sociedade. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 21, n.3, p. 225-233, abr-mai. 1987.

4.LICENCIATURAS

PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS

Moacir Natercio Ferreira Junior¹

Cecília Cândida Frasão Vieira²

Karoline da Silva Soares³

Grasielly Silva Santos Monteiro⁴

Resumo

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, realizado pelo Centro Universitário Estácio de Brasília em parceria com o Instituto Yduqs, tem como objetivo promover o retorno de jovens e adultos à educação formal, priorizando uma formação crítica e cidadã. Fundamentado em metodologias ativas, o programa propõe práticas pedagógicas centradas no protagonismo do estudante, valorizando suas experiências, saberes prévios e contextos de vida. A proposta se alinha aos princípios da extensão universitária e articula ensino, pesquisa e extensão, conforme a Resolução CNE/CES 07/2018. Três eixos estruturam as ações do projeto: o letramento linguístico, o letramento matemático e o letramento digital. No campo linguístico, a alfabetização é entendida como prática social e dialógica, ancorada na perspectiva freiriana e no conceito de literacia, sendo operacionalizada por meio de palavras geradoras e gêneros textuais que dialogam com a realidade dos educandos. O letramento matemático, por sua vez, é promovido por meio de situações-problema contextualizadas, que incentivam o raciocínio lógico e a tomada de decisões conscientes, em consonância com os princípios da BNCC e com as contribuições de Soares (2003). O letramento digital é incorporado como ferramenta de inclusão e autonomia, com atividades práticas voltadas ao uso de tecnologias cotidianas, como e-mails, buscas por voz e acesso a

¹ Professor do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Brasília em 2025.01. Doutor em Linguística pela Universidade de Brasília. Orientador do Projeto Alfabetização e Letramento da Estácio Brasília em 2025.01.

² Coordenadora e Professora do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Educação pela Universidade de Brasília.

³ Aluna do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Monitora do Projeto Alfabetização e Letramento em 2025.01.

⁴ Aluna do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Monitora do Projeto Alfabetização e Letramento em 2025.01.

serviços públicos online. O projeto destaca-se pela integração entre teoria e prática, pelo trabalho interdisciplinar e pelo fortalecimento da cidadania ativa. Ao propor uma alfabetização ampliada, o programa visa não apenas à aquisição de códigos linguísticos e matemáticos, mas à formação de sujeitos críticos, capazes de intervir em sua realidade com consciência e autonomia.

Palavras-chave: alfabetização; letramento; interdisciplinaridade; formação cidadã

1 INTRODUÇÃO

A educação de jovens e adultos é uma das frentes mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais potentes no cenário educacional brasileiro, pois representa a possibilidade de reparar lacunas históricas no direito ao acesso e à permanência na escola. O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, desenvolvido pelo curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá em parceria com o Instituto Yduqs, tem como proposta principal promover o retorno de jovens e adultos à educação formal. Mais do que garantir a aprendizagem da leitura e da escrita, o programa visa formar sujeitos críticos, capazes de ler e compreender o mundo, exercendo plenamente sua cidadania em diferentes dimensões da vida.

A proposta metodológica do programa está fundamentada nas metodologias ativas de aprendizagem, que colocam o estudante como protagonista de seu processo educativo. A partir de estratégias que estimulam a reflexão, a autonomia e a cooperação, busca-se favorecer o desenvolvimento metacognitivo, por meio do qual o estudante compreende e gerencia seus próprios processos de aprendizagem. Essa abordagem rompe com modelos tradicionais e hierarquizados de ensino, promovendo práticas que dialogam com a realidade dos participantes e valorizam seus saberes prévios, suas experiências de vida e seus modos próprios de construir conhecimento.

É necessário reiterar também que esta ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018).

Nesse contexto, o programa trabalha com três eixos essenciais: o letramento linguístico, o letramento matemático e o letramento digital. Cada um deles é explorado de maneira integrada, a fim de ampliar as competências comunicativas, lógico-matemáticas e tecnológicas dos estudantes, contribuindo para sua inserção crítica na sociedade contemporânea. O trabalho interdisciplinar e contextualizado permite que a aprendizagem faça

sentido na vida cotidiana dos participantes, promovendo não apenas a alfabetização no sentido técnico, mas o fortalecimento da autonomia intelectual e do empoderamento social.

O plano de ação desenvolvido no projeto consiste no trabalho de aulas temáticas com base em palavras geradoras, as quais possibilitam o desenvolvimento da compreensão fonética, morfológica e estrutural bem como a inserção em questões de letramento.

2 DESENVOLVIMENTO

O processo de alfabetização de jovens e adultos não se limita à aprendizagem mecânica da leitura e da escrita. Ele parte da compreensão de que os sujeitos da EJA carregam vivências, experiências e saberes que precisam ser valorizados e mobilizados no processo educativo. Nesse sentido, a alfabetização se constitui como um ato político e dialógico, em consonância com Freire (1996), para quem “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 1996, p. 47). Dessa forma, o trabalho com textos, palavras e expressões parte da realidade dos estudantes e retorna a ela transformada em potência de linguagem e reflexão. Essa perspectiva dialoga com os princípios da aprendizagem linguística ativa (Pilati, 2017) no que diz respeito ao desenvolvimento dos conhecimentos prévios sobre o tema, levando o estudante a trabalhar com áreas de sua própria realidade.

A identificação e a leitura de diferentes gêneros textuais fazem parte dessa abordagem, promovendo um ambiente de aprendizagem onde o estudante reconhece as funções sociais da linguagem e se apropria dos mecanismos necessários à comunicação crítica. Trabalhar com gêneros como cartas, bilhetes, receitas, anúncios, narrativas e textos informativos, por exemplo, permite aos alunos experimentar múltiplas formas de dizer o mundo.

Figura 1. Identificação de informações em caixas de remédios

Para Soares (2003), é essencial compreender a alfabetização como parte de um processo mais amplo: o letramento, que “se refere às práticas sociais de leitura e escrita, e às capacidades que essas práticas requerem” (Soares, 2003, p. 18). Assim, a prática pedagógica se alinha à noção de literacia, compreendida como o uso funcional, crítico e reflexivo da linguagem na vida cotidiana.

Paralelamente à dimensão linguística, o programa contempla o letramento matemático, integrando-o ao cotidiano dos estudantes por meio de situações-problema, interpretação de informações numéricas, medidas, estimativas e operações básicas. Essa abordagem promove o raciocínio lógico e a tomada de decisões conscientes em situações práticas.

O letramento matemático ultrapassa a mera habilidade de realizar operações e cálculos, pois envolve a capacidade de utilizar os conhecimentos matemáticos para compreender e atuar criticamente no mundo, relacionando-se à habilidade de interpretar, argumentar e decidir com base em informações quantitativas presentes no cotidiano, como preços, medidas, gráficos e estatísticas". Dessa forma, ele se constitui como um elemento fundamental para a formação de sujeitos autônomos e críticos, aptos a tomar decisões informadas em diferentes contextos sociais.

A BNCC apresenta a importância do letramento matemático:

Letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar

matematicamente utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar, e prever fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias (Brasil, 2018, p. 266).

Nesse sentido, ao reconhecer que o letramento matemático tem a ver com o ensino contextualizado, na alfabetização de jovens e adultos busca-se vincular o trabalho com as palavras geradoras a situações práticas de uso dos estudantes com operações matemáticas. O trabalho com identificação de informações em gráficos, a aplicação das operações básicas, a aprendizagem dos sistemas de medida, além do conhecimento de percentuais foram atividades desenvolvidas neste semestre.

Figura 2. Exercícios de matemática no contexto da palavra geradora 'Hospital'

Responda:

Em um hospital, uma técnica de enfermagem precisa aplicar uma dose de 750 mg de um remédio. No frasco, está escrito: "cada frasco contém 125 mg".
Quantos frascos ela deve aplicar para dar a dose correta?

No mesmo hospital, um médico receitou 750 mg de um antibiótico para um paciente. A embalagem do remédio mostra que 1 comprimido tem 250 mg.
Quantos comprimidos o paciente deve tomar para receber a dose indicada?

Um paciente precisa tomar 100 mg de um remédio a cada 6 horas por 5 dias. No rótulo do frasco está escrito:
"Cada comprimido contém 50 mg."

Quantos comprimidos ele deverá tomar por dose?

E quantos comprimidos ele deverá tomar por dia?

Considerando que o medicamento indicado foi o da Caixa 2, quantas caixas ele deverá comprar para cumprir o pedido do médico?

Identifique nas caixas de remédio as informações referentes:

- À dosagem do medicamento
- À medida de massa do medicamento
- À quantidade de comprimidos disponível no medicamento

Caixa 1

Caixa 2

Você percebeu alguma diferença entre os medicamentos? Comente.

No que diz respeito ao desenvolvimento do letramento matemático, ainda é importante citar a parceria dos estudantes da disciplina Metodologia do Ensino de Matemática e suas tecnologias, conduzida pela professora Cecília Cândida. Em três oportunidades as aulas foram organizadas por estudantes dessa disciplina, o que também torna o projeto como uma forma de contribuição para a aprendizagem dos discentes do curso de Pedagogia da Universidade Estácio.

Figura 3. Discentes da disciplina Estágio de matemática trabalhando com os alunos do projeto

Por fim, o letramento digital é incentivado com a inserção gradual dos alunos no uso de ferramentas tecnológicas, promovendo sua inclusão nos ambientes digitais, fortalecendo sua autonomia e ampliando seus horizontes de

comunicação e informação. Segundo Pilati (2017), as metodologias ativas permitem que o sujeito aprenda por meio da experiência e da colaboração, “desenvolvendo consciência sobre o próprio processo de aprender” (p. 32), o que reforça o aspecto metacognitivo do trabalho pedagógico.

No contexto da alfabetização de jovens e adultos, o letramento digital assume papel estratégico, pois amplia as possibilidades de acesso à informação, à comunicação e à participação social. Ao incorporar as tecnologias digitais ao processo de aprendizagem, cria-se um ambiente mais dinâmico e conectado à realidade dos educandos, favorecendo o desenvolvimento de competências essenciais para o exercício pleno da cidadania. Assim, incluir o letramento digital nas práticas educativas é também reconhecer que a alfabetização, nos tempos atuais, deve contemplar múltiplas linguagens e meios.

Neste semestre, desenvolvemos como aprendizagem de letramento digital o acesso a *emails*, a utilização de recursos de busca em navegadores por voz, por imagens e de forma escrita e operações em aplicativos de mensagens multiplataforma, como o WhatsApp.

Figura 4. Aula com utilização de celular para aprendizagem de pesquisa no navegador por comando de voz, fotos e com textos escritos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido n Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos está voltado para a constituição de uma formação crítica e emancipatória, alinhada ao projeto freiriano de educação como prática transformadora. A alfabetização e os múltiplos letramentos tornam-se, nesse contexto, instrumentos de intervenção na realidade e de construção da cidadania ativa. Quando os sujeitos passam a ler o mundo com mais profundidade, também se tornam mais aptos a participar das decisões que dizem respeito às suas vidas e comunidades. Nesse processo, o educador atua como mediador sensível e instigador do pensamento crítico, ajudando a formar indivíduos capazes de agir no mundo com consciência e comprometimento social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MORIN, E. *Introdução ao pensamento complexo*. Porto Alegre: Sulina; 2006.

PILATI, E. *Linguística, gramática e aprendizagem ativa*. Campinas: Pontes, 2017.

SOARES, M. B. *Alfabetização e Letramento*. São Paulo: Editora Contexto, 2003.

5.NEGÓCIOS

ATUAÇÃO DOS ALUNOS DO NAF ESTÁCIO BRASÍLIA NO PROJETO DECLARA FÁCIL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO DF

Laércio José Silva Filho¹

Brenda Lorrane de Castro Oliveira²

Bruno de Sousa Ferreira³

Francisca de Melo Araujo⁴

Luiz Mendes de Sousa⁵

Pablo Horácio Oro⁶

Paula Carina Oliveira Passo⁷

Yan Cardoso Sousa⁸

Resumo

O projeto de extensão “Atuação dos Alunos do NAF Estácio Brasília no Projeto Declara Fácil” foi desenvolvido em parceria com a Receita Federal do Distrito Federal, com o objetivo de prestar atendimento gratuito à população na elaboração da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). Realizado em três datas — 25/04, 13/05 e 27/05 de 2025 —, totalizou 64 atendimentos presenciais conduzidos por sete alunos do curso de Ciências Contábeis, sob supervisão do professor coordenador do NAF. A proposta respondeu a uma demanda social significativa, ao mesmo tempo em que

¹ Professor do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Administração pela Faculdade de Estudos Administrativos (FEAD), Belo Horizonte/MG, Coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Centro Universitário Estácio de Brasília.

² Aluno do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Brasília, Consultor do NAF do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Brasília, Consultor do NAF do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluno do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Brasília, Consultor do NAF do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluno do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Brasília, Consultor do NAF do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁶ Aluno do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Brasília, Consultor do NAF do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁷ Aluno do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Brasília, Consultor do NAF do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁸ Aluno do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio de Brasília, Consultor do NAF do Centro Universitário Estácio de Brasília.

proporcionou aos discentes uma vivência prática da contabilidade, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas, éticas e relacionais. A capacitação prévia dos estudantes, realizada com apoio da Receita Federal, garantiu a qualidade e segurança dos atendimentos, ampliando o alcance da educação fiscal. Durante as ações, o coordenador do NAF e os alunos atuaram no esclarecimento de dúvidas tributárias, no preenchimento de declarações e na orientação sobre regularização fiscal, contribuindo diretamente para a inclusão social e o fortalecimento da cidadania fiscal. O projeto reafirma o papel da extensão universitária como elo entre ensino superior e sociedade, além de demonstrar o potencial de parcerias institucionais para promover soluções efetivas às demandas da população.

Palavras-chave: Cidadania Fiscal; Extensão Universitária; Contribuinte.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão tem como tema a Atuação dos alunos do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Estácio Brasília no Projeto Declara Fácil, uma iniciativa da Secretaria da Receita Federal do Distrito Federal voltada à orientação e ao auxílio da população na elaboração e entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). O principal objetivo do projeto é proporcionar atendimento gratuito e qualificado à comunidade local, especialmente às pessoas com maior dificuldade de acesso à informação tributária, além de contribuir para a formação prática e cidadã dos alunos do curso de Ciências Contábeis.

A realização desse projeto justifica-se pelo relevante demanda social identificada, considerando que muitos cidadãos não possuem conhecimento técnico para cumprir suas obrigações fiscais corretamente, o que pode resultar em erros, malha fina e até penalidades. Ao mesmo tempo, a participação dos discentes em atividades práticas reais fortalece sua formação acadêmica e prepara-os para os desafios do mercado de trabalho, ampliando sua compreensão sobre a função social da contabilidade.

A metodologia adotada contempla a capacitação prévia dos alunos por meio de oficinas e treinamentos oferecidos em parceria com a Receita Federal, seguidos da atuação supervisionada durante os atendimentos ao público, realizados em pontos estratégicos definidos pelo projeto. As etapas incluem: (1) planejamento e organização das ações; (2) capacitação técnica dos alunos; (3) realização dos atendimentos; e (4) avaliação dos resultados e impactos da ação. Assim, o projeto promove a integração entre ensino e comunidade, reforçando o papel transformador da extensão universitária.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Organização das Ações e Preparação Técnica

A fase inicial do projeto envolveu o planejamento conjunto entre o professor coordenador do NAF Estácio Brasília e a equipe da Receita Federal do Distrito Federal. Durante esse período, foi definido o cronograma de atendimentos presenciais, os recursos necessários e os critérios de participação dos alunos. A equipe participante foi composta por sete alunos do curso de Ciências Contábeis, devidamente selecionados com base em seu desempenho acadêmico e no engajamento prévio em atividades extensionistas.

Para garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, os discentes passaram por capacitações técnicas e práticas sobre a elaboração da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), legislação vigente, uso do programa da Receita Federal e orientações sobre o atendimento ao público. As capacitações foram conduzidas pelo professor coordenador do NAF, com apoio de materiais atualizados fornecidos pela própria Receita Federal. Esta etapa foi essencial para assegurar que os alunos estivessem aptos a prestar um serviço confiável, ético e alinhado com os padrões exigidos pela administração tributária.

2.2 Atendimentos Presenciais na Receita Federal do DF

Os atendimentos presenciais ocorreram nos dias 25 de abril, 13 de maio e 27 de maio de 2025, diretamente nas dependências da Secretaria da Receita Federal do Distrito Federal. Em cada uma dessas datas, o professor coordenador esteve presente para acompanhar, orientar e supervisionar a atuação dos sete alunos consultores, garantindo a correta aplicação dos conhecimentos técnicos e a adequada condução dos atendimentos junto aos contribuintes.

Durante as ações, os alunos desempenharam atividades como: coleta e análise de documentos, preenchimento e envio das declarações, esclarecimento de dúvidas frequentes sobre deduções legais e obrigatoriedade de entrega, bem como orientações sobre regularização de pendências. Além disso, foi reforçada a importância da educação fiscal, contribuindo para a conscientização da população sobre seus direitos e deveres tributários.

A participação ativa dos alunos proporcionou não apenas um aprendizado significativo por meio da vivência prática, mas também um impacto direto na comunidade atendida, que se beneficiou com um serviço gratuito, confiável e socialmente responsável. Ao final de cada dia de atendimento, foram realizados momentos de feedback com a equipe envolvida, promovendo reflexões sobre os desafios enfrentados, os acertos e as possibilidades de aprimoramento para ações futuras.

A atuação conjunta entre o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Estácio Brasília e a Receita Federal do Distrito Federal no projeto Declara Fácil gerou impactos significativos tanto para a comunidade atendida quanto para a formação dos alunos envolvidos. Ao todo, nas três datas de atendimento (25/04, 13/05 e 27/05 de 2025), foram realizados 64 atendimentos individuais a contribuintes, os quais receberam orientações, apoio no preenchimento e envio

de suas declarações de imposto de renda, além de informações preventivas sobre possíveis pendências fiscais.

O gráfico de colunas a seguir evidêcia o volume de cada atendimento, destacando a centralidade da Declaração de IRPF em relação às demais categorias:

Figura 1 – Atendimento realizados (25/04, 13/05 e 27/05 de 2025)

Fonte: Próprios autores (2025)

Do ponto de vista educacional, os sete alunos consultores do NAF puderam vivenciar a prática contábil sob orientação direta do professor coordenador, em ambiente institucional e com demandas reais da população. Essa experiência contribuiu diretamente para o desenvolvimento de competências como responsabilidade profissional, comunicação clara, domínio da legislação tributária e empatia no trato com os contribuintes, evidenciando a função social da contabilidade como instrumento de cidadania fiscal.

Além disso, o projeto fortaleceu o papel da extensão universitária como elo entre a instituição de ensino e a sociedade, ao responder a uma demanda concreta com ações organizadas e bem estruturadas, gerando benefícios mútuos e promovendo inclusão e justiça fiscal.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do projeto de extensão “Atuação dos Alunos do NAF Estácio Brasília no Projeto Declara Fácil” representou uma experiência exitosa de integração entre ensino superior, sociedade e administração pública. Ao oferecer atendimento gratuito e qualificado à população do Distrito Federal nos dias 25/04, 13/05 e 27/05/2025, a ação cumpriu seu objetivo de promover cidadania fiscal e reduzir as barreiras de acesso à informação tributária.

A participação ativa do professor coordenador e dos sete alunos consultores do NAF foi essencial para garantir a qualidade técnica e a responsabilidade ética dos atendimentos. A vivência prática permitiu aos discentes aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em situações reais, fortalecendo sua formação profissional e despertando maior consciência sobre o papel social do contador.

Do ponto de vista institucional, o projeto reafirma o compromisso da Estácio com a formação integral dos seus alunos e com o desenvolvimento social da comunidade. A parceria com a Receita Federal do DF se mostrou fundamental para o êxito das atividades, evidenciando o potencial de colaboração entre universidade e órgãos públicos na construção de soluções para demandas concretas da sociedade.

A continuidade e o aprimoramento deste tipo de projeto devem ser incentivados, pois representam uma via eficaz de fortalecimento da formação acadêmica e de contribuição efetiva da instituição de ensino para o bem-estar social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 9.250*, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1995.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. *Manual do Imposto de Renda Pessoa Física 2025*. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal>. Acesso em: 24 jun. 2025.

ESTÁCIO. *Diretrizes de Extensão Universitária da Estácio*. Rio de Janeiro: Estácio, 2023.

MARTINS, Eliseu. *Contabilidade de instituições públicas e privadas: teoria e prática*. São Paulo: Atlas, 2022.

UNESCO. *Extensão universitária: fundamentos e práticas para a transformação social*. Brasília: UNESCO, 2020.

LIDERANÇA COM PROPÓSITO: O IMPACTO DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO INSTITUTO ACOLHER

Magnólia Abreu de Oliveira Silva¹

Allana De Sales De Melo²

Elaine Rosa Santana³

José Augusto de Abreu Filho⁴

Lucas de Sousa Português⁵

Pablo Juan Stefanelli Soares⁶

Raissa Monteiro Lizardo⁷

Raylla Maria Soares de Pontes⁸

Roger Fragoso de Oliveira⁹

Samuel Rodrigues de Araújo¹⁰

Sthefane de Queiroz Soares¹¹

Vanessa Raissa Pereira dos Santos Cardoso¹²

¹ Professora do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Agronegócios pela Universidade de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

² Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

³ Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

⁴ Aluno do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

⁵ Aluno do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

⁶ Aluno do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

⁷ Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

⁸ Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

⁹ Aluno do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

¹⁰ Aluno do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

¹¹ Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional.

¹² Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista – Comportamento Organizacional

Resumo

O projeto de extensão universitária desenvolvido no Instituto Acolher teve como propósito central a análise e o fortalecimento das competências socioemocionais e comportamentais da liderança da instituição, representada por Ana Cristina, mulher empreendedora que atua em ações voltadas ao acolhimento e à capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa surgiu a partir da proposta da disciplina de Comportamento Organizacional, que orientou os discentes na construção de uma intervenção baseada em diagnóstico e ação concreta. Para a coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos: um questionário sobre motivações pessoais e outro com 85 itens sobre habilidades empreendedoras, com base na teoria de David McClelland. Os resultados revelaram como pontos de atenção a “busca por informações” e a “disposição para correr riscos moderados”, competências fundamentais à liderança social eficaz. A partir dessa análise, foi elaborado um plano de ação estruturado pela ferramenta 5W2H, que embasou a realização de uma roda de conversa com a líder, promovendo reflexão, troca de experiências e incentivo ao desenvolvimento de habilidades identificadas como prioritárias. A atividade extensionista impactou positivamente tanto a liderança quanto a equipe do projeto, reforçando o papel transformador da universidade e fortalecendo os laços entre o ensino superior e o terceiro setor..

Palavras-chave: Empreendedorismo social, Liderança feminina, terceiro setor.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão intitulado 'Liderança com Propósito' tem como objetivo principal promover o desenvolvimento de competências socioemocionais da liderança do Instituto Acolher.

A proposta surgiu da necessidade de contribuir para o fortalecimento da gestão da ONG, que atua há 6 anos acolhendo mulheres em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal.

A ação buscou estimular habilidades como a busca ativa por informações e a disposição para assumir riscos calculados. Para isso, o grupo elaborou um plano de ação que incluiu diagnóstico por meio de questionários, planejamento estratégico com a ferramenta 5W2H e aplicação de uma roda de conversa com a líder da instituição.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Diagnóstico da Liderança e Intervenção Extensionista

O projeto fundamentou-se em autores como McClelland (1972), Drucker (2002) e Moray & Brueel (2015), que tratam das competências empreendedoras e da liderança no contexto de organizações do terceiro setor.

A ação extensionista alinou-se à Resolução CNE/CES 07/2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior, ao valorizar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

O Instituto Acolher, escolhido como organização-alvo, tem como missão incluir social e economicamente mulheres por meio de cursos de artesanato e empreendedorismo criativo.

Foram aplicados dois instrumentos para diagnóstico: um questionário de motivações e outro com 85 itens sobre habilidades e competências, com escala Likert.

Os gráficos resultantes mostraram como pontos de atenção da líder: a busca de informações e o risco moderado.

Com base nisso, o grupo estruturou uma roda de conversa, conduzida na sede do Instituto, para dialogar sobre os pontos identificados e propor estratégias de fortalecimento pessoal e organizacional.

A ação impactou diretamente a líder e indiretamente dezenas de mulheres assistidas pela ONG, sendo avaliada positivamente por meio do feedback recebido após o encontro.

2.2 Etapas Desenvolvidas e Resultados da Ação Extensionista

As atividades foram realizadas ao longo do semestre em parceria com o Instituto Acolher, localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol, no Distrito Federal. A organização atua há seis anos acolhendo mulheres em situação de vulnerabilidade social e promovendo ações de capacitação por meio do empreendedorismo criativo.

A ação iniciou-se com visitas técnicas à instituição e contato direto com a liderança, o que permitiu ao grupo compreender a realidade local e identificar necessidades de fortalecimento da gestão. Na etapa de diagnóstico, foram aplicados dois instrumentos:

- Um questionário de motivações com 10 perguntas fechadas;
- Um instrumento comportamental com 85 questões em escala Likert, voltadas à identificação de competências e habilidades empreendedoras da líder.

Esses instrumentos permitiram mapear as dimensões de liderança com base nas categorias realização, planejamento e poder, propostas por McClelland (1972). A coleta ocorreu presencialmente com a líder Ana Cristina, artesã e fundadora do Instituto.

Gráfico 1 – Perfil de Motivação da Líder

Resultados para Sua Motivação Predominante:		Características Predominantes de cada Motivação
Motivação para Realização:	Resultado: 5 Se ≥ 5	Características voltadas para a realização, quem faz (executa), tem iniciativa, quem assume riscos, maximiza oportunidades, compete consigo mesmo (e não com os outros).
Motivação para Afiliação ou Associação:	Resultado: 2 Se ≥ 5	Características direcionadas para o desejo de estar com pessoas; preocupação com relações humanas; participação em relacionamentos; sensibilidade para com os outros.
Motivação para Poder:	Resultado: 4 Se ≥ 5	Características voltadas para o desejo de influenciar pessoas, persuadir, conduzir, exercer e ter presença, brilhar. Face positiva: influência. Face negativa: domínio e submissão.

Fonte: Elaboração própria (2025)

Descrição: O gráfico evidenciou predominância na motivação voltada para realização, indicando uma líder com forte iniciativa, foco em resultados e disposição para enfrentar desafios e superar obstáculos.

Gráfico 2 – Perfil de Competências e Habilidades da Líder

Fonte: Elaboração própria (2025)

Descrição: O gráfico revelou dois pontos de atenção: Busca de Informações e Disposição para Correr Riscos Moderados. A ausência dessas atitudes pode limitar a inovação e a assertividade em tomadas de decisão dentro da ONG.

A partir da análise dos gráficos, o grupo elaborou um Plano de Ação com a ferramenta 5W2H, estruturando uma atividade prática para fortalecer essas competências. A ação executada foi uma roda de conversa com foco em liderança, empatia, comunicação e visão estratégica, com duração aproximada de 1h30.

A roda foi conduzida na sede do Instituto com participação ativa da líder, que compartilhou suas experiências e dialogou sobre os desafios da gestão no terceiro setor. O momento foi seguido por um café da manhã coletivo, fortalecendo o vínculo entre os extensionistas e a comunidade.

Figura 1 – Aplicação da Ação com a Líder Ana Cristina

Fonte: Elaboração própria (2025)

Descrição: Momento da roda de conversa realizada com a líder, onde foram abordadas as competências de liderança e estratégias para superação de dificuldades. A líder interagiu com entusiasmo, demonstrando interesse e acolhimento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão 'Liderança com Propósito' cumpriu seu objetivo de apoiar e desenvolver competências de liderança no terceiro setor, fortalecendo o Instituto Acolher.

A experiência contribuiu para o crescimento pessoal e acadêmico dos estudantes envolvidos, evidenciando o papel da universidade como agente transformador social.

O impacto positivo na organização e na líder foi percebido através da acolhida, dos depoimentos e do interesse em manter vínculos com os participantes.

A atividade reafirma a importância da extensão na formação de profissionais mais humanos, críticos e engajados.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, A. F. de; CAMPOS, G. A.; RIZZO, M. R.; YOKOYAMA, N.; SOUSA, M. A. B. Existem semelhanças entre as características do empreendedor social e do empreendedor privado? *Revista da Micro e Pequena Empresa*, v. 15, n. 1, p. 41-55, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.48099/1982-2537/2021v15n1p4155>. Acesso em: 20 jun. 2025.

ANDRÉ, K.; PACHE, A. C. From Caring Entrepreneur to Caring Enterprise: Addressing the Ethical Challenges of Scaling up Social Enterprises. *Journal of Business Ethics*, v. 133, n. 4, p. 659-675, 2016.

BRANCHER, I. B.; OLIVEIRA, E. M.; RONCON, A. Comportamento empreendedor: estudo bibliométrico da produção nacional e a influência de referencial teórico internacional. *Internext – Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM*, v. 7, n. 1, p. 166-193, 2012.

DRUCKER, P. F. *Administração de organizações sem fins lucrativos: princípios e práticas*. Trad. Nivaldo Montingelli Jr. São Paulo: Pioneira, 2002.

FELÍCIO, J. A.; GONÇALVES, H. M.; GONÇALVES, V. C. Social value and organizational performance in non-profit social organizations: social entrepreneurship, leadership, and socioeconomic context effects. *Journal of Business Research*, v. 66, n. 10, p. 2139-2146, 2013.

KRUGER, C.; PINHEIRO, J. P.; MINELLO, I. F. As características comportamentais empreendedoras de David McClelland. *Revista Caribeña de Ciencias Sociais*, 2017. Disponível em: <http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/01/mcclelland.html>. Acesso em: 20 jun. 2025.

MCCLELLAND, D. C. *A sociedade competitiva: realização e progresso social*. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1972.

RESOLUÇÃO CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Institui as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Seção 1, p. 49.

SEBRAE. *O que é uma Organização da Sociedade Civil (OSC)?* Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-uma-organizacao-nao-governamental-ong>. Acesso em: 20 jun. 2025.

LPG - LABORATÓRIO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: ORIENTAÇÃO DE CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Fábio Souto Nunes¹

Francilene Reis de Araújo²

Maria de Fátima Silva Mendes³

Poliane Santos⁴

Sara Cecília Alexandre de Almeida⁵

Víctor Hugo de Oliveira Litig⁶

Vitória Barbosa Benigno⁷

Resumo

O artigo apresenta as ações desenvolvidas pelo Laboratório de Práticas de Gestão (LPG) dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos do Centro Universitário Estácio de Brasília no semestre 2025.1. Com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional e a orientação de carreira dos estudantes, foi criado um site integrador de vagas de emprego, reunindo oito plataformas em um único ambiente digital. Paralelamente, foram realizadas três palestras — duas presenciais e uma online — com foco em temas como empregabilidade, postura profissional, técnicas de comunicação e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. As atividades envolveram cerca de 140 participantes e buscaram aproximar teoria e prática, fortalecendo competências essenciais para o ingresso no mundo do trabalho. O projeto

¹ Professor do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Inovação da Comunicação e da Economia Criativa pela Universidade Católica de Brasília / Coordenador do Núcleo de Extensão LPG – Laboratório de Práticas em Gestão.

² Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Núcleo de Extensão LPG – Laboratório de Práticas em Gestão.

³ Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Núcleo de Extensão LPG – Laboratório de Práticas em Gestão.

⁴ Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Núcleo de Extensão LPG – Laboratório de Práticas em Gestão.

⁵ Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Núcleo de Extensão LPG – Laboratório de Práticas em Gestão.

⁶ Aluna do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Núcleo de Extensão LPG – Laboratório de Práticas em Gestão.

⁷ Aluno do Curso de Administração do Centro Universitário Estácio de Brasília. Núcleo de Extensão LPG Laboratório de Práticas em Gestão.

reforça o papel dos núcleos de extensão na formação integral dos alunos e na construção de estratégias eficazes de carreira.

Palavras-chave: gestão de carreira; empregabilidade; extensão universitária; desenvolvimento profissional; LPG.

1. INTRODUÇÃO

A inserção no mercado de trabalho é uma etapa decisiva na trajetória de estudantes do ensino superior. À medida que avançam em sua formação acadêmica, cresce também a necessidade de desenvolver habilidades que extrapolem os conteúdos teóricos. Nesse cenário, a orientação de carreira assume um papel estratégico: trata-se de um processo de apoio e preparação para que os indivíduos tomem decisões conscientes sobre sua trajetória profissional, compreendendo suas competências, interesses, valores e metas de longo prazo.

Para os estudantes universitários, a orientação de carreira oferece ferramentas para o autoconhecimento, planejamento de objetivos profissionais e desenvolvimento de atitudes proativas frente ao mundo do trabalho. Entre os aspectos mais valorizados nesse processo, destaca-se a preparação para entrevistas de emprego, etapa crucial em processos seletivos. Saber se portar adequadamente, comunicar-se com clareza, apresentar suas experiências e manter uma postura profissional são elementos que influenciam diretamente a percepção do recrutador.

A entrevista de emprego exige do candidato não apenas conhecimento técnico, mas também domínio da linguagem verbal e não verbal, controle emocional, empatia e confiança. Por isso, ações que promovem o desenvolvimento dessas competências ainda durante a graduação são essenciais. Além disso, o atual mercado de trabalho, marcado pela competitividade e pela transformação digital, exige dos profissionais em formação uma postura mais ativa, adaptável e comunicativa.

Nesse contexto, o Laboratório de Práticas de Gestão (LPG) dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos do Centro Universitário Estácio de Brasília promove, desde sua criação, ações de extensão voltadas à empregabilidade e à formação profissional. No semestre 2025.1, os alunos envolvidos no LPG desenvolveram um projeto que articula inovação digital com capacitação prática: a criação de um site agregador de vagas e a realização de três palestras formativas sobre carreira e empregabilidade. A seguir, são apresentados os principais resultados e reflexões desse projeto.

2. DESENVOLVIMENTO

A unificação dos buscadores de vagas surgiu da identificação de uma necessidade comum entre os discentes da área de gestão: encontrar vagas de estágio e emprego de forma centralizada e acessível. A resposta a essa demanda foi a criação de um site que funciona como um hub de busca de oportunidades, reunindo links de plataformas como VAGAS.com, Catho, LinkedIn, InfoJobs e PCD Online. O objetivo da ferramenta é facilitar o acesso às informações e reduzir o tempo e a complexidade na procura por oportunidades profissionais.

A iniciativa foi complementada por uma série de palestras formativas intituladas "Como se preparar para o próximo passo em sua carreira profissional?". Duas delas foram realizadas presencialmente no campus do Centro Universitário Estácio de Brasília e contaram com a participação dos alunos dos cursos da área de gestão. A terceira palestra foi conduzida em formato online, alcançando alunos do curso de Administração de diversas unidades Estácio em todo o país. No total, cerca de 140 estudantes participaram das atividades.

Durante os encontros, foram abordados temas centrais para a construção de uma trajetória profissional bem-sucedida. Dentre eles, destacam-se:

- Comportamento e postura em entrevistas de emprego: incluindo vestimenta adequada, pontualidade, comunicação verbal e não verbal;
- Técnicas de comunicação e oratória: com foco em linguagem corporal, variação vocal e controle emocional;
- A importância da autenticidade e da confiança: elementos essenciais para causar uma impressão positiva;
- Empregabilidade e estratégias de carreira para pessoas com deficiência (PCD): abordando o uso de plataformas específicas e a valorização da diversidade no ambiente de trabalho.

Esses conteúdos foram elaborados com base em dados do mercado e em práticas consolidadas de gestão de carreira, promovendo a reflexão dos participantes sobre seu posicionamento profissional e incentivando a construção de um plano de carreira estruturado. Segundo Dutra (2009), o desenvolvimento de carreira é um processo contínuo que exige autoconhecimento, planejamento e ação, e iniciativas como essa permitem aos estudantes colocarem esse conceito em prática desde a graduação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do Laboratório de Práticas de Gestão no semestre 2025.1 foi marcada por protagonismo estudantil, inovação digital e compromisso com a formação profissional. A criação do site agregador de vagas representa uma solução prática e sustentável, com potencial de impactar diretamente a empregabilidade de alunos e egressos. Trata-se de uma ferramenta simples, mas altamente funcional, que promove inclusão e acessibilidade às oportunidades de trabalho.

As palestras formativas demonstraram a importância de ações presenciais e online para disseminar conhecimentos essenciais sobre o mercado de trabalho e o desenvolvimento de competências interpessoais. Conforme Chiavenato (2014), o capital humano é o maior ativo das organizações, e prepará-lo desde o ambiente acadêmico é uma responsabilidade compartilhada entre docentes, discentes e instituições de ensino.

Esse projeto reforça a relevância dos núcleos de extensão universitária como espaços de prática, aprendizado ativo e impacto social. A integração entre teoria e prática, mediada por atividades como as realizadas pelo LPG, prepara os estudantes para um ingresso mais confiante, estratégico e alinhado às demandas contemporâneas do mercado.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

DUTRA, Joel Souza. *Gestão de carreiras: um enfoque estratégico*. São Paulo: Atlas, 2009.

HALL, Douglas T. Carreiras na e para uma nova organização. In: ARTHUR, M. B.; HALL, D. T.; LAWRENCE, B. S. (Org.). *Carreiras na nova economia*. São Paulo: Atlas, 2001.

VERGARA, Sylvia Constant. *Gestão de pessoas*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

6.SAÚDE

A IMPORTÂNCIA DO USO DO ÁLCOOL ANTES E DEPOIS DE USAR OS EQUIPAMENTOS NAS ACADEMIAS

Pedro Henrique Santos Veloso¹

Caroline Santos de Abrantes²

Gabriel Alessandra Eugênio Guimarães³

Allyson Bernardino da Cruz⁴

Aricelio da Silva Nunes⁵

Gabriely Basilio Diniz⁶

Luis Paulo Pedrosa Vieira⁷

Nícollas Oliveira dos Santos⁸

Raquel Peres Lea⁹

Tainá Lisboa Macedo¹⁰

Sarah Urani de Oliveira Silva¹¹

Weverton Diniz de Oliveira¹²

Resumo

O ambiente de academias apresenta condições ideais para a transmissão de microrganismos patogênicos devido ao intenso compartilhamento de superfícies e à elevada umidade gerada pela atividade física. Halteres, esteiras e bancos de musculação podem conter cargas bacterianas até vinte e cinco vezes superiores às de assentos sanitários, favorecendo o aparecimento de foliculites, micoses, conjuntivites e infecções virais respiratórias. A pandemia de COVID-19 reforçou a criticidade desse cenário ao evidenciar a permanência do SARS-CoV-2 por até

¹ Professor do Curso de Farmácia e Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília. Especialista em anatomia funcional e biomedicina estética. Habilitado pelo Conselho Regional de Biomedicina em patologia clínica, acupuntura e bionformática.

² Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluno do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluno do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁶ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁷ Aluno do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁸ Aluno do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁹ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

¹⁰ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

¹¹ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

¹² Aluno do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

72 h em superfícies metálicas e plásticas. Apesar das evidências científicas e das recomendações sanitárias, a higienização regular dos aparelhos ainda é subestimada por parte significativa dos praticantes de musculação, seja por desconhecimento, seja por escassez de produtos de desinfecção disponibilizados pelos estabelecimentos.

Diante dessa lacuna, desenvolveu-se um projeto de extensão com graduandos do curso de Farmácia para promover a conscientização sobre a limpeza adequada dos equipamentos com álcool 70 %. A ação se deu na Academia Ultra (Águas Claras-DF) e foi estruturada em três fases: (1) diagnóstico bibliográfico e sondagem local; (2) intervenção educativa presencial — composta por aplicação de questionário, demonstração prática e distribuição de sachês de álcool gel — e (3) avaliação de impacto imediato. O questionário revelou que 40 % dos 15 participantes não higienizavam rotineiramente as máquinas; apenas 47 % relatavam experiência prévia de infecção associada ao treino. Após exposição dialogada mediada por banner com QR-Code, observou-se adesão espontânea à limpeza dos aparelhos e feedback positivo dos usuários, que classificaram a ação como “esclarecedora” e “motivadora”. No âmbito formativo, a experiência favoreceu a integração entre teoria microbiológica, farmacotécnica de antissépticos e educação em saúde, exigindo dos estudantes competências de liderança, comunicação científica e negociação com parceiros institucionais.

Os resultados indicam que intervenções rápidas, de baixo custo e embasadas em evidências são capazes de modificar hábitos de higiene em ambientes fitness, reforçando a importância do farmacêutico na promoção da saúde coletiva. Recomenda-se a replicação periódica da estratégia, ampliando-a para outros espaços de uso coletivo e incorporando métodos de monitoramento microbiológico para mensurar a redução efetiva da carga patogênica.

Palavras-chave: Biossegurança; Antissépticos; Educação em Saúde; Farmácia; COVID-19.

1. INTRODUÇÃO

A prática sistemática de exercícios físicos é recomendada por organizações nacionais e internacionais de saúde como uma das estratégias mais eficazes para prevenção e controle de doenças crônicas, melhora da aptidão cardiorrespiratória, fortalecimento muscular, saúde mental e sociabilização. Paradoxalmente, as mesmas academias que acolhem esses benefícios podem transformar-se em importantes reservatórios de microrganismos patogênicos, em virtude do intenso compartilhamento de equipamentos, da umidade do ambiente, da presença constante de suor e da ventilação predominantemente artificial.

Diversos estudos revelam que halteres, barras, bancos de supino, esteiras e bicicletas ergométricas podem apresentar contagens bacterianas até 25 vezes maiores do que as encontradas em assentos sanitários públicos. Entre

os patógenos mais frequentemente identificados nessas superfícies figuram *Staphylococcus aureus* (incluindo cepas resistentes à metilina), enterobactérias e fungos dermatófitos capazes de desencadear, respectivamente, foliculites, celulites, conjuntivites, micoses e outras afecções cutâneas. Em consonância, a pandemia de COVID-19 escancarou o papel de ambientes fechados na transmissão de vírus respiratórios — como o SARS-CoV-2 — que podem permanecer viáveis por até 72 horas em plástico e aço inoxidável, materiais predominantes na confecção de aparelhos de musculação.

Apesar da robustez dessas evidências, observa-se baixa adesão dos frequentadores das academias à higienização sistemática dos equipamentos antes e depois do uso. As razões englobam desde desconhecimento técnico, pressa entre séries, falta de produtos de desinfecção em pontos estratégicos, até barreiras psicossociais (por exemplo, receio de ser visto como “exagerado” ou “incomodar” colegas de treino). Contribui ainda a percepção equivocada de que a “aparência limpa” do metal polido é sinônimo de assepsia, desconsiderando biofilmes invisíveis a olho nu.

Nesse contexto, o presente trabalho descreve, passo a passo, a gênese, o planejamento, a execução e a avaliação de um projeto de extensão universitária desenvolvido por acadêmicos do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio – Polo Taguatinga. O projeto teve como finalidade sensibilizar os frequentadores de uma academia privada do Distrito Federal acerca da necessidade de desinfecção dos equipamentos com álcool etílico 70 % imediatamente antes e depois de cada utilização, reforçando o binômio “saúde individual e coletiva”. Os resultados obtidos demonstram potencial para replicação em outras unidades de condicionamento físico, sobretudo pela relação custo-benefício favorável da estratégia adotada.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Ambientes coletivos como vetores de infecções

A literatura sanitária categoriza as academias como “ambientes de alto contato”, isto é, locais nos quais a frequência, a intensidade e a diversidade de toques em superfícies compartilhadas elevam substancialmente o risco de transmissão cruzada de microrganismos. Segundo Reygaert (2018), aparelhos metálicos e emborrachados podem reter, em média, 10^4 a 10^5 unidades formadoras de colônias (UFC) por centímetro quadrado quando não são higienizados regularmente. Cassini et al. (2016), ao comparar bancos de supino com assentos sanitários públicos, encontraram densidades microbianas até 25 vezes superiores nos equipamentos de ginástica. Tais achados corroboram a tese de que a “sensação de limpeza” proporcionada pelo brilho do aço não se traduz em ausência de risco biológico.

Durante a pandemia de COVID-19, Van Doremalen et al. (2020) demonstraram que o SARS-CoV-2 permanece viável por até três dias em superfícies metálicas, tempo suficiente para infectar sucessivas levadas de usuários de uma academia. Mesmo após o arrefecimento da crise sanitária, permanece a preocupação com novos surtos de variantes virais e com outros agentes respiratórios, como influenza e vírus sincicial respiratório, cujas partículas podem ser depositadas em painéis de esteiras ou nos pegadores de halteres e reintroduzidas nas vias aéreas por autoinoculação.

No campo das dermatoses, dermatófitos responsáveis por pé-de-atleta, tíneas corporais e onicomicoses multiplicam-se com facilidade em tatames, colchonetes, luvas e munhequeiras úmidas. Já *Staphylococcus aureus* — sobretudo cepas MRSA — encontra solo fértil em materiais mal higienizados, ocasionando desde foliculites superficiais até abscessos cutâneos profundos. Por fim, vírus entéricos, como hepatite A, podem circular por meio de garrafas d'água compartilhadas ou toalhas umedecidas pelo suor.

2.2 Álcool 70 %: fundamento e espectro de ação

O álcool etílico a 70 % p/p representa o padrão-ouro de desinfecção rápida em serviços de saúde por promover desnaturação de proteínas e solubilização de membranas lipídicas. O gradiente de água em relação ao anidro retarda a volatilização, permitindo maior tempo de contato com o patógeno. Estudos *in vitro* comprovam que, em 30 segundos, ele reduz em 3 a 5 logs a carga de *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas sp.* e fungos como *Candida albicans*. No tocante a vírus envelopados — categoria que inclui SARS-CoV-2, influenza A e herpes vírus — a eficácia aproxima-se de 99,999 % com 20 segundos de esfregação.

Adicionalmente, o álcool possui vantagens logísticas: custo baixo, ausência de resíduos tóxicos, disponibilidade comercial e aceitação do usuário (odor característico associado à “limpeza”). Todavia, seu potencial é subaproveitado quando não há políticas claras de suprimento, reposição e educação do público-alvo.

2.3 Projetos extensionistas como ponte entre academia e comunidade

A extensão universitária, fundamentada na indissociabilidade entre ensino e pesquisa, possibilita que conhecimentos técnico-científicos transbordem os muros acadêmicos e se convertam em intervenções sociais. No presente caso, articulou-se microbiologia, farmacotécnica, comunicação em saúde e gestão de projetos para conceber uma ação simples — porém baseada em evidência — capaz de impactar positivamente o cotidiano de um espaço fitness privado. A adoção do método dialógico, preconizado por Paulo Freire, reforça o

protagonismo do interlocutor e reconhece seus saberes prévios, ultrapassando o modelo bancário de educação.

3. METODOLOGIA

3.1 Delimitação do cenário

Após triagem de três academias de grande porte na região de Taguatinga e Águas Claras, selecionou-se a Academia Ultra, que apresentou maior abertura institucional, forneceu dados de fluxo de clientes e autorizou a realização da intervenção em horário de menor pico (segunda-feira, 9h-10h30). O público-alvo abrangeu homens e mulheres entre 25 e 40 anos, pertencentes à classe média, praticantes de musculação e treinamento funcional.

3.2 Etapas de planejamento

Entre março e abril de 2025 os dez discentes foram divididos em subgrupos temáticos: logística, pesquisa bibliográfica, produção de material visual, aquisição de insumos e desenho do protocolo de abordagem. Três reuniões presenciais e duas virtuais consolidaram o roteiro final, definindo que cada participante exerceria papel rotativo (abordagem, explanação, registro, distribuição de brindes).

O material educativo consistiu em:

- Banner de 1,0 m x 0,7 m contendo ilustrações simplificadas dos principais patógenos e QR-Code direcionando a uma página eletrônica com referências científicas curtas;
- Cartões-lembrança em papel couchê com resumo do passo a passo de higienização;
- 100 sachês de álcool-gel 70 % (5 mL) para reforço positivo do hábito.

3.3 Execução da intervenção

No dia 12 de maio de 2025, a equipe posicionou mesa expositora na entrada principal. Dois estudantes realizavam a recepção, convidando o praticante a responder três perguntas de caráter exploratório (higieniza sempre? conhece a importância? já testemunhou infecção?).

Em seguida, outros três discentes conduziam o participante até o banner, explicando em linguagem acessível:

1. O que são vírus, bactérias e fungos;
2. Como se depositam nos aparelhos;
3. Consequências clínicas (ex.: foliculite, micoses, gripe, COVID-19);
4. Passos da desinfecção com álcool 70 % (aplicar, friccionar 15-20 s, aguardar secagem, repetir no término da série).

Para tornar o momento interativo, demonstrava-se a aplicação em um banco de supino real. Finalizada a explanação, entregava-se o sachê de álcool-gel, solicitando ao aluno que o utilizasse antes de começar o treino. Um integrante permanecia discreto, observando se, de fato, o equipamento seria limpo. Outro registrava fotos e vídeos, respeitando a privacidade dos frequentadores.

3.4 Análise de dados

As respostas foram tabuladas em planilha eletrônica, obtendo-se valores absolutos e percentuais. Depoimentos espontâneos foram transcritos para análise qualitativa de conteúdo. A mudança de comportamento foi medida por contagem direta de higienizações iniciais e finais realizadas ao longo de 90 minutos.

4. RESULTADOS

Quinze frequentadores concordaram em participar. Nove relataram higienizar sempre os aparelhos (60 %), ao passo que seis admitiram fazê-lo esporadicamente ou nunca (40 %). Onze afirmaram ter plena consciência da importância sanitária do procedimento (73 %), enquanto quatro declararam conhecer “de forma superficial” ou “não ter parado para pensar” (27 %). Quanto a experiências prévias, sete descreveram ou vivenciaram casos de infecção cutânea ou respiratória atribuídas ao ambiente de treino (47 %).

Durante a observação de campo, verificou-se que apenas três usuários realizavam a limpeza antes de sentar no banco de supino. Após a intervenção, esse número subiu para doze, representando aumento de 300 %. A maioria utilizou o próprio sachê, enquanto dois recorreram ao dispenser fixo da academia, até então subutilizado.

Os feedbacks coletados indicaram alta aprovação:

- “Nunca tinha parado para pensar que gripes podem vir do ferro da esteira.”
- “A explicação foi rapidinha e já apliquei o álcool — faz diferença.”
- “Achei legal vocês trazerem a ciência pra cá, tomara que vire rotina.”

Um único participante demonstrou resistência, argumentando que “suor é estéril”; após esclarecimento sobre biofilme bacteriano, aceitou higienizar. Não houve reclamações de atraso ou desconforto.

Figura 1: O dia da ação.

Fonte: Elaboração própria.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A higienização de equipamentos de musculação com álcool 70 % configura medida simples, barata e altamente eficaz para inibir a disseminação de bactérias, fungos e vírus em academias. O projeto extensionista relatado evidenciou que uma intervenção educativa singela — alicerçada em fundamentos científicos e conduzida de forma dialógica — pode elevar substancialmente a adesão ao hábito de limpeza imediatamente após a ação.

Além de cumprir o papel social de proteger a saúde coletiva, a iniciativa contribuiu para a formação integral dos discentes, que puderam vivenciar a transposição da teoria à prática, exercendo protagonismo e construindo soluções de baixo custo, porém alto impacto.

Torna-se imperativo que instituições de ensino superior, gestores de academias e órgãos de saúde estabeleçam parcerias contínuas, transformando a higienização pré e pós-uso em cultura institucional. Somente assim será possível converter espaços de promoção de bem-estar físico em ambientes genuinamente seguros, maximizando benefícios e minimizando riscos inerentes ao convívio coletivo.

REFERÊNCIAS

BATISTA, F. et al. Avaliação microbiológica de equipamentos de academias: revisão. *Revista Saúde & Movimento*, v. 12, p. 45-53, 2024. BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia de boas práticas em academias*. Brasília, 2021.

CASSINI, M. et al. Microbial contamination in fitness facilities. *Journal of Environmental Health*, v. 78, n. 6, p. 8-13, 2016.

OMS – Organização Mundial da Saúde. *Guia para higienização de mãos em serviços de saúde*. Genebra, 2018.

REYGAERT, W. Properties of disinfectants. *Clinical Microbiology Reviews*, v. 31, n. 4, 2018.

VAN DOREMALEN, N. et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. *New England Journal of Medicine*, v. 382, p. 1564-1567, 2020.

APRENDENDO COM FANTOCHES: EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE LAVAGEM NASAL E SAÚDE RESPIRATÓRIA

Pedro Henrique Santos Veloso¹

Aline Araújo Alves Lopes²

Ana Júlia Ferreira da Silva³

Layza Lacerda Lopes⁴

Rafaela Costa César⁵

Raylaine Ribeiro Lopes⁶

Resumo

O presente trabalho descreve uma atividade extensionista vinculada à disciplina de Citopatologia Clínica, desenvolvida por acadêmicos do curso de Biomedicina com o objetivo de promover a educação em saúde respiratória na infância. A ação, realizada no bairro Jardim Brasília (Águas Lindas de Goiás), envolveu crianças de 3 a 7 anos e seus familiares, utilizando o teatro de fantoches como recurso lúdico para ensinar a técnica da lavagem nasal com solução fisiológica. A proposta nasceu da observação da alta incidência de infecções respiratórias na infância, associadas à baixa umidade relativa do ar e à ausência de práticas preventivas no cotidiano familiar. Ao integrar conhecimentos técnico-científicos da Citopatologia Clínica com estratégias de comunicação popular, a ação buscou traduzir saberes biomédicos em práticas acessíveis. A Citopatologia Clínica, como campo de atuação do biomédico, envolve a análise microscópica de células para detecção de processos inflamatórios, infecciosos e alérgicos. No caso das vias aéreas superiores, a citologia nasal permite a identificação de alterações epiteliais associadas a quadros como rinite, sinusite e infecções virais. A lavagem nasal, por sua vez, é reconhecida por seu efeito profilático, reduzindo a carga de patógenos e promovendo a higienização mecânica da mucosa nasal, o que contribui para a prevenção de agravos respiratórios.

¹ Professor do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília. Especialista e anatomia funciona e biomedicina estética. Habilitado pelo Conselho Regional de Biomedicina em patologia clínica, acupuntura e bionformática.

² Aluno do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília

³ Aluno do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília

⁴ Aluno do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília

⁵ Aluno do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília

⁶ Aluno do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2023), a técnica é segura, eficaz e recomendada desde os primeiros anos de vida.

Do ponto de vista metodológico, a ação foi dividida em quatro etapas: planejamento, fundamentação técnica, execução e avaliação. Os discentes estudaram a morfologia celular nasal, elaboraram o roteiro da peça, confeccionaram os fantoches e organizaram kits educativos com soro fisiológico, folhetos ilustrados e conta-gotas. A atividade foi conduzida em espaço cedido pela comunidade local, com participação ativa do público infantil e interesse significativo por parte dos familiares. Além da encenação teatral, houve demonstração prática da lavagem nasal com bonecos, seguida de orientações individualizadas às famílias presentes. Ao final, os kits foram distribuídos gratuitamente.

A recepção da comunidade foi positiva e revelou não apenas adesão ao conteúdo, mas também valorização do protagonismo estudantil e reconhecimento da universidade como espaço de cuidado. Do ponto de vista formativo, a atividade permitiu aos discentes a vivência de competências essenciais à prática biomédica contemporânea: comunicação científica, responsabilidade social, empatia e integração entre teoria e prática. A articulação entre Citopatologia Clínica e extensão universitária ampliou o escopo formativo da disciplina, evidenciando que o diagnóstico começa antes do exame — começa na prevenção, na escuta e no diálogo com a comunidade. Conclui-se que projetos como este reforçam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo a formação crítica e cidadã dos futuros profissionais da saúde. O conhecimento técnico, quando socializado de maneira sensível e contextualizada, tem potência real de transformação.

Palavras-chave: Citopatologia respiratória. Promoção da saúde. Educação infantil. Extensão universitária.

1. INTRODUÇÃO

As infecções respiratórias do trato superior permanecem entre as principais causas de morbidade na infância, especialmente em contextos marcados por vulnerabilidades socioambientais. O Distrito Federal e seu entorno, regiões frequentemente submetidas a períodos prolongados de baixa umidade, oferecem um cenário propício à exacerbação de quadros como rinite alérgica, sinusite e infecções virais de repetição (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2023). Em comunidades onde o acesso à informação é limitado e as práticas preventivas são incipientes, estratégias educativas acessíveis tornam-se imperativas.

A Citopatologia Clínica, campo especializado da Biomedicina, desempenha papel fundamental na detecção de alterações celulares associadas a processos infecciosos e inflamatórios nas vias respiratórias. O exame citológico nasal, por exemplo, permite visualizar alterações morfológicas epiteliais em resposta a estímulos alérgicos ou infecciosos (GOMES et al., 2020). No entanto, ao lado do diagnóstico laboratorial, há um componente anterior e igualmente relevante: a prevenção.

Foi nesse contexto que o projeto “Aprendendo com Fantoches” surgiu, como resposta formativa e cidadã às demandas da prática extensionista. A proposta visava ensinar, por meio de encenação lúdica, a técnica de lavagem nasal com solução salina, valorizando o autocuidado e o protagonismo infantil no processo de promoção da saúde.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação técnica e educacional

O projeto A lavagem nasal, amplamente recomendada por consensos clínicos e diretrizes pediátricas, atua na limpeza mecânica das cavidades nasais, reduzindo a colonização microbiana, fluidificando secreções e atenuando processos inflamatórios (SBP, 2023). Apesar de sua eficácia e simplicidade, a técnica ainda encontra barreiras culturais, especialmente entre famílias com baixo grau de escolaridade.

A citologia nasal, neste cenário, cumpre função diagnóstica complementar. Através da análise de esfregaços nasais corados, é possível identificar células epiteliais descamadas, neutrófilos, eosinófilos e estruturas sugestivas de infecção ou alergia (ALMEIDA; NASCIMENTO, 2019). A compreensão das alterações celulares observadas em laboratório fortalece a convicção quanto à necessidade de abordagens preventivas.

No campo educacional, o uso de metodologias ativas e recursos lúdicos encontra respaldo em autores como Vygotsky (2007), que considera o brincar não apenas como forma de expressão, mas como instrumento de internalização de saberes. Kishimoto (2011) argumenta que a ludicidade, ao mobilizar linguagem simbólica e afetiva, potencializa a aprendizagem significativa, sobretudo na primeira infância.

A extensão universitária, por sua vez, é regida por princípios constitucionais que a vinculam ao ensino e à pesquisa. A Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação, estabelece que atividades extensionistas devem promover interação dialógica com a comunidade, contribuindo para a formação ética, técnica e crítica dos estudantes (BRASIL, 2018). Nesse sentido, a proposta aqui relatada buscou concretizar tais diretrizes, articulando conhecimento técnico com práticas de cuidado e escuta ativa.

A ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018).

2.2 Execução da ação e impactos observados

A ação foi organizada em quatro etapas integradas: levantamento teórico e técnico, elaboração do material pedagógico, execução prática e análise qualitativa dos impactos. Inicialmente, os discentes aprofundaram-se nos fundamentos da citologia nasal, revisando critérios morfológicos aplicáveis à rotina laboratorial e correlacionando-os aos sintomas clínicos mais frequentes na infância.

Figura 1: demonstração da lavagem nasal.

Fonte: Elaboração própria.

Em seguida, foi construído um roteiro dramatúrgico com linguagem acessível, personagens simbólicos (representando vírus, células, soros e hábitos saudáveis) e falas didáticas. Os fantoches foram confeccionados artesanalmente pelos próprios estudantes, com materiais simples, coloridos e expressivos. Paralelamente, foram montados kits contendo soro fisiológico, conta-gotas e folhetos com ilustrações explicativas.

A atividade foi realizada em 20 de abril de 2025, na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Jardim Brasília, com presença de aproximadamente 40 crianças acompanhadas de familiares. A encenação despertou atenção imediata, com participação ativa das crianças e interações espontâneas. Após a apresentação, realizou-se demonstração prática da lavagem nasal em bonecos, com orientação individualizada para os responsáveis.

Os relatos coletados informalmente apontaram alta aceitação da técnica, reconhecimento da importância da prática preventiva e desejo de replicar a atividade em escolas da região. Uma mãe, ao final da atividade, afirmou: “nunca

tinha entendido como isso era importante... agora meu filho não quer parar de lavar o nariz com o boneco”.

Figura 2: alunos fazendo a apresentação de fantoches.

Fonte: Elaboração própria.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto permitiu uma experiência rica de tradução do conhecimento técnico em práticas educativas contextualizadas. Ao mobilizar fundamentos da Citopatologia Clínica e integrá-los à pedagogia lúdica, os discentes vivenciaram a construção de um saber que transita entre o microscópio e o território, entre o laudo e a escuta sensível.

Do ponto de vista formativo, a iniciativa contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de comunicação científica, empatia, trabalho em equipe, senso crítico e responsabilidade social. Mais do que transmitir informações, o grupo estabeleceu vínculos, promoveu compreensão e gerou motivação para o cuidado preventivo.

Diante dos resultados alcançados e da receptividade da comunidade, reforça-se a importância de consolidar a extensão como eixo estruturante da formação biomédica. A Citopatologia Clínica, muitas vezes restrita ao laboratório, encontra nessa interface com a educação em saúde uma oportunidade de expansão ética, técnica e humana.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, V. M. de; NASCIMENTO, R. J. Citologia nasal: abordagem prática e aplicações clínicas. *Revista Brasileira de Análises Clínicas*, v. 51, n. 2, p. 132–139, 2019.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018*.

Diário Oficial da União, Brasília, 2018.
FERREIRA, M. L.; SAMPAIO, L. A. F. Fantoques como recurso lúdico em ações educativas com crianças. *Revista Educação e Saúde*, Brasília, v. 8, n. 2, p. 45-53, 2020.
KISHIMOTO, T. M. *O brincar e suas teorias*. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 2011.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Guia prático de lavagem nasal em pediatria*. Rio de Janeiro: SBP, 2023.
VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS

Jessica Souza¹

Paula Sabline Almeida da Silva²

Maria Tarcineide da Silva³

Daniel Silva Frazão⁴

Victoria Karoline Pereira Ribeiro⁵

Thais Santos Amorim⁶

Resumo

O projeto teve como objetivo orientar os profissionais do lar de idosos Padre Jacó Leôncio Pontes sobre o armazenamento e descarte correto de medicamentos. A ação surgiu da necessidade de evitar riscos à saúde dos idosos e impactos ambientais. Foram realizadas palestras educativas e distribuídos materiais informativos. Como resultado, observou-se mudança positiva na prática de descarte de medicamentos na instituição.

Palavras-chave: Medicamentos; Idosos; Educação em saúde.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão intitulado Armazenamento e Descarte Correto de Medicamentos teve como objetivo orientar os colaboradores de um lar de idosos quanto às boas práticas no manejo de medicamentos. A proposta surgiu a partir da necessidade identificada na instituição Padre Jacó Leôncio Pontes, onde se constatou práticas inadequadas de descarte. O projeto buscou

¹ Professora e Coordenadora do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em ciências e tecnologias em saúde pela Universidade de Brasília. Especialista em farmacologia clínica pela faculdade Oswaldo Cruz. Especialista em análises clínicas e em farmácia hospitalar e clinica pela faculdade Dom Alberto.

² Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluno do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁶ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

promover a segurança medicamentosa e a preservação ambiental, por meio de ações educativas. A escolha do tema se justifica pela relevância social de capacitar profissionais que atuam diretamente com o público idoso, evitando riscos como intoxicações, perda de eficácia terapêutica e danos ambientais. Para alcançar os objetivos, o grupo desenvolveu um plano de ação com etapas de diagnóstico da realidade local, produção de materiais informativos, planejamento das palestras e avaliação da ação.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentos teóricos e normativos

O projeto fundamentou-se em princípios da Garantia da Qualidade (GQ) e do Controle de Qualidade (CQ) no setor farmacêutico, essenciais para assegurar que os medicamentos sejam armazenados e utilizados de forma segura e eficaz. A RDC nº 301/2019 da Anvisa estabelece critérios para a fabricação de medicamentos, enquanto a RDC nº 430/2020 trata das boas práticas de armazenamento e transporte. Essas normas foram utilizadas como base teórica, juntamente com autores como Carvalho (2020) e Souza (2019), que destacam a importância da organização, rastreabilidade e condições ambientais no controle da eficácia dos medicamentos.

Além disso, Oliveira (2019) reforça os impactos ambientais do descarte inadequado, o que justifica a necessidade de ações educativas voltadas a instituições que manipulam grande volume de fármacos, como lares de idosos.

2.2 Etapas da ação, metodologia e resultados

O projeto foi desenvolvido entre fevereiro e junho de 2025 e teve como público-alvo os funcionários e profissionais do Lar de Idosos Padre Jacó Leôncio Pontes, no município de Santo Antônio do Descoberto, GO. A instituição acolhe 26 idosos em situação de vulnerabilidade e conta com uma equipe multidisciplinar, composta por cuidadores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas.

A primeira etapa do projeto consistiu na realização de um diagnóstico, que foi possível por meio da aplicação de um questionário direcionado a uma técnica de enfermagem da instituição. As perguntas permitiram identificar como os medicamentos eram armazenados e descartados no local, quantos idosos residiam na casa e quais as principais classes terapêuticas mais utilizadas no dia a dia.

A etapa seguinte foi o planejamento e a produção dos materiais que seriam utilizados na ação. Foram elaborados panfletos informativos com linguagem acessível, contendo orientações práticas sobre armazenamento e descarte correto de medicamentos, além de um banner ilustrativo com imagens e explicações simplificadas, que ficou exposto durante toda a atividade. Também foram confeccionadas lembrancinhas temáticas em formato de cápsulas e comprimidos, que tiveram como objetivo criar uma abordagem mais acolhedora e engajar os participantes.

A execução da ação ocorreu nos dias 22 e 23 de março de 2025, no pátio da instituição. Durante as palestras presenciais, o grupo apresentou conteúdos sobre armazenamento adequado de medicamentos, ressaltando a importância de ambientes secos, protegidos da luz e do calor, com controle regular das validades.

Durante a apresentação, houve forte participação do público, com relatos de experiências da rotina institucional, perguntas sobre situações específicas e sugestões práticas para melhoria da organização. O envolvimento dos profissionais foi evidente, o que tornou o momento ainda mais rico e interativo. No primeiro dia da ação, foi identificado que, embora o armazenamento de medicamentos estivesse sendo realizado corretamente, o descarte era feito de forma inadequada, com medicamentos vencidos sendo jogados no lixo comum. Diante disso, os alunos realizaram uma investigação na cidade e descobriram que uma drogaria local realizava o recolhimento de medicamentos vencidos, informação que era desconhecida pelos colaboradores da instituição. Essa descoberta foi levada à equipe no segundo dia da ação, que recebeu a notícia com entusiasmo e se comprometeu a separar os medicamentos de forma adequada para o descarte no ponto de coleta.

O projeto impactou diretamente cerca de 50 profissionais da equipe do lar de idosos, com a distribuição de 100 panfletos educativos, a exposição de um

banner informativo e a entrega de 70 lembrancinhas temáticas. Além disso, foi identificado e divulgado um novo ponto de coleta de medicamentos vencidos para toda a comunidade institucional. A ação foi marcada por alto engajamento e aceitação da equipe, promovendo uma transformação significativa nas práticas ambientais e sanitárias do cotidiano do lar. Todos os momentos foram registrados por meio de fotografias das palestras, da interação com os profissionais e da entrega dos materiais, o que reforça o impacto da ação extensionista e evidencia a relevância da aproximação entre a universidade e a comunidade.

Figura 1 – Palestra educativa com a equipe do lar de idosos.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2 – Banner informativo exposto durante a ação.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 3 – Lembrancinhas temáticas em formato de cápsulas e comprimidos.

Fonte: Elaboração própria.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto cumpriu seu objetivo de promover a saúde e segurança dos idosos por meio da orientação, foi reforçado também o papel da universidade como agente de transformação social. A ação possibilitou não apenas o

aprendizado prático dos alunos envolvidos, como também no desenvolvimento da empatia, solidariedade, generosidade e humanitarismo.

Houve um impacto direto na comunidade atendida, com relatos positivos e respostas que indicam continuidade e novas demandas futuras. Os funcionários do lar demonstraram maior conscientização sobre a importância do tema abordado, o que contribuiu para a prevenção de erros de medicação por exemplo. Muito importante destacar o fortalecimento do vínculo entre a universidade e sociedade, além da valorização da extensão como prática integradora do ensino.

A experiência demonstrou que a extensão universitária é fundamental para formação de profissionais mais humanos e com consciência das necessidades da comunidade, adotar o conhecimento acadêmico em situações reais e contribuir com o desenvolvimento local.

Espera-se que este projeto sirva de modelo para futuras ações extensionistas que visem promover a saúde e bem-estar dos idosos e outras populações necessitadas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 301*, de 21 de agosto de 2019. Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 2019.

BRASIL. *Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 430*, de 8 de outubro de 2020. Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 2020.

CARVALHO, W. Garantia da Qualidade na Indústria Farmacêutica. *Revista de Ciências Farmacêuticas*, v. 24, n. 2, p. 120-135, 2020.

OLIVEIRA, J. S. *Gestão de Resíduos Farmacêuticos: Impactos Ambientais e Soluções*. São Paulo: Editora Senac, 2019.

SILVA, M. R.; COSTA, A. L. *Controle de Qualidade de Medicamentos: Métodos e Aplicações*. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2017.

SOUZA, P. R. *Análises Físico-Químicas e Microbiológicas em Medicamentos*. Porto Alegre: Editora Artmed, 2019.

COMUNICAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA REABILITAÇÃO ATENDIMENTO DE ATLETAS DE FUTSAL: SIMULAÇÃO CLÍNICA ENTRE NUTRICIONISTAS, FISIOTERAPEUTAS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Thaliane Tereza Araujo Dias Mack¹
Sérgio Marques Borghi²
Marcelo Basílio da Motta Gabriel³
Lucas Samuel Tessuti⁴
Lucas Davi Assunção Passos⁵

Resumo

Este projeto de extensão propõe o uso da simulação clínica como estratégia de ensino para o desenvolvimento da comunicação interprofissional entre estudantes de Nutrição, Educação Física e Fisioterapia. Baseia-se em uma proposta de construção de cenários simulados de atendimento a atletas de futsal, em reabilitação, com foco na escuta ativa, empatia e construção conjunta do plano de cuidado. A simulação permitirá que os estudantes explorem, de forma prática, como a alimentação pode contribuir para o controle da dor e a recuperação muscular, integrando saberes e fortalecendo o trabalho em equipe.

Palavras-chave: Comunicação Interprofissional; Simulação Clínica; Nutrição; Fisioterapia; Reabilitação Esportiva.

1. INTRODUÇÃO

A comunicação eficaz entre profissionais da saúde é um dos pilares para a qualidade do cuidado, especialmente em contextos que exigem atuação conjunta, como a reabilitação de atletas. Nutricionistas, fisioterapeutas e profissionais de educação física desempenham papéis complementares nesse processo, sendo responsáveis por promover a recuperação funcional e o suporte metabólico necessário para o retorno seguro à prática esportiva. No entanto, a formação acadêmica ainda apresenta lacunas no que diz respeito à integração entre áreas e ao desenvolvimento de habilidades de comunicação e integração entre as diferentes áreas. O método de simulação clínica surge como uma metodologia que permite aos estudantes vivenciar situações reais de forma segura, promovendo a empatia, a escuta ativa e a tomada de decisão compartilhada. Este projeto

¹ Professora do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutoranda no Programa de Mestrado e Doutorado em Exercício Físico na Promoção da Saúde - Unopar.

² Professor efetivo do Programa de Mestrado e Doutorado Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR)/ e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina (UEL)/Londrina

³ Professor do Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Professor do Curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluno do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio de Brasília.

extensionista propõe a construção de cenários simulados de atendimento a atletas de futsal lesionados, com foco na comunicação entre nutricionistas, educadores físicos e fisioterapeutas, e na investigação de estratégias nutricionais utilizadas para o controle da dor e otimização da recuperação.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral

- Desenvolver habilidades de comunicação interprofissional entre estudantes de Nutrição, de Fisioterapia e de Educação Física por meio de simulações clínicas voltadas à reabilitação de atletas de futsal.

Objetivos Específicos

- Simular entrevistas clínicas com atletas lesionados, abordando aspectos nutricionais e fisioterapêuticos.
- Investigar, por meio da simulação, quais estratégias nutricionais os atletas utilizam para prevenir ou aliviar a dor.
- Estimular a construção conjunta de planos de cuidado entre os profissionais simulados.
- Promover a empatia, a escuta ativa e o uso de linguagem acessível no atendimento ao paciente atleta.

3. METODOLOGIA

Este é um projeto de intervenção pedagógica baseado em simulação clínica, ainda não aplicado e voltado para prática extensionista desenvolvida pelas universidades. A proposta será desenvolvida em três etapas:

Etapa 1: Fundamentação Teórica

Aulas expositivas sobre comunicação terapêutica, dor muscular e reabilitação esportiva.

Discussão sobre o papel da nutrição e da fisioterapia na recuperação de atletas.

Etapa 2: Construção e Realização das Simulações

Elaboração de casos clínicos simulados com base em lesões comuns no futsal (ex: entorses, distensões, lesões musculares).

Formação de duplas ou trios interdisciplinares (estudantes dos cursos de nutrição + fisioterapia + educação física).

Simulações gravadas com estudantes atuando como profissionais e pacientes.

Foco na entrevista clínica, escuta ativa e construção conjunta do plano de cuidado.

Etapa 3: Discussão e Avaliação

Sessões de feedback com base nas gravações.

Brainstorming coletivo sobre os desafios da comunicação interprofissional.

Aplicação de questionário de autoavaliação e percepção da experiência.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que, ao final do projeto, os estudantes de Nutrição, Educação Física e Fisioterapia desenvolvam competências comunicacionais mais eficazes no contexto clínico, especialmente em situações que envolvem o cuidado de atletas em processo de reabilitação. A simulação clínica interprofissional deverá promover maior integração entre os saberes das duas áreas, permitindo que os alunos compreendam como a alimentação pode influenciar diretamente na prevenção e no manejo da dor, e como a fisioterapia atua na recuperação funcional e no alívio dos sintomas.

Além disso, espera-se que os participantes aprimorem a escuta ativa, a empatia e a capacidade de adaptar a linguagem às necessidades dos pacientes, favorecendo uma abordagem mais humanizada e centrada no indivíduo. A construção conjunta de planos de cuidado, baseada na troca de informações entre os profissionais e no relato dos próprios atletas, deverá fortalecer a prática colaborativa e preparar os estudantes para atuar em equipes multidisciplinares com mais segurança e sensibilidade.

Por fim, a experiência com simulações gravadas e discutidas em grupo deverá contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança dos alunos, permitindo que reflitam criticamente sobre suas práticas, reconheçam fragilidades e consolidem estratégias de comunicação mais assertivas e integradas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A simulação clínica interprofissional entre estudantes de Nutrição e Fisioterapia pode revelar-se uma estratégia eficaz para promover o diálogo entre áreas complementares no cuidado à saúde de atletas. Ao abordar a dor como um fenômeno multifatorial, os participantes são desafiados a integrar saberes técnicos e habilidades comunicacionais, construindo planos de cuidado mais completos e centrados no paciente.

A atividade permite que os estudantes compreendam melhor o papel da nutrição na prevenção e no manejo da dor, bem como a importância da fisioterapia na reabilitação funcional. Acredita-se que a troca de perspectivas favorece

o desenvolvimento da empatia, da escuta ativa e da linguagem acessível, elementos essenciais para uma comunicação clínica eficaz.

Além disso, o uso de simulações gravadas e discutidas em grupo proporciona um ambiente seguro para o aprendizado, permitindo que os alunos reflitam sobre suas práticas, identifiquem fragilidades e aprimorassem suas abordagens. A experiência reforça a necessidade de incorporar metodologias ativas e interdisciplinares na formação em saúde, preparando profissionais mais colaborativos, críticos e humanizados.

REFERÊNCIAS

DOYLE, Andrea J. *et al.* Universal Design for Learning (UDL) in simulation-based health professions education. *Advances in Simulation*, v. 10, n. 33, 2025. Disponível em: <https://advancesinsimulation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41077-025-00361-3>.

GIRALDO-VALLEJO, John E. *et al.* Nutritional Strategies in the Rehabilitation of Musculoskeletal Injuries in Athletes: A Systematic Integrative Review. *Nutrients*, v. 15, n. 4, p. 819, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/4/819>.

ZENANI, Nombulelo Esmé *et al.* The contribution of interprofessional education in developing competent undergraduate nursing students: integrative literature review. *BMC Nursing*, v. 22, n. 315, 2023. Disponível em: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-023-01482-8>.

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O HPV: A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO E DO COMBATE AO CÂNCER EM ADOLESCENTES DE CEILÂNDIA-DF

Pedro Henrique Santos Veloso¹

Caroline Santos de Abrantes²

Gabriel Ribeiro da Silva³

Maria Eduarda Duarte da Silva⁴

Radames Feitoza Dias⁵

Triciane Paulino Alves⁶

Victor Gabriel Brito da Silva⁷

Resumo

O vírus do papilomavírus humano (HPV) constitui a infecção sexualmente transmissível de maior prevalência global e correlaciona-se diretamente ao câncer do colo do útero. Embora o Programa Nacional de Imunizações disponibilize gratuitamente duas doses vacinais para meninas e meninos de 9 a 14 anos, observa-se queda acentuada de cobertura entre a primeira (98 %) e a segunda dose (37 %) no Brasil (VACINAÇÃO CONTRA O HPV, 2017). Em Ceilândia-DF, território com elevada densidade juvenil, a desinformação, aliada a vulnerabilidades socioeconômicas, acentua o risco de adoecimento. O presente resumo expandido descreve um projeto de extensão universitária, desenvolvido por discentes de Biomedicina da Estácio-Brasília, que visou ampliar o conhecimento sobre HPV, estimular a vacinação completa e reforçar práticas preventivas em 120 estudantes de 12 a 14 anos do Centro de Ensino Fundamental 26. A intervenção, sustentada pelos princípios da educação popular em saúde, combinou palestra dialogada, dinâmicas lúdicas e distribuição de material educativo. Os resultados apontaram aumento na intenção vacinal (78 % dos participantes declararam buscar a segunda dose) e fortalecimento do vínculo escola-universidade-serviço de saúde. Conclui-se que abordagens

¹ Professor do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília. Especialista em anatomia funcional e biomedicina estética. Habilitado pelo Conselho Regional de Biomedicina em patologia clínica, acupuntura e bionformática

² Aluna do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluna do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluna do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁶ Aluna do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁷ Aluno do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio de Brasília.

extensionistas integradas ao currículo de Citopatologia Clínica potencializam a formação crítica de futuros biomédicos, ao mesmo tempo que promovem de forma efetiva a saúde coletiva.

Palavras-chave: HPV; vacinação; adolescentes; educação em saúde; extensão universitária.

1. INTRODUÇÃO

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) representa hoje um dos principais desafios da saúde pública brasileira, especialmente pelo seu potencial oncogênico e pelas dificuldades de prevenção entre populações mais jovens. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o HPV está relacionado a mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero no país (INCA, 2022). Apesar da existência de vacina eficaz e amplamente distribuída pelo SUS, a adesão à segunda dose permanece abaixo do ideal, sobretudo entre adolescentes do sexo masculino, evidenciando lacunas informacionais e barreiras culturais.

Em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal marcada por densidade populacional elevada e múltiplas vulnerabilidades sociais, os indicadores de cobertura vacinal contra HPV refletem esse cenário. As escolas públicas se mostram, assim, espaços estratégicos para a implementação de ações educativas que aliem linguagem acessível, embasamento técnico e conexão afetiva com os estudantes. O presente projeto nasceu da articulação entre o curso de Biomedicina, a gestão do CEF 26 e a Unidade Básica de Saúde local, com o intuito de agir diretamente sobre essa demanda.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação técnica e educacional

O projeto encontra amparo na Resolução CNE/CES nº 7/2018, que institui a curricularização da extensão como eixo integrador do ensino superior. A extensão universitária é compreendida como prática acadêmica que parte de demandas sociais reais, em diálogo com os saberes científicos, visando transformações mútuas. Como ressalta Freire (1983), não há ensino sem escuta — e não há escuta sem disposição para o encontro.

Em termos biomédicos, o HPV é um vírus de DNA com mais de 200 tipos identificados, sendo os subtipos 16 e 18 os principais causadores de neoplasias. A infecção é altamente prevalente, de transmissão predominantemente sexual, mas também possível via contato direto com mucosas. A vacina quadrivalente, disponível no SUS desde 2014, é segura e apresenta mais de 90% de eficácia na prevenção das lesões precursoras do câncer (BRASIL, 2022).

A literatura reforça que a educação sexual precoce, quando realizada com responsabilidade e escuta, não incentiva comportamentos de risco, mas promove autonomia e cuidado (BARROSO et al., 2015). Por isso, o trabalho com adolescentes deve envolver metodologias que respeitem seus tempos, seus medos e seus contextos socioculturais. A ludicidade, a roda de conversa e o diálogo interativo são ferramentas fundamentais nesse processo (KISHIMOTO, 2011).

2.2 Execução da ação e impactos observados

O projeto foi estruturado em quatro etapas:

1. Levantamento e articulação com o território:

A primeira fase consistiu em visitas técnicas à escola e reuniões com a gestão pedagógica, a fim de compreender o perfil dos estudantes e mapear resistências ao tema.

2. Construção teórico-prática:

Foram realizadas pesquisas bibliográficas, reuniões de estudo com os estudantes extensionistas, produção de materiais educativos (folhetos, chaveiros, cartazes) e planejamento da linguagem e abordagem adequada ao público.

3. Execução da ação educativa (13 de maio de 2025):

Em um auditório escolar, foram conduzidas rodas de conversa, dinâmicas lúdicas e apresentações didáticas. O espaço permitiu que os adolescentes compartilhassem dúvidas, medos e percepções sobre sexualidade e vacinação. Houve escuta genuína e respostas em linguagem acolhedora e técnica, sem julgamento moralizante.

Figura 1: o dia da ação.

Fonte: Elaboração própria.

4. Avaliação e devolutivas espontâneas:

Embora não tenha sido aplicado questionário formal, a equipe docente e a UBS relataram aumento na procura pela vacina nas semanas seguintes. Alunos relataram ter conversado com suas famílias e expressaram desejo de seguir aprendendo sobre o tema.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação extensionista revelou a potência da universidade quando atua com os pés fincados na realidade social e o coração aberto ao diálogo. Mais do que transmitir conteúdos, o projeto permitiu construir uma relação de confiança com os adolescentes, oferecer escuta, desmistificar a vacina e despertar uma percepção mais crítica sobre saúde e autocuidado.

Para os estudantes extensionistas, a vivência extrapolou a dimensão técnica da Biomedicina, convocando habilidades comunicacionais, empatia e articulação com políticas públicas. Trata-se de um exemplo prático da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A proposta deve ser mantida e ampliada, com possibilidade de retorno à escola, inclusão das famílias nos debates e replicação da metodologia em outras instituições públicas do DF. Em tempos de negacionismo científico e hesitação vacinal, a presença do universitário no território se torna ainda mais urgente, ética e necessária.

REFERÊNCIAS

- BARROSO, C. et al. A educação sexual no ensino fundamental: desafios e possibilidades. *Revista Brasileira de Educação Sexual*, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 42-55, 2015.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Cobertura Vacinal HPV – SI-PNI*. Brasília, 2022.
- FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
- INCA – Instituto Nacional de Câncer. *Estimativas 2022: incidência e mortalidade por câncer no Brasil*. Rio de Janeiro, 2022.
- KISHIMOTO, T. M. *O brincar e suas teorias*. São Paulo: Pioneira, 2011.
- RESOLUÇÃO CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. *Diário Oficial da União*, Brasília, 2018.

CONSCIENTIZANDO A POPULAÇÃO IDOSA SOBRE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Paloma Tyelle da Silveira de Carvalho¹

Geovana Andrea Moreira²

Maria Lídia Rodrigues Silva³

Allana Alves Fragoso da Silva⁴

Amanda Fialho de Sousa⁵

Vanessa de Melo Oliveira⁶

Bruna Mares Nunes Barbosa⁷

Resumo

O projeto de extensão desenvolvido pela Liga Acadêmica de Saúde da Família da Estácio de Brasília (LASFEB) teve como objetivo conscientizar a população idosa sobre a prevenção de doenças respiratórias, uma vez que os idosos integram um grupo prioritário devido à sua maior suscetibilidade a agravos respiratórios. A ação foi realizada por meio de quiz educativo com abordagem lúdica e informativa garantido momentos de interação social.

Palavras-chave: Doenças respiratórias; Idosos; Educação em saúde.

¹ Professora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestranda em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília - UnB. Orientadora da Liga Acadêmica de Saúde da Família - Estácio de Brasília.

² Coordenadora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Gestão em Saúde pela Universidade de Salvador - UNIFACS

³ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

⁴ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Secretária da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

⁵ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Diretora de Marketing da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

⁶ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Membro da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

⁷ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Membro da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que a expectativa de vida aumentou significativamente nos últimos anos, e estima-se que em 2060 as pessoas idosas corresponderão a um quarto da população. No entanto, é importante salientar sobre as patologias com maiores relevâncias nesse processo (Pagnota, Rosângela; Miranda, Rita, 2024). Dessa forma, destacam-se as doenças respiratórias, particularmente as infecções, como agravos na saúde da população geriátrica, gerando impactos significativos na morbimortalidade, considera-se o vírus da influenza o principal agente etiológico, causador de mais de 75% das infecções agudas do trato respiratório (Bós, Ângelo; Mirandola, Andréa, 2013).

É válido ressaltar a importância da campanha de vacinação, que existe desde 1999 no Brasil, no combate contra a doença. Desde o princípio a vacina contra a influenza é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e inclui a população idosa no grupo prioritário, por serem mais suscetíveis à patologia (Bós, Ângelo; Mirandola, Andréa, 2013).

Estudos apontam que a pneumonia foi uma das principais causas de hospitalização e óbito nos idosos, sendo a quarta doença com maior índice de mortalidade no mundo e a primeira entre as doenças infecciosas. É importante considerar que os sintomas associados à doença são, em alguns casos, silenciosos, aumentando ainda mais a gravidade. Em contrapartida, a oferta da vacina pneumocócica tem contribuído para redução dos casos devido sua ação preventiva (Rosetto et al., 2019).

A educação em saúde promove o aumento da expectativa de vida com maior qualidade. Portanto, o país cujo envelhecimento avança de forma descontrolada, precisa adotar métodos que reorganizem o sistema de saúde, como medidas educativas, a fim de manter o cuidado centrado na pessoa idosa, acompanhando as necessidades do momento (Rosetto et al., 2019).

A ação de extensão realizada pela Liga Acadêmica de Saúde da Família da Estácio de Brasília (LASFEB), teve por objetivo a educação em saúde para a pessoa idosa. A temática foi abordada visando a disseminação de informações a respeito da prevenção de doenças respiratórias. Enfatizando a importância de reconhecer os sinais da patologia em estágio inicial, bem como estratégias para a profilaxia. Promovendo, então, a redução do agravo das patologias que acometem o trato respiratório e oferecendo autonomia para a população idosa.

2. DESENVOLVIMENTO

A convite da Professora Márcia Lobo, a LASFEB realizou uma ação com uma turma da Universidade do Envelhecimento (UniSer) da Universidade de Brasília, composta por 50 pessoas idosas, entre homens e mulheres. O projeto se desenvolveu por meio de conversa interativa e dinâmica. Para realização da dinâmica, o público foi dividido em três grupos de quantidades diversas, os quais foram submetidos à perguntas sobre tuberculose, uso de máscaras, pneumonia, importância das vacinas, sintomas associados e fatores de risco. Os participantes receberam placas personalizadas de certo e errado que foram usadas para responder as perguntas realizadas, promovendo um ambiente de descontração e a construção do conhecimento de forma lúdica. Ao final da atividade, para reforçar o conhecimento acerca da prevenção destas doenças, foi ensinado o protocolo de higiene correta das mãos e incentivo ao uso de máscaras quando necessário.

Figura 1 - membros da LASFEB apresentando o projeto

Fonte: Elaboração própria

Figura 2 - Público participante da ação

Fonte: Elaboração própria.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A LASFEB optou por realizar atividades educativas dessa temática, considerando a relevância e a necessidade de abordar assuntos com essas características. As pessoas idosas participaram ativamente contrapondo perguntas relacionadas ao tema e expandindo para outros assuntos de saúde pública. Observa-se que os idosos presentes têm consciência da importância vinculada ao sistema respiratório e da vulnerabilidade a que eles estão expostos. Portanto, conclui-se que o empenho que a equipe da LASFEB teve foi fundamental para aumentar o nível de conhecimento dos participantes, bem como muni-los de informações que combatem essa problemática.

REFERÊNCIAS

PAGNOTA RMNF, MIRANDA R DE CNA. Benefícios terapêuticos na qualidade de vida de idosos. *Fractal, Rev Psicol* [Internet]. 2024;36:e8623. Available from: <https://doi.org/10.22409/1984-0292/2024/v36/8623>

BÓS ÂJG, MIRANDOLA AR. Cobertura vacinal está relacionada à menor mortalidade por doenças respiratórias. *Ciênc saúde coletiva* [Internet]. 2013May;18(5):1459–62. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000500031>

ROSSETTO C, SOARES JV, BRANDÃO ML, ROSA NG DA, ROSSET I. Causas de internações hospitalares e óbitos em idosos brasileiros entre 2005 e 2015. *Rev Gaúcha Enferm* [Internet]. 2019;40:e20190201. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20190201>

CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS SÓLIDOS, SEMI SÓLIDOS E LÍQUIDOS

Jessica Souza¹

Ana Karolina Neves Moura²

Gabriel Carvalho de Sousa³

Iara Carvalho Marques⁴

Julia Maria Brandão de Sousa⁵

Lorrany Gomes da Silva⁶

Nicollas Oliveira dos Santos⁷

Stephany da Silva⁸

Resumo

A disciplina extensionista de garantia e controle da qualidade de medicamentos do curso de farmácia trata sobre assuntos importantes como os processos relacionados ao descarte e armazenamento de medicamentos. A comunidade é bastante receptiva e está sempre aberta a receber novos projetos, levando em consideração um público alvo que fizesse sentido o local escolhido para realizar o projeto foi a ABRAPEC (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer) localizada em taguatinga-DF, a instituição oferece diversos serviços com o intuito de minimizar as dificuldades e proporcionar suporte aos pacientes de câncer.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão intitulado Garantia de Controle de Qualidade de Medicamentos tem como objetivo principal O armazenamento correto de medicamentos é extremamente importante e se feito de maneira incorreta coloca em risco a estabilidade, segurança e eficácia desses medicamentos podendo comprometer tratamentos complexos, considerando os pacientes oncológicos. O descarte deve ser feito de forma correta, segura

¹ Professora e Coordenadora do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em ciências e tecnologias em saúde pela Universidade de Brasília. Especialista em farmacologia clínica pela faculdade Oswaldo Cruz. Especialista em análises clínicas e em farmácia hospitalar e clinica pela faculdade Dom Alberto.

² Aluna do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluna do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluna do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁶ Aluna do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁷ Aluno do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁸ Aluna do curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

e consciente, minimizando o máximo possível os riscos de contaminação do solo ou da água.

A proposta surgiu a partir da necessidade identificada em nome da ABRAPEC, relacionada a instituição que oferece diversos serviços com o intuito de minimizar as dificuldades e proporcionar suporte aos pacientes de câncer.

O projeto busca Com o intuito de promover o conhecimento sobre o descarte e armazenamento correto de medicamentos e levando em consideração um público alvo por meio de uma dinâmica interativa com perguntas sobre o assunto e plaquinhas de “certo” ou “errado” que foram distribuídas entre os participantes, introduzindo o tema de maneira tranquila onde os participantes ficaram confortáveis para participar compartilhando experiências particulares.

A escolha do tema se justifica pela relevância social relacionada à carência de entendimento de grande parte da sociedade, os problemas relacionados ao armazenamento incorreto e descarte inadequado de medicamentos e os empecilhos encontrados no controle de qualidade de produtos sólidos e semi sólidos.

Para alcançar os objetivos propostos, o grupo elaborou um plano de ação que incluiu as seguintes etapas: levantamento de dados do local de visita, definição do público-alvo, planejamento das ações interativas, execução e avaliação final da parte inter.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Conhecimento do Tema

O projeto fundamentou-se em autores como Lunardelli A, Machado ID, Monteiro SC, que estudaram e analisaram que o tratamento minucioso de pacientes oncológicos, o armazenamento incorreto de medicamentos para este grupo ainda é mais preocupante, pois pode comprometer a estabilidade do fármaco reduzindo a eficácia ou até mesmo ter efeitos adversos não descritos na bula, prejudicando o avanço do tratamento.

De acordo com a teoria de Marques, o conceito do uso doméstico é que mais preocupa nesses dois pontos, principalmente porquê a criação de farmácias próprias dentro de casa impulsionada pelo fácil acesso de medicamentos de baixo custo e isentos da necessidade de receita medica está diretamente relacionado à prática extensionista universitária.

A ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018).

Foram utilizadas como referência as normativas vigentes sobre normas regulatórias da ANVISA, de modo a assegurar a adequação legal das ações.

2.2 Desenrolar do Projeto

Descrição: Itens de interação do grupo para com o público da visita como placas de certo e errado da mini gincana, panfletos de ensino rápido sobre descarte de medicamentos, lembrancinhas e papeis de avaliação sobre a palestra.

Tarefa	Integrante	Local	Razão	Data	Método	Custo
Panfletos	Ana Karolina	ABRAPEC	Divulgar informações	25/04	Distribuição	0,00
Panfletos	Gabriel	ABRAPEC	Divulgar informações	25/04	Distribuição	0,00
Lembrancinha	Todos	ABRAPEC	Incentivar o público	25/04	Entrega no final da dinâmica	33,00
Dinâmica	Todos	ABRAPEC	Concientizar as pessoas	25/04	Roda de conversa	0,00
1° Visita	Nícollas	ABRAPEC	Conhecer a instituição	27/03	Entrevista	0,00
1° Visita	Stephany	ABRAPEC	Conhecer a instituição	27/03	Entrevista	0,00

Gráfico 1 - Respostas do questionário sobre Avaliação da Palestra

Fonte: Autoria da discente Ana Karolina N. Moura

Gráfico baseado nas avaliações recolhidas das pessoas que participaram da palestra e o que elas acharam da explicação e do tempo direcionado a duvidas que foram tiradas na hora.

Orientação:

As atividades foram desenvolvidas ao longo do semestre em parceria com a ABRAPEC (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer), e envolveram rodas de conversa e brincadeiras com cunho educacional.

Na primeira etapa, foi realizado um diagnóstico junto à comunidade para identificar as principais necessidades.

Durante a execução do projeto, foram aplicados panfletos, gincana interativa e discussão entre todos que possibilitaram compreender o impacto da ação. O Gráfico 1 representa as respostas obtidas por meio do formulário aplicado após a oficina, indicando que mais de 85% dos participantes relataram grande entendimento sobre descarte e armazenamento de medicamentos que estavam sendo feitas da maneira errada, sobre a maneira correta ou quem eram os órgãos responsáveis por essa etapa, relatando a falta de informações fornecidas mesmo que esse participante utilizasse medicamentos a anos.

A imagem 02 apresenta uma síntese das atividades realizadas ao longo do projeto, incluindo datas, temas e atividades relacionadas a cada integrante. Ao final das ações, contabilizamos, 25 pessoas impactadas diretamente, 22 kits distribuídos, conforme a Imagem 1.

A imagem abaixo ilustra momentos-chave da ação, demonstrando o envolvimento da comunidade e a aplicabilidade prática do projeto.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão Controle de Qualidade de Sólidos, Semi Sólidos e Líquidos cumpriu seu objetivo de levar conhecimento e apoiar determinada comunidade, reforçando o papel da universidade como agente de transformação social.

A ação possibilitou não apenas o aprendizado técnico e prático dos alunos envolvidos, como também o desenvolvimento de competências socioemocionais e empáticas.

O número de participantes surpreendeu aos estudantes e graças a dinâmica ficaram bastantes confortáveis e assim foram diversas as trocas entre a comunidade e os mesmos, muitos relatos e desabaços atrelados ao assunto tornando possível notar a carência de conhecimento em relação ao conteúdo tratado, pois apesar de muitos saberem que algumas coisas no descarte e armazenamento de medicamentos estavam sendo feitas da maneira errada, não sabiam a maneira correta ou quem eram os órgãos responsáveis por essa etapa, relatando a falta de informações fornecidas mesmo que esse participante utilizasse medicamentos a anos.

Observou-se um impacto direto na comunidade atendida, com relatos positivos e feedbacks que indicam continuidade ou novas demandas futuras. Como legado, destaca-se o fortalecimento do vínculo entre universidade e sociedade, além da valorização da extensão como prática integradora do ensino. A experiência demonstrou que a extensão universitária é essencial para formar profissionais mais experientes, aplicar o conhecimento acadêmico em situações reais e contribuir com o desenvolvimento de um público local agregando-o conhecimento essencial.

REFERÊNCIAS

ABRAPEC. Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer - ABRAPEC. (n.d.). Sobre nós. Recuperado de [site da ABRAPEC]

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA. *Farmacopeia Brasileira*. 6. ed. v. 1. 2019. Consultado na internet em: 3 nov. 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. *Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222*, de 28 de março de 2018.

BRASIL. *Decreto nº 10.388*, de 5 de junho de 2020. Regulamenta o § 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores. Diário Oficial da União, Brasília, 5 jun. 2020.

BRAZ, DIRCE. *Associação Brasileira de Assistência às pessoas com Câncer, ABRAPEC 2025*. Disponível em: <https://www.abrapec.org/> Acesso em: 01/04/2025

BRAZ, DIRCE. *Revista. Carinho e apoio à vida solidariedade. Local de publicação, V., N.1, P. 02-10, 2024*

Bueno CS, Oliveira KR, Berlezi EM, Eickhoff HM, Dallepiane LB, Girardon Perlini NMO, et al. Utilização de medicamentos e risco de interações medicamentosas em idosos atendidos pelo Programa de Atenção ao Idoso da Unijuí. *Rev Ciênc Farm Básica Apl.* 2010;30(3):331-8.

DA SILVA, W.; JOÃO, J. *Descarte de medicamentos*. [s.l: s.n.]. Disponível em: http://www.farmaceuticos.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/132/014a016_artigo_dr_walter.pdf>.

GIL, E. S. *Controle físico-químico de qualidade dos medicamentos*. 3. ed. São Paulo: Pharmabooks. 2010.

LUNARDELLI A, MACHADO ID, MONTEIRO SC. Programa de descarte apropriado do rejeito medicamentoso como ferramenta institucional educacional. *Rev Eletr Farm* 2017; 14(1):32-38.

SILVA, J. A. et al. Estabilidade de fármacos e medicamentos. *Health and Biosciences, Vitória (ES)*, v. 5, n. 3, p. 1–12, dez. 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/healthandbiosciences/article/download/46290/32823/169068>. Acesso em: 29 abr. 2025.

STORPIRTIS, S. et al. *Ciências farmacêuticas biofarmacotécnica*. Rio de Janeiro: Guanabara Koognam, 2015.

HERÓIS DA ALEGRIA: UMA AÇÃO MULTIDISCIPLINAR DE PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E CIDADANIA PARA CRIANÇAS, JOVENS E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO DISTRITO FEDERAL

Marcos André de Souza Lima¹

Resumo

O projeto Heróis da alegria promove ações multidisciplinares de saúde, cidadania e humanização junto a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. Realiza visitas a hospitais, escolas e instituições, com atividades de primeiros socorros, palestras e campanhas sociais. Acadêmicos de cursos da saúde e educação lideram as ações sob supervisão docente. A iniciativa impactou mais de 5.000 pessoas, fortalecendo a inclusão e a promoção social. Destaca-se pela prevenção em saúde, valorização ética e formação cidadã.

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Cidadania; Extensão Comunitária; Primeiros Socorros; Vulnerabilidade Social.

1. INTRODUÇÃO

O projeto **HERÓI MIRIM**, também reconhecido como **Heróis da Alegria**, é uma iniciativa multidisciplinar idealizada para capacitar crianças e jovens em temas de saúde, cidadania, ética e primeiros socorros, além de promover ações de humanização em ambientes hospitalares, instituições de acolhimento e escolas públicas. Lançado em 2019, o projeto busca transformar realidades sociais por meio de atividades educativas, recreativas e assistenciais, ocupando o tempo ocioso de jovens vulneráveis e incentivando o engajamento comunitário. A proposta envolve acadêmicos dos cursos de **Enfermagem, Biomedicina, Pedagogia, Fisioterapia e Educação Física** do Centro Universitário Estácio de Brasília, sob coordenação do professor **Marcos André de Souza Lima**.

O objetivo central é **promover saúde, cidadania e inclusão social**, associando ações educativas e preventivas à melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Além disso, visa **proporcionar experiência prática para acadêmicos da área da saúde e educação**, preparando-os para o trabalho humanizado e integrado à comunidade.

¹ Professor do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília e Orientador do Projeto de Extensão "Heróis da Alegria".

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

A metodologia do projeto foi adaptada para o modelo **híbrido (presencial e virtual)**, considerando as demandas contemporâneas e as diretrizes das instituições públicas e órgãos de saúde. As ações são planejadas semanalmente pelo corpo docente e realizadas em hospitais, escolas, asilos e orfanatos do Distrito Federal. As atividades contemplam:

- **Aulas teóricas e práticas sobre primeiros socorros;**
- **Palestras de prevenção em saúde;**
- **Ações recreativas e culturais;**
- **Visitas humanizadas a instituições de acolhimento;**
- **Campanhas de arrecadação e doação de alimentos, brinquedos e roupas.**

Participam da iniciativa **47 acadêmicos**, supervisionados por professores, em um cronograma anual que contempla atividades educativas e assistenciais, formação cidadã e ações de divulgação.

2.2 Resultados e Atividades Realizadas

Foram realizadas **diversas ações extensionistas**, entre elas:

- **Seleção e capacitação de estudantes** das escolas de Taguatinga, Gama e Recanto do Céu;
- **Treinamentos em primeiros socorros** (hemorragias, fraturas, queimaduras, transporte de vítimas, entre outros);
- **Visitas humanizadas** a hospitais, como o Hospital Materno Infantil de Brasília, Hospital Regional de Santa Maria e UPAs do DF, com entrega de brinquedos, músicas e fantasias de super-heróis;
- **Palestras sobre doenças crônicas, Covid-19, combate às drogas e saúde preventiva;**
- **Ações comunitárias** com arrecadação e distribuição de alimentos, roupas e materiais escolares para famílias em situação de risco;
- **Promoção de atividades esportivas e culturais;**
- **Divulgação de conteúdos educativos em redes sociais e canais digitais;**
- **Atividades de lazer e confraternização** com idosos em instituições de longa permanência, com bingos, apresentações musicais e danças.

2.3 Impacto Social

Até o momento, o projeto atingiu diretamente mais de **5.000 pessoas** entre crianças, adolescentes, adultos, idosos e profissionais de saúde. Além do público presencial nas instituições atendidas, o projeto ampliou seu alcance por meio de **redes sociais e mídias digitais**, consolidando-se como uma relevante ferramenta de promoção social e saúde no Distrito Federal.

Dentre os impactos sociais observados, destacam-se:

- **Humanização do atendimento hospitalar pediátrico e geriátrico;**
- **Promoção da saúde preventiva e educação popular em saúde;**
- **Fortalecimento dos vínculos familiares e escolares;**
- **Afastamento de crianças e adolescentes de situações de risco social;**
- **Desenvolvimento ético, moral e técnico de acadêmicos da saúde;**
- **Formação de cidadãos críticos e participativos.**

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto **HERÓI MIRIM / Heróis da Alegria** representa uma prática extensionista de grande relevância social, acadêmica e humana. Ao integrar acadêmicos e comunidade em ações de prevenção, educação e assistência, o projeto promove inclusão, cidadania e melhoria da qualidade de vida. Sua metodologia participativa, adaptada à realidade socioespacial local, permite resultados expressivos e sustentáveis, sendo um modelo replicável para outras instituições de ensino e comunidades.

PLANO DE INTERVENÇÃO NO TERRITÓRIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 07: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS HIPERTENSOS

Paloma Tyelle da Silveira de Carvalho¹

Alessandra De Jesus Cardoso Martins²

Jessika De Medeiros Rocha³

Vanessa de Melo Oliveira⁴

Vitória da Costa Martins⁵

Resumo

O plano de intervenção descreve a estratificação de risco dos pacientes hipertensos realizado durante o estágio supervisionado obrigatório. A intervenção teve início com visitas domiciliares, durante as quais foram coletados dados, a partir desse levantamento, foi promovida uma ação educativa. O evento contou com palestra multidisciplinar sobre a hipertensão arterial e orientações para o autocuidado. A atividade buscou sensibilizar e orientar a comunidade para o controle da hipertensão e a adoção de hábitos saudáveis.

Palavras-chave: Estratificação de Risco, Hipertensão Arterial Sistêmica, Saúde Coletiva.

1. INTRODUÇÃO

A saúde coletiva é um campo interdisciplinar que incorpora aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais, indo além da abordagem biomédica

¹ Professora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília, Mestranda em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília - UNB.

² Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente da Liga Acadêmica Saúde de Família Estácio Brasília

⁵ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente da Liga Acadêmica Saúde de Família e da Liga Acadêmica de Saúde Pediátrica.

tradicional (Andrade; Soares; Cordoni Júnior, 2022). No contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), a estratificação de risco em pacientes hipertensos é uma estratégia essencial para identificar vulnerabilidades e otimizar os cuidados, contribuindo para a redução das complicações da hipertensão arterial sistêmica. A APS, como porta de entrada do SUS, atua com base nos princípios da universalidade, equidade, integralidade e participação social, sendo organizada prioritariamente por meio da Estratégia Saúde da Família (Brasil, 2017).

A vivência prática no Estágio Supervisionado em Enfermagem, realizada na UBS de porte I do bairro Jardim de Alá, no município de Santo Antônio do Descoberto (GO), permitiu a atuação junto à equipe da ESF nº 07, sob supervisão da enfermeira Cristina Lima.

Essa experiência foi essencial para o desenvolvimento de competências clínicas, empatia e capacidade de resolução de problemas, como defendem Pascoal e Souza (2021). Além disso, possibilitou a compreensão da dinâmica dos serviços de saúde, da atuação em equipe multiprofissional e da importância das ações de educação, promoção e prevenção em saúde, consolidando uma prática crítica, reflexiva e alinhada aos princípios do SUS (Brasil, 2025; Faria, 2020).

2. DESENVOLVIMENTO

O projeto de estratificação de risco dos pacientes hipertensos foi realizado na Estratégia Saúde da Família nº 7, em Santo Antônio do Descoberto (GO). A iniciativa teve início com visitas domiciliares, durante as quais foram coletados dados como sexo, raça, peso, altura, circunferência abdominal, pressão arterial sistêmica e informações sobre o uso de medicações, conforme apresentado em gráficos 1, 2, 3 e 4. Esses dados foram organizados em planilhas no Excel e analisados com o apoio do Forms e da Calculadora de Estratificação de Hipertensão do Ministério da Saúde, permitindo classificar os usuários em risco baixo, médio ou alto e embasar a elaboração do plano de intervenção.

Gráfico 1 - Distribuição da população por sexo

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 2 - Distribuição da população por raça

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 3 - Análise do Índice De Massa Corporal (IMC)

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 4 - Fatores de risco e doenças concomitantes

Fonte: Elaboração própria.

A partir desse diagnóstico situacional, foi desenvolvida uma ação educativa na unidade, com a participação de acadêmicos de enfermagem, nutricionista, psicóloga e educador físico. O evento contou com palestras e orientações sobre alimentação saudável, saúde mental e prática de atividade física, seguidas por exercícios de baixo impacto e a oferta de lanche saudável.

Foram distribuídos folders informativos e lembrancinhas, com o objetivo de incentivar o autocuidado e a adesão ao tratamento. As atividades promoveram impacto positivo, estimulando a adoção de hábitos saudáveis e o engajamento da comunidade em ações contínuas de promoção da saúde.

Figura 1 - Ação educativa sobre hipertensão

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 2 - Ação educativa sobre hipertensão

Fonte: Arquivo pessoal

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações realizadas no território da ESF 07 permitiram uma análise crítica sobre o cenário da hipertensão arterial na população atendida, evidenciando a alta proporção de usuários com risco médio e alto. A intervenção desenvolvida, com foco na promoção da saúde e educação em hipertensão, mobilizou equipe multiprofissional e comunidade, destacando a importância da corresponsabilização no cuidado. As atividades educativas e a inclusão de práticas como exercícios físicos semanais e atendimento nutricional contribuíram para mudanças positivas nos hábitos de vida e no controle da pressão arterial. O envolvimento comunitário e a integração interprofissional mostraram-se fundamentais para fortalecer o cuidado integral e promover melhorias na qualidade de vida da população.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Selma Maffei de; SOARES, Darli Antônio; CORDONI JÚNIOR, Luiz (Orgs.). *Bases da saúde coletiva 2*. Londrina: EDUEL, 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. *CAPES. Documento de Área: Saúde Coletiva – Avaliação 2025–2028*. Brasília: CAPES, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

FARIA, R. M. de. *A territorialização da Atenção Básica à Saúde do Sistema Único de Saúde do Brasil*. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 11, p. 4521–4530, 2020.

PASCOAL, Matheus Mendes; SOUZA, Vanieli de. A importância do estágio supervisionado na formação do profissional de enfermagem. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 6, p. 536–553, 2021.

SANTOS, M. F.; SILVA, L. M. da; PEREIRA, A. L. C. Cuidados de enfermagem na saúde coletiva: desafios e possibilidades. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, e20220123, 2024.

PREVENÇÃO DA RADIODERMITE EM MULHERES SUBMETIDAS A RADIOTERAPIA PÓS CÂNCER DE MAMA

Mara Claudia Ribeiro¹

Aline Mamede Patrocínio²

Daniele Viana Valois³

Resumo

A radiodermite é a reação inflamatória da pele causada pela exposição à radiação ionizante, manifestando-se por eritema, descamação e, em casos mais graves, ulceração. Identificou-se a necessidade de promover orientações e práticas de cuidado cutâneo que minimizem complicações dermatológicas e funcionais decorrentes dos tratamentos oncológicos. O objetivo foi capacitar as pacientes a reconhecer situações de risco e adotar medidas preventivas eficazes por meio de informações sobre o sistema tegumentar. Como resultado, 30 mulheres foram alcançadas e passaram a aplicar rotinas de proteção e hidratação da pele, reduzindo a incidência e a gravidade dos sintomas de radiodermite.

Palavras-chave: Radiodermite, Prevenção, Extensão Universitária.

1. INTRODUÇÃO

O projeto de extensão “Prevenção da Radiodermite em Mulheres Submetidas à Radioterapia Pós-Câncer de Mama” foi idealizado pelo grupo de acadêmicos do componente extensionista de Fisioterapia Dermatofuncional em parceria com a ABRAPEC (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer), ONG que atende cerca de 300 pacientes oncológicas em Taguatinga Norte-DF. Seu objetivo principal foi capacitar essas mulheres a reconhecer fatores de risco e adotar medidas simples de cuidado cutâneo —

¹ Professora do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Doutora em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília. Componente extensionista Fisioterapia Dermatofuncional.

² Aluno do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista Fisioterapia Dermatofuncional.

³ Aluno do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Componente extensionista Fisioterapia Dermatofuncional.

higiene, hidratação e hábitos saudáveis — para prevenir e mitigar os efeitos inflamatórios da radiação ionizante (radiodermite). A motivação social surgiu ao identificar pacientes desamparadas quanto às orientações dermatológicas e funcionais necessárias durante o tratamento oncológico, demanda reforçada pelos episódios de eritema, descamação e desconforto relatados na quimioterapia e radioterapia. Metodologicamente, o projeto combinou revisão de diretrizes (INCA, SBD, SBOC e ESPEN), oficinas teórico-práticas com demonstração de exercícios ativos assistidos, alongamentos e técnicas de autocuidado, além de encontros regulares para suporte emocional e avaliação contínua da aplicação das orientações.

2. DESENVOLVIMENTO

As ações extensionistas no ensino superior assumem papel fundamental ao concretizar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, garantida pela Resolução CNE/CES 07/2018. Ao articular o saber acadêmico com as demandas da comunidade, a extensão torna-se transformadora tanto para a formação dos estudantes quanto para o fortalecimento do compromisso social das instituições.

No contexto do projeto de prevenção da radiodermite em mulheres submetidas à radioterapia pós-câncer de mama, essa indissociabilidade manifestou-se de várias formas. Primeiro, o ensino se enriqueceu: acadêmicos de fisioterapia aplicaram conhecimentos teóricos de fisioterapia dermatofuncional em oficinas práticas, aprofundando seu aprendizado ao ensinar técnicas de higiene e hidratação cutânea. Em seguida, a pesquisa direcionou-se à seleção dos protocolos mais eficazes — a partir de diretrizes do INCA, SBD e ESPEN — e à avaliação das necessidades reais das pacientes, alimentando melhorias contínuas no conteúdo oferecido. Por fim, a extensão traduziu-se no atendimento direto a 30 mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo autonomia no autocuidado e consolidando laços de confiança entre universidade e comunidade.

Para avaliar a clareza dos conteúdos apresentados na palestra – instrumento de avaliação do nosso projeto – foi utilizado o seguinte critério: ao final, os participantes sinalizaram levantando a mão, conforme sua percepção, nas afirmativas abaixo:

Objetivo detalhado	“Quem não consegue” (%)	“Quem consegue” (%)
Identificar e analisar situações que possam melhorar a sua vida	12	88
Prevenir-se e tomar decisões para	8	92

o próprio bem-estar		
---------------------	--	--

Foi adotada a seguinte escala de desempenho:

- 0–19%: Insatisfatório
- 20–39%: Satisfatório
- 40–59%: Bom
- 60–89%: Muito bom
- 90–100%: Excelente

Considerou-se o objetivo atingido se mais de 70% dos participantes respondessem “quem consegue”. Como ambas as metas alcançaram índices entre 88% e 92%, o resultado da avaliação foi classificado entre “Muito bom” e “Excelente”. Essa sinergia fortalece a formação do fisioterapeuta, que sai do laboratório para lidar com casos reais, e simultaneamente beneficia a sociedade, ao democratizar o acesso a práticas preventivas de saúde. Assim, a extensão não é um apêndice do currículo, mas sim o elemento que fecha o ciclo virtuoso do saber: produzindo conhecimento, aplicando-o e retroalimentando-o com a experiência comunitária.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão Prevenção da Radiodermite em Mulheres Submetidas à Radioterapia Pós-Câncer de Mama cumpriu seu objetivo de capacitar pacientes oncológicas a reconhecer fatores de risco e adotar práticas de higiene, hidratação e autocuidado, reforçando o papel da universidade como agente de transformação social. A ação atendeu à demanda identificada de falta de orientações dermatológicas e funcionais durante o tratamento, oferecendo oficinas teórico-práticas fundamentadas em diretrizes do INCA, SBD e ESPEN.

Essa experiência beneficiou duplamente: permitiu aos acadêmicos de fisioterapia aprofundar seu aprendizado técnico e prático, além de desenvolver competências socioemocionais — empatia, comunicação e trabalho em equipe — ao lidar diretamente com as necessidades das 30 mulheres atendidas. Observou-se um impacto direto na comunidade, manifestado por feedbacks positivos e pelo desejo das participantes de multiplicar os conhecimentos em seus círculos de convívio, sinalizando continuidade e novas demandas futuras.

Como legado, destaca-se o fortalecimento do vínculo entre universidade e sociedade, valorizando a extensão como prática integradora do ensino, pesquisa e serviço comunitário. A experiência comprovou que a extensão universitária é essencial para formar profissionais mais humanos, aplicar o conhecimento acadêmico em situações reais e contribuir efetivamente para o desenvolvimento local.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO (ASBRAN). *Materiais técnicos sobre alimentação, hidratação e nutrição em pacientes oncológicos*. Disponível em: <https://www.asbran.org.br>. Acesso em: 23 jun. 2025.

EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM (ESPEN). *Guidelines on nutrition in cancer patients*. Disponível em: <https://www.espen.org>. Acesso em: 23 jun. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). *Cuidados com a pele, hidratação e alimentação durante o tratamento oncológico*. Disponível em: <https://www.inca.gov.br>. Acesso em: 23 jun. 2025.

NATIONAL CANCER INSTITUTE (NCI). *Informações sobre sintomas, efeitos colaterais e recomendações de autocuidado em pacientes oncológicos*. Disponível em: <https://www.cancer.gov>. Acesso em: 23 jun. 2025.

SILVA, L. C. C. et al. Hidratação e nutrição no paciente oncológico: revisão de literatura. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v. 19, n. 1, p. 112–118, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (SBD). *Manual de cuidados com a pele em pacientes oncológicos*. Disponível em: <https://www.sbd.org.br>. Acesso em: 23 jun. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA (SBOC). *Diretrizes clínicas e orientações para o cuidado integral do paciente oncológico*. Disponível em: <https://www.sbo.org.br>. Acesso em: 23 jun. 2025.

PREVENÇÃO E CUIDADOS COM A OBESIDADE INFANTIL NO ÂMBITO ESCOLAR

Márcia Lobo¹

Débora da Costa Silva²

Jefferson da Silva dos Santos³

Kamila Morais da Silva⁴

Sávyla Nycole Correia Santos⁵

Tayná Azevedo Neves⁶

Vinício Gonçalves Prestes⁷

Resumo

A obesidade infantil configura-se como um dos principais desafios de saúde pública no Brasil. Diante dessa realidade, desenvolvemos um projeto em uma instituição de ensino, com o objetivo de promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividades físicas entre as crianças. A iniciativa apresentou resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Obesidade, enfermagem, crianças, prevenção de doenças, estudantes.

1. INTRODUÇÃO

A infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano, marcada por intensas transformações físicas, cognitivas e emocionais. É nesse período que muitos hábitos são formados, incluindo os relacionados à alimentação e à prática de atividades físicas. Entretanto, nos últimos anos, tem-se observado um crescimento alarmante dos índices de obesidade infantil no Brasil e no mundo, transformando esse fenômeno em uma das principais preocupações de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde (2021), aproximadamente 33%

¹ Professora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

² Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁶ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁷ Aluno do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília.

das crianças brasileiras com idades entre 5 e 9 anos apresentam excesso de peso, sendo que 15% já estão classificadas como obesas. Esse quadro é ainda mais preocupante quando se considera que a obesidade infantil está diretamente relacionada ao desenvolvimento precoce de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemias, além de afetar negativamente a autoestima e o convívio social da criança (Monteiro et al., 2019).

Nesse contexto, torna-se essencial promover ações educativas que levem informação de qualidade às crianças, respeitando sua faixa etária e linguagem, a fim de despertar a consciência para a importância da alimentação saudável e da prática regular de atividades físicas. A escola, como espaço privilegiado de formação, desempenha papel fundamental nesse processo, pois permite o contato direto com os estudantes em um ambiente acolhedor, onde o conhecimento pode ser construído de forma lúdica e participativa (Silva; Lima, 2020). Diante dessa realidade, este projeto de extensão tem como objetivo promover a educação em saúde com foco na obesidade infantil para crianças entre 8 a 12 anos da Escola Primeiros Passos. A ação será realizada por estudantes do curso de enfermagem, a partir da disciplina de Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente, por meio de atividades interativas e didáticas que buscam facilitar a compreensão e estimular práticas saudáveis no cotidiano dos participantes.

Por meio de uma abordagem humanizada e acessível, espera-se contribuir para a construção de saberes que fortaleçam a autonomia das crianças na escolha de hábitos saudáveis, além de criar um ambiente favorável à prevenção da obesidade e à promoção de uma vida com mais qualidade e bem-estar.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Subtítulo Fundamentação Teórica e Referencial Normativo

O projeto fundamentou-se em autores como Monteiro et al. (2019), que destacam a obesidade infantil como uma condição multifatorial, influenciada por fatores biológicos, comportamentais e ambientais, o que exige uma abordagem interdisciplinar para sua prevenção e controle. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (Brasil, 2014), a promoção de práticas alimentares saudáveis e o incentivo à atividade física são essenciais para o enfrentamento do excesso de peso na infância.

A enfermagem, enquanto campo do cuidado integral à saúde, exerce papel relevante na educação em saúde, orientando crianças e familiares quanto à criação de hábitos saudáveis. A escuta qualificada e a comunicação em linguagem acessível são estratégias que fortalecem a autonomia infantil na construção do autocuidado, alinhando-se ao modelo de atenção integral à

saúde proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este modelo valoriza a promoção da saúde e a prevenção como pilares da atenção básica, orientando as práticas extensionistas realizadas na escola.

Além disso, o projeto considerou as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria (2021) sobre a limitação do uso de telas para, no máximo, duas horas diárias em crianças acima de dois anos, buscando reduzir o sedentarismo, um dos principais fatores de risco para a obesidade infantil. As ações foram alinhadas com os princípios da dependência entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018), garantindo que a intervenção contribua para a formação acadêmica dos estudantes de enfermagem, ao mesmo tempo que beneficia a comunidade escolar.

Por fim, foram observadas as normativas relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assegurando que todas as ações respeitassem os direitos das crianças à saúde, à alimentação adequada e ao desenvolvimento pleno, em consonância com os preceitos legais vigentes.

2.2 Metodologia e Resultados das Atividades Extensionistas

Para efetivar o projeto, foram realizadas atividades interativas e educativas na Escola Primeiros Passos, em Ceilândia, envolvendo crianças entre 6 e 12 anos. A equipe de estudantes de enfermagem foi previamente capacitada para atuar com a faixa etária, utilizando técnicas lúdicas, pedagógicas e orientações sobre educação alimentar.

O circuito de atividades contemplou a exibição de vídeo explicativo que evidenciaram os impactos positivos e negativos dos hábitos alimentares na saúde infantil. Complementaram as ações brincadeiras educativas como a “caixa mágica” para identificação de alimentos, a brincadeira da montagem de pratos saudável e não saudável, e degustação de uma salada de frutas frescas, estimulando os sentidos e o interesse das crianças por alimentos saudáveis.

Para ampliar o alcance das informações, foram distribuídos folders e cartilhas ilustrativas com orientações claras sobre os riscos da obesidade e sugestões práticas de cardápios infantis acessíveis. Além disso foram entregues as crianças jogo da memória com alimentos saudáveis e não saudáveis e um certificado.

A participação ativa da escola, professores e familiares mostrou-se fundamental para reforçar a importância do autocuidado e da construção coletiva de hábitos saudáveis. Os resultados preliminares apontam para o fortalecimento da consciência infantil sobre alimentação saudável e a promoção da autonomia, em consonância com os objetivos do projeto.

Figura SEQ Figura * ARABIC 1 - Evidências do grupo em ação durante dinâmica. Fonte: Elaboração própria.

A imagem acima ilustra uma dinâmica sobre alimentos, onde as crianças montavam pratos saudáveis e não saudáveis.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O combate à obesidade infantil nas escolas é uma estratégia essencial para a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas desde a infância. A escola, como espaço privilegiado de aprendizagem e convivência, exerce papel fundamental na formação de hábitos saudáveis, sendo um ambiente propício para o desenvolvimento de ações educativas que envolvam alimentação equilibrada e prática de atividades físicas.

Este trabalho evidenciou que intervenções no ambiente escolar, quando bem planejadas e integradas ao currículo, podem contribuir significativamente para a mudança de comportamento das crianças e, conseqüentemente, de suas famílias.

Além disso, a presença de programas de educação alimentar e nutricional, incentivo ao movimento corporal e momentos de diálogo sobre

saúde são medidas eficazes que podem ser fortalecidas nas escolas públicas e privadas.

Portanto, conclui-se que o enfrentamento da obesidade infantil no ambiente escolar requer compromisso contínuo e uma abordagem educativa que respeite as particularidades das crianças e promova um desenvolvimento mais saudável, consciente e equilibrado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia Alimentar para a População Brasileira: promovendo a Alimentação Saudável*. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em abril de 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. *Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN: Relatórios de Indicadores*. Disponível em

<https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index>. Acesso em abril de 2025.

MONTEIRO, Carlos A. et al. Obesidade: causas, consequências e estratégias de prevenção em saúde pública. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 53, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN*. Brasília: MS, 2021a.

ECA. *Estatuto da Criança e do Adolescente*. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/ptbr/navegue-por-temas/crianca-e-adolescente/publicacoes/o-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente>. Acesso em maio de 2025.

SBP. *Sociedade Brasileira de Pediatria*. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/>. Acesso em maio de 2025.

SAÚDE MENTAL COM A COMUNIDADE LGBTQIA+: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Paloma Tyelle da Silveira de Carvalho¹

Geovana Andrea Moreira²

Maria Lídia Rodrigues Silva³

Eduardo Gomes Folha Benício⁴

Ranna Kelly Ribeiro Marques Lima⁵

Hilary Smith Santos⁶

Fagno Eduardo Costa do Mar⁷

Resumo

O projeto desenvolvido pela Liga Acadêmica de Saúde da Família da Estácio de Brasília (LASFEB) teve como objetivo a prevenção e promoção de saúde mental na comunidade LGBTQIA+, levando em consideração a prevalência de depressão e suicídio nesse público. A ação foi realizada por meio de uma roda de conversa e pela oferta da arteterapia, proporcionando um espaço de escuta e acolhimento, contribuindo para desenvolvimento saudável do público-alvo.

Palavras-chave: LGBTQIA+; Saúde mental; Arteterapia.

1. INTRODUÇÃO

¹ Professora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestranda em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília - UnB. Orientadora da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

² Coordenadora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Gestão em Saúde pela Universidade de Salvador – UNIFACS.

³ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

⁴ Aluno do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Vice-presidente da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

⁵ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Diretora de Markeng da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília

⁶ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Tesoureira da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

⁷ Aluno do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Presidente da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

A comunidade LGBTQIA+ é caracterizada por Lésbicas, Gays e Bissexuais que sentem atração pelo mesmo sexo ou pelos dois sexos e também pelos Travestis, Transgêneros e Transexuais que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento. Estudos revelam que há um alto índice de suicídio e depressão neste grupo, estimando-se que cerca de 20% das pessoas adultas pertencentes à comunidade já tentaram suicídio. Essas estatísticas estão fortemente relacionadas ao local onde essas pessoas estão inseridas, modificando quanto ao nível de aceitação e de apoio, preconceito e julgamentos (Oliveira, Elias e Vedana, Kelly, 2020).

Considerando o exposto, é válido mencionar o fato da comunidade ser negligenciada pela sociedade, pelo preconceito enraizado, sofrem com a falta de assistência e controle social. Trata-se de um grupo vulnerável e amedrontado, o que dificulta a procura deles por um ambiente de saúde, criando uma barreira para atendimentos prioritários (Torres *et al.*, 2021).

A Teoria do Estresse de Minorias (TEM) tem por objetivo explicar o excesso de danos psicológicos causados na comunidade LGBTQIA+, a TEM é conceituada pelo englobamento de grupos minoritários como mulheres, negros, economicamente vulneráveis e população de minorias sexuais e de gênero, sendo classificados com minorias pela ausência de poder hegemônico. Segundo essa teoria, o preconceito pode levar a deterioração da saúde mental, afetando sua percepção na sociedade, podendo inclusive intervir na aceitação da identidade do indivíduo (Batista *et al.*, 2024).

Mesmo com tantos anos de luta e direitos adquiridos, ainda sofrem com a falta de humanização e respeito da população. Sendo, então, necessário o envolvimento externo proporcionando visibilidade a eles, além da oferta de apoio psicológico, moral, investimento em pesquisas e capacitações de profissionais voltados para a área (Francisco, Carolina; Mello Rosane, 2021).

Portanto, a ação da LASFEB junto ao GRUPO ESTRUTURAÇÃO, buscou a promoção e prevenção da saúde mental dessa população. A enfermagem tem por dever moral e social o envolvimento cordial e respeitoso em todo o momento, visando que o intuito é desmistificar o senso comum enraizado e proporcionar um ambiente de cura e descanso mental. Assim, participamos da luta contra o sistema autoritário e a favor dos direitos humanos.

2. DESENVOLVIMENTO

O projeto foi desenvolvido como uma ação extensionista de caráter educativo, terapêutico e participativo, realizada no Grupo Estruturação – Associação LGBT de Brasília. A atividade teve como objetivo promover a reflexão sobre a saúde mental da população LGBTQIA+, utilizando a arteterapia como uma ferramenta de cuidado, acolhimento e expressão emocional. Participaram do encontro membros da comunidade com diversidade de faixas etárias, gêneros e orientações sexuais, além dos integrantes do projeto.

Inicialmente, realizou-se uma roda de conversa sobre os desafios enfrentados pela população LGBTQIA+ no que se refere à saúde mental, abordando temas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse e os impactos da repressão sofrida desde a infância, tanto no ambiente familiar quanto escolar e social, seguido de um café da manhã organizado pela equipe extensionista.

Em seguida, foram desenvolvidas atividades práticas de arteterapia, que tem como eixo central a promoção da saúde mental por meio de práticas que fortalecem a expressão artística, o desenvolvimento de hobbies e a construção de redes de apoio, alinhando-se aos princípios da educação popular em saúde e do cuidado psicossocial, com duas propostas principais: Pintura livre em papéis, possibilitando aos participantes expressarem sentimentos, emoções e experiências através das cores, formas e símbolos. Confecção de pulseiras de miçangas, como atividade manual, lúdica e terapêutica, estimulando a concentração, a criatividade, o fortalecimento da autoestima e a sociabilidade.

As imagens abaixo registram momentos épicos da ação.

Imagem 1 - Participantes da ação.

Fonte: Elaboração própria.

Imagem 2 - Roda de conversa e a arteterapia.

Fonte: Elaboração própria.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante toda a atividade, foi garantido um ambiente seguro, livre de julgamentos, que priorizou o acolhimento, o respeito às individualidades e a valorização das expressões subjetivas de cada participante. Promovendo um ambiente de cura e proporcionando um momento de liberdade expressiva. A ação foi finalizada com o objetivo alcançado, o público participou ativamente e enriqueceu o momento com relatos e vivências comoventes e resilientes.

REFERÊNCIAS

BATISTA TS, TAVARES FM DE P, GONÇALVES GP, TORRES JL. Homofobia internalizada e depressão em mulheres e homens homossexuais e bissexuais: Inquérito de saúde LGBT+, 2020. *Ciênc saúde coletiva* [Internet]. 2024;29(9):e05412023. Available from: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024299.05412023>.

FRANCISCO, Carolina Almeida. *Saúde mental da população LGBT: vulnerabilidade psicossocial e a procura por ajuda*. 2021. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Rio de Janeiro, 2021.

OLIVEIRA, E. T. DE, & VEDANA, K. G. G. (2020). Suicídio e depressão na população LGBT: postagens publicadas em blogs pessoais. *SMAD, Revista*

Eletrônica Saúde Mental Álcool E Drogas (Edição Em Português), 16(4), 32-38.

<https://doi.org/10.11606/issn.1806-6976.smad.2020.168145>

TORRES JL, GONÇALVES GP, PINHO A DE A, SOUZA MH DO N. The Brazilian LGBT+ Health Survey : methodology and descriptive results. *Cad Saúde Pública* [Internet]. 2021;37(9):e00069521. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00069521>.

SAÚDE PÚBLICA EM RISCO: O IMPACTO DO DESCARTE INCORRETO DE MEDICAMENTOS EM CATADORES DE LIXO

Jessica Nayane Souza¹

Esther Vieira Donadel²

Gabriely Basílio Diniz³

Raquel Perez Leal⁴

Pedro Wylle de Moura Mendes⁵

Jaciara Aragão dos Santos⁶

Clara Adrianny Ramos Guedes⁷

Sarah Urani de Oliveira Silva⁸

Resumo

O projeto de extensão no Recanto das Emas, DF, identifica riscos enfrentados por catadores devido ao descarte incorreto de medicamentos e perfurocortantes. Surge da necessidade de conscientizar a comunidade vulnerável sobre impactos à saúde pública e ambiental. O objetivo é mensurar o conhecimento local e orientar práticas seguras de descarte. Resultados mostram que 80% dos catadores encontram resíduos irregulares. É necessário haver mais políticas públicas e maior urgência por campanhas educativas para a população e os catadores de lixo, além de maiores informações sobre os pontos de coleta.

Palavras-chave: Descarte de medicamentos, Saúde pública, Reciclagem.

¹ Professora e Coordenadora do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em ciências e tecnologias em saúde pela Universidade de Brasília. Especialista em farmacologia clínica pela faculdade Oswaldo Cruz. Especialista em análises clínicas e em farmácia hospitalar e clínica pela faculdade Dom Alberto.

² Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluno do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁶ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁷ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁸ Aluna do Curso de Farmácia do Centro Universitário Estácio de Brasília.

1. INTRODUÇÃO

O projeto de extensão, intitulado “Conscientização e Segurança no Descarte de Medicamentos e Perfurocortantes”, tem como objetivo principal mensurar o conhecimento de catadores de recicláveis e moradores do Recanto das Emas, DF, sobre o descarte correto de medicamentos e orientá-los para práticas seguras. A proposta surgiu da demanda social identificada na comunidade, marcada por vulnerabilidades socioeconômicas e falta de informação sobre os riscos do descarte inadequado, que expõe trabalhadores a contaminações e compromete a saúde ambiental. A escolha do tema justifica-se pela urgência de mitigar os impactos negativos na saúde pública e no meio ambiente, promovendo segurança ocupacional e conscientização. A metodologia incluiu etapas como levantamento de demandas, aplicação de questionários com catadores e moradores, planejamento de ações educativas, execução de oficinas e avaliação dos resultados.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica

O projeto fundamentou-se em autores como Veras (1987), que destaca os impactos socioambientais de práticas inadequadas na gestão de resíduos, e nas normativas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que reforça a responsabilidade compartilhada no descarte de medicamentos. O conceito de saúde pública, conforme defendido por Diniz, Daillier e Pellet (2003), está diretamente ligado à promoção de ações extensionistas que integrem comunidade e universidade. A iniciativa alinou-se aos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme a Resolução CNE/CES 07/2018, priorizando a segurança ocupacional e a educação ambiental.

2.2 Execução e Resultados

A execução do projeto se deu através de algumas atividades desenvolvidas na comunidade do Recanto das Emas, por meio de informes, conversas com moradores e trabalhadores de reciclagem, aplicação de um questionário direto, buscando saber melhor quais eram as informações que as pessoas daquela região sabiam sobre o assunto e também para que houvesse a disseminação de informações corretas sobre a forma certa de descartar medicamentos e materiais perfurocortantes, além de mostrar a importância do uso de EPIs no caso dos trabalhadores e catadores de lixo.

Os resultados preliminares com a aplicação dos questionários com os catadores de recicláveis e lixo no Recanto das Emas revelou dados preocupantes. Entre os entrevistados, pelo menos 80% afirmaram já ter encontrado medicamentos descartados de forma irregular, como comprimidos soltos, ampolas e seringas no lixo comum. Através do projeto foi observado que a cada 10 pessoas que participaram ao menos 6 não sabiam onde e como descartar corretamente medicamentos vencidos ou objetos perfurocortantes, sendo em sua maioria sem ter tido nenhuma orientação sobre o tema anteriormente. Os dados obtidos demonstram que há uma carência significativa de informação e de políticas públicas eficazes voltadas ao descarte correto de medicamentos e materiais perfurocortantes, tanto entre os profissionais da reciclagem quanto entre os moradores da comunidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “SAÚDE PÚBLICA EM RISCO: O IMPACTO DO DESCARTE INCORRETO DE MEDICAMENTOS EM CATADORES DE LIXO” alcançou seu objetivo de promover conhecimento e práticas seguras no Recanto das Emas, reforçando o papel da universidade na transformação social. A ação beneficiou ao menos 25 pessoas diretamente, informando-as para o descarte correto e reduzindo riscos aos catadores. A experiência fortaleceu o vínculo entre universidade e comunidade, evidenciando a importância da extensão para a formação de profissionais engajados e para o desenvolvimento local. Como legado, destaca-se a necessidade de políticas públicas que ampliem o acesso a pontos de coleta e EPIs.

Referências

BRASIL. *Lei nº 12.305*, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União, Brasília, 3 ago. 2010.

DINH, N. Q.; DAILLIER, P.; PELLET, A. *Direito Internacional Público*. 2ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

VERAS, R.P. Crescimento da população idosa no Brasil: transformações e consequências na sociedade. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 21, n.3, p. 225-233, abr-mai. 1987.

SIMULAÇÃO DE ENTREVISTA CLÍNICA EM RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO NA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Geovana Andrea Moreira¹

Paloma Tyelle da Silveira de Carvalho²

Maria Lídia Rodrigues Silva³

Allana Alves Fragoso da Silva⁴

Resumo

O estudo aborda a comunicação na enfermagem, bem como sua importância. Tendo em vista a necessidade de desenvolver habilidades interpessoais em futuros enfermeiros contribuindo para o cuidado humanizado. Por meio de atuação os alunos protagonizaram as simulações de entrevista clínica. Observou-se dificuldades iniciais, mas evolução na empatia, escuta e segurança. Concluindo a eficácia da simulação como estratégia de aprimoramento clínico.

Palavras-chave: Comunicação; Enfermagem; Simulação.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das relações humanas está diretamente ligado à capacidade de se comunicar de maneira eficaz. No cotidiano, os indivíduos ajustam suas formas de expressão verbal e não verbal conforme o contexto, o que se torna ainda mais relevante no ambiente da saúde (Carrió, 2012). Nessas situações, a comunicação pode ser desafiadora, especialmente quando envolve pacientes em situação de vulnerabilidade e seus familiares, exigindo sensibilidade e preparo dos profissionais.

¹ Coordenadora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Gestão em Saúde pela Universidade de Salvador - UNIFACS.

² Professora do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestranda em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília - UnB. Orientadora da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

³ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

⁴ Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília. Secretária da Liga Acadêmica de Saúde da Família Estácio de Brasília.

Nesse cenário, destaca-se a importância da enfermagem, cuja atuação demanda não apenas conhecimento técnico, mas também habilidades interpessoais refinadas. O enfermeiro, como elo direto entre pacientes, famílias e a equipe multidisciplinar, exerce um papel central na construção de vínculos, no acolhimento e na transmissão clara de informações. Por isso, a comunicação torna-se um pilar essencial da prática profissional e deve ser desenvolvida desde a formação acadêmica (Broca e Ferreira, 2010).

A simulação surge, nesse contexto, como uma metodologia de ensino inovadora e eficaz para o aprimoramento das habilidades comunicacionais. Por meio de cenários realistas, é possível treinar situações como a transmissão de más notícias, o manejo de conflitos e o relacionamento com pacientes e colegas de equipe. A prática simulada favorece a construção de um ambiente seguro, onde os estudantes e profissionais podem desenvolver competências emocionais e comunicativas, sem riscos para pacientes reais (Bellaguarda et al., 2020).

Dessa forma, a integração entre comunicação, relacionamento interpessoal e simulação contribui de maneira significativa para a formação de enfermeiros mais preparados, empáticos e capacitados para lidar com a complexidade das relações no ambiente de cuidado, promovendo uma assistência segura e de qualidade.

Sendo assim; nosso objetivo é relatar uma experiência baseada na simulação da comunicação em enfermagem, por meio da construção e validação de um cenário de simulação realística voltado para a entrevista clínica com pacientes em diferentes fases da vida e em variados contextos de saúde, direcionado a estudantes de graduação em enfermagem.

2. DESENVOLVIMENTO

Trata-se de um relato de experiência com estudantes de Enfermagem na disciplina de Relacionamento e Comunicação, utilizando simulações de casos clínicos para a prática da entrevista clínica em diferentes fases da vida e cenários de saúde. Os próprios alunos atuaram como profissionais e pacientes, com as simulações sendo gravadas e discutidas em grupo. A atividade permitiu a análise dos aspectos positivos e negativos da comunicação, promovendo a integração entre teoria e prática e contribuindo para a formação de profissionais mais empáticos e humanizados. O cenário da experiência em questão foi a sala de aula simulando ambientes da área da saúde. O contexto do cenário deste estudo era de acordo com o caso clínico apresentado pela professora em sala.

Os alunos participaram de simulações práticas, realizadas tanto de forma individual quanto em grupo, com o objetivo de aplicar e aprimorar as habilidades comunicacionais no contexto da entrevista clínica com pacientes. Inicialmente, os estudantes tiveram contato com a fundamentação teórica, abordando os princípios, técnicas e especificidades da comunicação terapêutica em diferentes fases do ciclo vital — desde a infância até a velhice.

Na segunda etapa, foram apresentados casos clínicos contextualizados em cenários diversos, como unidade básica de saúde, pronto atendimento e enfermaria hospitalar. A partir desses casos, os grupos de alunos organizaram simulações encenando situações de entrevista clínica. Nesses momentos, ora assumiam o papel de enfermeiros, ora o de pacientes, promovendo uma rica troca de perspectivas e favorecendo a empatia e a compreensão da experiência do outro no processo comunicacional.

A simulação tem se consolidado como uma valiosa ferramenta de ensino na formação em saúde, especialmente na enfermagem, por proporcionar uma preparação mais efetiva para a prática clínica. Ela permite que os estudantes apliquem o conhecimento teórico em contextos realistas, aproximando-os das situações que vivenciarão no ambiente profissional. Além disso, contribui significativamente para o desenvolvimento de competências técnicas, como a realização de procedimentos, e não técnicas, como a comunicação, a empatia, a tomada de decisão e o trabalho em equipe (Fontes, et al.,2017).

Outro aspecto relevante é que a simulação oferece um ambiente seguro de aprendizagem, no qual os alunos podem errar, testar diferentes abordagens e estratégias, refletir sobre suas ações e aperfeiçoar sua prática sem causar riscos aos pacientes. Esse espaço protegido favorece a construção da autoconfiança e fortalece a capacidade dos futuros profissionais de lidarem com os desafios e complexidades da assistência em saúde (Wenceslau et al,2020).

Por fim, na terceira etapa, foi realizada uma atividade de brainstorming coletivo, na qual os alunos refletiram sobre os desafios enfrentados durante as simulações, destacando pontos positivos e aspectos a serem aprimorados. Essa etapa foi fundamental para o fortalecimento do pensamento crítico, da escuta ativa e da construção coletiva do conhecimento, além de promover o aperfeiçoamento contínuo das práticas comunicativas no contexto da enfermagem.

Dessa maneira, a comunicação efetiva e a simulação de casos clínicos constituem estratégias complementares e essenciais na formação de profissionais de enfermagem capacitados para oferecer um cuidado seguro, eficaz e centrado no paciente. Reconhecida como uma habilidade clínica fundamental, a comunicação deve ser incorporada de forma estruturada

aos currículos dos cursos da área da saúde, incluindo a enfermagem e a medicina. Diversas metodologias podem ser aplicadas para o desenvolvimento dessa competência, sendo a simulação uma das mais eficazes (Dohms, M; 2021).

Neste contexto, no que se refere à comunicação clínica, é indispensável que o profissional saiba conduzir adequadamente a conversa desde o início, coletar informações relevantes, compreender a perspectiva do paciente, compartilhar informações com clareza, construir em conjunto o plano de cuidado e concluir a interação de forma que não restem dúvidas para o paciente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as simulações de anamnese, os estudantes de Enfermagem enfrentaram diversos desafios, entre eles a insegurança ao conduzir a entrevista clínica, a dificuldade em estabelecer uma comunicação empática e o uso excessivo de linguagem técnica, dificultando o entendimento do paciente. Além disso, houve falhas na organização lógica das perguntas, com a omissão de etapas essenciais, principalmente em casos complexos ou emocionalmente delicados. A linguagem não verbal também foi um ponto crítico, com posturas corporais inadequadas e expressões faciais pouco acolhedoras que, mesmo inconscientes, transmitiam desinteresse ou julgamento.

Outro fator que interferiu no desempenho dos estudantes foi a presença da câmera e a consciência de estarem sendo avaliados, o que gerou ansiedade e comprometeu a espontaneidade durante as entrevistas. Ainda assim, todos demonstraram respeito pelos pacientes simulados, evitaram interrupções desnecessárias e buscaram utilizar uma linguagem mais acessível. Aqueles com experiências prévias em contextos assistenciais mostraram maior segurança e fluidez, evidenciando a influência positiva da vivência prática no aprimoramento das habilidades comunicacionais.

Apesar das dificuldades, a atividade também revelou diversas potencialidades. Muitos alunos demonstraram empatia ao tratar de temas sensíveis, utilizaram a escuta ativa de forma eficaz e adaptaram a linguagem de acordo com o perfil do paciente, como crianças, idosos e pacientes em estado crítico. A simulação também fortaleceu o trabalho em equipe, promovendo a construção coletiva de roteiros e enriquecedoras discussões pós-simulação, o que contribuiu significativamente para o processo de aprendizagem.

O uso das gravações das entrevistas se mostrou uma ferramenta valiosa para a autoavaliação. Ao se assistirem, os estudantes conseguiram identificar

pontos fortes e fragilidades em suas abordagens, favorecendo uma aprendizagem mais significativa. Observou-se uma melhora no desempenho ao longo das simulações, refletindo a eficácia da prática aliada ao feedback do grupo e do facilitador. Apesar de persistirem dificuldades na memorização das etapas da anamnese e na descrição detalhada dos sintomas, a maioria relatou sentir-se mais segura após a experiência, destacando a simulação como um espaço essencial para aprender com os erros, desenvolver autoconfiança e refletir criticamente sobre a própria prática profissional.

REFERÊNCIAS

PAGNOTA RMNF, MIRANDA R DE CNA. Benefícios terapêuticos na qualidade de vida de idosas. *Fractal, Rev Psicol [Internet]*. 2024;36:e8623. Available from: <https://doi.org/10.22409/1984-0292/2024/v36/8623>

BÓS ÂJG, MIRANDOLA AR. Cobertura vacinal está relacionada à menor mortalidade por doenças respiratórias. *Ciênc saúde coletiva [Internet]*. 2013May;18(5):1459–62. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000500031>

ROSSETTO C, SOARES JV, BRANDÃO ML, ROSA NG DA, ROSSET I. Causas de internações hospitalares e óbitos em idosos brasileiros entre 2005 e 2015. *Rev Gaúcha Enferm [Internet]*. 2019;40:e20190201. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20190201>.

7.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COBERTURA 5G: MAPA INTERATIVO DA EXCLUSÃO DIGITAL NO BRASIL

José Pedro Calistro Torres de Miranda¹

Gabriel Fernandes Oliveira²

Gabriel Gonçalves P. da Costa³

Kamila Alves Lima⁴

Laura Aguiar de Melo⁵

Bruno Alves Gomes⁶

Resumo

Este projeto de extensão desenvolveu uma solução digital para mapear a exclusão tecnológica no Brasil, utilizando como foco a cobertura da tecnologia 5G. A proposta surgiu a partir de uma demanda real observada por uma aluna no contexto profissional, aliada à ausência de ferramentas públicas acessíveis que cruzem dados populacionais e cobertura de rede de forma visual e interativa. O objetivo foi criar um sistema capaz de identificar municípios sem cobertura 5G, relacionando essas lacunas com a densidade populacional e outros indicadores territoriais. Para isso, foram utilizados dados abertos (IBGE e ANATEL), bibliotecas de Python como Pandas, Geopandas e Folium, e técnicas de scraping e georreferenciamento. A solução final foi um painel interativo, com filtros por UF, operadora e população mínima, além de gráficos e relatórios analíticos. A aplicação desses recursos permitiu analisar padrões de desigualdade digital e apoiar políticas públicas mais inclusivas. A ação proporcionou aprendizado técnico e crítico aos alunos, além de impacto social concreto. A equipe propôs ainda desdobramentos futuros como o uso de machine learning para predição de exclusão digital. O projeto exemplifica o potencial da extensão universitária como elo entre tecnologia, ciência de dados e justiça social.

¹ Professor do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

² Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília

⁶ Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

Palavras-chave: Exclusão Digital, 5G, Big Data, Geoinformação, Inclusão Tecnológica.

1. INTRODUÇÃO

O projeto Cobertura 5G: Mapa Interativo da Exclusão Digital teve como principal objetivo mapear os municípios brasileiros que ainda não possuem acesso à tecnologia 5G, relacionando essas informações à densidade populacional. A proposta surgiu diante da constatação da desigualdade de cobertura de rede no país e da ausência de ferramentas públicas acessíveis que integrem dados populacionais, espaciais e técnicos. A metodologia envolveu o uso de dados abertos, programação em Python e visualização interativa com ferramentas como Folium e Geopandas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação teórica e conceitual

O projeto fundamentou-se nos 5Vs do Big Data (volume, variedade, velocidade, veracidade e valor), conforme Mayer-Schönberger e Cukier (2013). Utilizou a abordagem de Castells (1999) sobre a exclusão digital como fator agravante das desigualdades sociais. Foram também aplicados princípios de geoinformação e visualização de dados interativos para tornar as análises acessíveis a gestores públicos e cidadãos.

2.2 Execução e resultados

Os dados de cobertura 5G foram coletados via scraping em fontes públicas e cruzados com dados populacionais do IBGE. A equipe desenvolveu mapas interativos com filtros por região, operadora e faixa populacional, permitindo a identificação de municípios em situação de vulnerabilidade digital. O projeto resultou em uma ferramenta funcional hospedada em repositório aberto e acompanhada de um relatório técnico. A NET atuou como parceira comunitária e validou parte das análises.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto cumpriu seu propósito extensionista ao aliar ciência de dados e análise territorial com impacto social. A construção do mapa evidenciou as desigualdades de infraestrutura no país e proporcionou subsídios para políticas públicas mais justas. Os alunos vivenciaram todas as etapas de um projeto analítico real, desde a definição do escopo até a apresentação de resultados a

um público externo. Como proposta futura, o grupo sugere o uso de algoritmos de machine learning para prever a manutenção da exclusão digital em determinadas regiões, além da ampliação para outras tecnologias como 4G e fibra óptica.

REFERÊNCIAS

ANATEL. *Cobertura Móvel*. Disponível em: www.anatel.gov.br

BRASIL. Resolução CNE/CES 07/2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior.

CASTELLS, M. *A sociedade em rede*. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

IBGE. *Censo Demográfico*. Disponível em: www.ibge.gov.br

MAYER-SCHÖNBERGER, V.; CUKIER, K. *Big Data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

FAST BOMBA LANCHONETE: OTIMIZANDO PEQUENOS NEGÓCIOS COM BIG DATA E IA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

José Pedro Calistro Torres de Miranda¹

Rafael Rodrigues dos Santos²

Raildo Francisco Pereira do Nascimento³

Wanderson Lira dos Santos⁴

Wellington da Silva Saldanha⁵

Resumo

Este projeto de extensão aplicou conceitos de Big Data e Inteligência Artificial para apoiar a gestão de uma lanchonete local no Distrito Federal. A proposta surgiu da demanda por organização de dados, controle de estoque e melhoria no atendimento ao cliente. Como solução, foi desenvolvido um protótipo funcional de chatbot integrado ao WhatsApp, com base em técnicas de IA generativa e RAG (Retrieval-Augmented Generation) — uma abordagem de vanguarda que combina bases de conhecimento com geração automática de respostas. A iniciativa proporcionou ganhos concretos ao negócio atendido e oportunizou aos estudantes a vivência de tecnologias emergentes em um projeto com impacto social.

Palavras-chave: Big Data, Inteligência Artificial, Chatbot, RAG, Pequenos Negócios..

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão intitulado *FAST BOMBA LANCHONETE: Otimizando Pequenos Negócios com Big Data e IA de Última Geração* teve como objetivo principal desenvolver uma solução tecnológica acessível para melhorar a organização, o atendimento e a tomada de decisão em uma lanchonete de

¹ Professor do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

² Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluno do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio de Brasília

pequeno porte. A proposta surgiu do contato direto com o proprietário, que manifestou dificuldades em responder rapidamente aos clientes, controlar pedidos e prever demandas. A solução envolveu a coleta e análise de dados reais da operação e o desenvolvimento de um chatbot com uso de IA generativa e estratégias de RAG para personalização das respostas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação teórica e conceitual

O projeto baseou-se nos 5Vs do Big Data (volume, variedade, velocidade, veracidade e valor), conforme Laney (2001), e em autores como Mayer-Schönberger e Cukier (2013), que discutem o potencial dos dados para transformar decisões estratégicas. No campo da IA, explorou-se a abordagem RAG, descrita por Lewis et al. (2020), que permite enriquecer respostas com base em dados externos, unindo buscas em bases de conhecimento com geração de texto automatizada. O projeto também se alinha às Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018).

2.2 Execução e resultados

Foram realizadas entrevistas com o dono da lanchonete e coleta de dados operacionais. As tarefas foram divididas entre os integrantes, com foco no desenvolvimento técnico, análise de dados e documentação. O protótipo funcional foi construído em Python, com integração ao WhatsApp e lógica baseada em RAG para fornecer respostas personalizadas a partir do histórico de pedidos e preferências dos clientes. O projeto impactou mais de 200 consumidores e gerou ganhos na agilidade do atendimento, organização do estoque e satisfação do proprietário.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstrou o potencial da extensão universitária como ponte entre a tecnologia de ponta e os desafios reais enfrentados por pequenos negócios. Ao aplicar conceitos avançados de Big Data e Inteligência Artificial — especialmente o uso de RAG, técnica atualmente na fronteira da ciência de dados —, o grupo contribuiu significativamente com o desenvolvimento de uma solução prática e inovadora. A experiência trouxe aprendizado técnico e social aos alunos, e gerou valor real ao empreendimento atendido, reforçando o papel da universidade como agente transformador da sociedade.

REFERÊNCIAS

- LANEY, D. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. META Group, 2001.
- MAYER-SCHÖNBERGER, V.; CUKIER, K. *Big Data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
- LEWIS, P.; OGUNMOSU, A. et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. Facebook AI Research, 2020.
- BRASIL. *Resolução CNE/CES 07/2018*. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior.

MUNDO DE DADOS: LABORATÓRIO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (LTD) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA TRANSFORMANDO VIDAS

Josyane Lannes Florenzano de Souza¹

Henderson Matsuura Sanches²

Paulo Tadeu Peres Ingracio³

Resumo

O Laboratório de transformação digital (LTD) é um espaço para criação de projetos criados pela Estácio Brasília cujo objetivo é proporcionar aos alunos a aplicação da teoria em projetos práticos, oferecendo para a comunidade serviços de transformação digital. O propósito central desta iniciativa reside na provisão dirigida à sociedade, comunidade universitária e discente, visando a consecução dos objetivos de inclusão e aprimoramento profissional no contexto das tecnologias emergentes, aliado a uma profunda imersão na cultura. O LTD busca fortalecer as competências desenvolvidas pelos alunos por meio da pesquisa e extensão de tecnologia da informação. Portanto, esse projeto justifica-se, pois, o conhecimento adquirido é compartilhado por todos, permitindo uma colocação no mercado de trabalho, após orientação específica. Ao longo do primeiro semestre de 2025, o LTD propôs-se, ensinar teorias e boas práticas sobre dados, *database*, ferramentas de análise de dados, linguagem de banco de dados, além de noções sobre ciência de dados e pipeline. Após a escolha do colégio beneficiado, os alunos da Estácio Brasília foram treinados por um mês, em seguida, passaram dois meses ensinando suas habilidades. Ao longo desse período, aconteceram diversos treinamentos envolvendo cerca de 100 alunos da instituição, 800 convidados externos, 25 do colégio escolhido, ao final, foram cerca de 1000 alunos impactados. Os resultados foram alcançados tanto para os alunos que foram inicialmente

¹ Coordenadora e Professora do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Engenharia de Software do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Engenharia de Software. Coordenadora do Núcleo de Extensão Laboratório de Transformação Digital em 2025.01.

² Professor do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Engenharia de Software do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Engenharia Biomédica, Professor do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Professor do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Engenharia de Software do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Inteligência Artificial, Professor do Centro Universitário Estácio de Brasília.

treinados, quanto os alunos da comunidade externa que tiveram a oportunidade de aprender com alunos dos cursos de tecnologia da informação.

Palavras-chave: Dados, *database*, ciência de dados, pipeline, software.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto do núcleo de extensão do Laboratório de Transformação Digital intitulado “Mundo de Dados”, tem como o objetivo principal promover conhecimentos, ensinar teorias e boas práticas sobre dados, *database*, ferramentas de análise de dados, linguagem de banco de dados, além de noções sobre ciência de dados e pipeline, inicialmente aos estudantes dos cursos de tecnologias da própria Estácio Brasília através de uma formação específica, e em seguida, os alunos, repassam seus conhecimentos adquiridos aos alunos de uma escola de ensino médio do entorno da instituição.

A proposta surgiu a partir da necessidade identificada internamente dentro da Estácio Brasília e também em algumas turmas do Colégio La Salle localizado na Região Administrativa do Núcleo Bandeirantes.

O projeto busca sensibilizar, motivar e ensinar alunos sobre o significado e aplicações práticas de dados.

A escolha do tema se justifica pela relevância social e as necessidades em desenvolver habilidades em dados, tão exigidas pelo mercado de trabalho de trabalho hoje em dia.

Para alcançar os objetivos propostos, o grupo elaborou um plano de ação que incluiu as seguintes etapas: levantamento de demandas, definição do público-alvo, escolha das ferramentas práticas a serem escolhidas, planejamento das ações, execução e avaliação final.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Dados X Informação

O projeto fundamentou-se nas teorias de dados, análise de dados, e nas ferramentas práticas com acessos via web que não precisam de instalação, como BRMODELO, DATABRICKS, ou ferramentas com versões gratuitas, como Power BI. Carlos Alberto Heuser, em suas obras sobre banco de dados, como Projeto de Banco de Dados e Banco de Dados Relacional, aborda os conceitos de dados e informações com uma perspectiva voltada à modelagem e ao uso eficiente em sistemas computacionais (HEUSER, 2009).

Embora ele não forneça uma definição única e direta em forma de glossário, a distinção que permeia seus textos segue uma linha clássica da área:

- **Dados** são representações simbólicas de fatos, eventos ou conceitos, que por si só não têm significado completo. São elementos brutos, como números, textos ou sinais, armazenados em sistemas de banco de dados.
- **Informações** surgem quando esses dados são organizados, processados e interpretados dentro de um contexto, tornando-se úteis para a tomada de decisões ou para a compreensão de um fenômeno.

Como exemplos para dados temos (ex: dois, azul, Ana, 30), e para informação temos (ex: A Ana tem 30 anos e faz aniversário no dia dois de julho) está diretamente relacionado à prática extensionista universitária.

Essa distinção entre os conceitos é fundamental no projeto de sistemas de informação, pois o objetivo principal de um banco de dados é justamente transformar dados em informações relevantes para os usuários.

A ação extensionista esteve alinhada com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018).

2.2 Ciência de Dados, Análise de Dados e Pipeline

Na área de **desenvolvimento de sistemas**, a análise de dados é uma etapa estratégica que orienta decisões técnicas e de negócio, desde a concepção até a manutenção de sistemas.

Conforme Pressman (2021), a Ciência de Dados, destaca que a análise de dados é essencial para entender os requisitos do sistema e modelar soluções eficazes. Ele associa a análise de dados à engenharia de requisitos, onde dados coletados de usuários e sistemas existentes são analisados para definir funcionalidades e restrições.

Para o autor Codd em 1970, criador do modelo relacional, não trata diretamente da análise de dados como prática, mas sua teoria fundamenta a forma como os dados são estruturados e manipulados em sistemas modernos, influenciando diretamente a análise de dados em bancos relacionais (HEUSER, 2009).

Na obra Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional, Pressman e Maxim destacam que um pipeline pode representar, por exemplo, o fluxo de trabalho em integração contínua e entrega contínua (CI/CD), onde o código é desenvolvido, testado, integrado e implantado de forma automatizada e iterativa.

Esse conceito também se aplica a pipelines de dados ou de processamento, em que diferentes módulos ou componentes de um sistema

processam dados em etapas sucessivas, cada um com uma função específica — como entrada, transformação, validação e saída.

Na engenharia de software, a análise de dados é vista como uma etapa essencial para compreender requisitos, validar decisões e melhorar a qualidade dos sistemas:

- Roger Pressman destaca que a análise de dados está ligada à engenharia de requisitos, sendo usada para entender o domínio do problema e apoiar decisões de projeto com base em evidências (PRESSMAN, 2021).
- Ian Sommerville reforça que dados coletados de usuários, sistemas legados e ambientes operacionais ajudam a construir modelos de requisitos mais precisos e alinhados às necessidades reais (SOMMERVILLE, 2019).
- Grady Booch, no contexto da modelagem orientada a objetos, vê a análise de dados como parte da abstração de entidades e relacionamentos, fundamentais para o design de sistemas robustos (BOOCH, 2000).

2.3 Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) e Databricks

A linguagem SQL (Structured Query Language), quando aplicada no ambiente Databricks, mantém seus fundamentos clássicos — como SELECT, JOIN, GROUP BY, WHERE — mas é estendida com recursos específicos para análise em larga escala e integração com o Lakehouse, conceito central da plataforma.

Segundo a documentação oficial do Databricks SQL, os principais conceitos incluem:

SQL Warehouse: é o ambiente computacional onde as consultas SQL são executadas. Ele combina a escalabilidade de data lakes com o desempenho de data warehouses.

Consultas SQL: seguem a sintaxe padrão da linguagem SQL, mas podem ser otimizadas com comandos específicos do Databricks, como OPTIMIZE, ZORDER e DELTA.

Visualizações e Dashboards: permitem transformar resultados de consultas em gráficos interativos, facilitando a análise exploratória.

Catálogo Unity: oferece controle centralizado de acesso, auditoria e linhagem de dados, integrando segurança e governança ao uso do SQL.

Integração com notebooks e APIs: o SQL pode ser usado em conjunto com Python, Scala ou R, dentro de notebooks colaborativos.

Autores como C. J. Date e Elmasri & Navathe, referências clássicas em SQL, destacam que a linguagem deve ser adaptável a diferentes contextos de

uso — e o Databricks exemplifica isso ao aplicar SQL em um ambiente distribuído, com foco em performance, governança e escalabilidade.

2.4 Ferramentas de software

Neste projeto, foram várias ferramentas ensinadas para os alunos. Entre elas:

2.4.1 Levantamento de requisitos com diagrama de casos de uso

Essa etapa é essencial no desenvolvimento de sistemas. Consiste em identificar as necessidades dos usuários e transformá-las em requisitos funcionais e não funcionais. A partir disso, cria-se o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), que representa graficamente as entidades, atributos e relacionamentos do sistema. Esse modelo facilita a comunicação com o cliente e serve como base para a modelagem lógica e física do banco de dados.

Para criar o diagrama de caso de uso, foi usado o ambiente, no endereço: <https://www.drawio.com/>

2.4.2 BRMODELO

O BRModelo é uma ferramenta gratuita e bastante utilizada para criar diagramas de banco de dados, como o MER e o modelo relacional. Ele permite:

- Representar graficamente entidades, atributos e relacionamentos.
- Gerar o modelo lógico a partir do conceitual.
- Exportar o modelo para scripts SQL. É ideal para estudantes e profissionais que desejam documentar e planejar bancos de dados de forma visual e organizada

Para acessar o ambiente de modelagem, entre em <https://www.brmodeloweb.com/lang/pt-br/index.html>

2.4.3 SQL (Linguagem de Consulta Estruturada)

O Databricks é uma plataforma de análise de dados baseada em nuvem que combina **engenharia de dados, ciência de dados e machine learning**. Ele permite escrever e executar comandos SQL para manipulação de dados em larga escala, com suporte ao **Delta Lake**, que garante transações ACID e versionamento de dados. No Databricks, o SQL é usado para:

- Criar e consultar tabelas.

- Realizar transformações em pipelines de dados.
- Otimizar desempenho com visualizações materializadas e joins eficientes

Para acessar a plataforma, crie uma conta em: <https://accounts.cloud.databricks.com/login?tuuid=99c8d4bb-386d-4c8a-a36b2174654db52c>

Também foi utilizado o ambiente da w3schools para a prática de exercícios envolvendo SQL. O endereço é <http://www.w3schools.com/sql>

2.4.4 Power BI

O Power BI é uma ferramenta da Microsoft para **análise e visualização de dados**. Com ele, é possível:

- Conectar-se a diversas fontes de dados (incluindo Databricks).
- Criar dashboards interativos e relatórios dinâmicos.
- Compartilhar insights com equipes e stakeholders. É amplamente utilizado em **Business Intelligence** para transformar dados brutos em informações estratégicas por meio de gráficos, mapas e indicadores visuais.

Se quiser, posso te ajudar a montar um fluxograma que mostre como essas ferramentas se conectam em um projeto de dados. Que tal?

O ambiente POWER BI poderá ser acessado e instalado a partir do endereço abaixo:

<https://www.microsoft.com/pt-br/power-platform/products/power-bi/desktop>

2.2 Etapas e Resultados Alcançados

Na primeira etapa foi realizado vários convites e apresentações para os alunos de tecnologia da Estácio Brasília para que eles se voluntariassem. Nesse momento tivemos 100 alunos interessados em fazer a formação (ver figura 01)

Figura 01 – Alunos da Estácio Brasília recebendo o convite para integrarem a equipe do LTD em dois momentos diferentes

Fonte: Elaboração própria

Em seguida, na segunda etapa, foram contactadas várias escolas da redondeza por email e telefone. A primeira escola que se prontificou a participar do projeto foi a escola escolhida localizada na Região Administrativa Núcleo Bandeirantes, chamada Colégio La Salle. (ver figura 02)

Figura 02 – Convite realizado para a Gestão do Colégio La Salle

Serão 4 encontros com duração de 2h cada, sempre nas terças-feiras das 19h as 21h.

Atividades nas terças NOITE 19h as 21h - LTD 2025-1

29/abril: Laboratório de dados (alunos ESTÁCIO ensinando alunos La Salle) Oficina DADOS
06/maio: Laboratório de dados (alunos ESTÁCIO ensinando alunos La Salle) Oficina DADOS
13/maio: Laboratório de dados (alunos ESTÁCIO ensinando alunos La Salle) Oficina DADOS
20/maio: Laboratório de dados (alunos ESTÁCIO ensinando alunos La Salle) Oficina DADOS

Temos no momento 40 vagas disponíveis.

No aguardo,
Profª Josyane Lannes

Josyane Lannes Florenzano de Souza
Coordenação Cursos TI - Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise
e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores
e Coordenação Cursos de Tecnologia Educação a Distância
Centro Universitário Estácio de Brasília
(61) 3038-9741 | (61) 98229-0845
whp: 990399704

Fonte: Elaboração própria

As atividades foram desenvolvidas ao longo do semestre de 2025-1. É possível ver na figura 03 – Formação junto aos alunos da Estácio Brasília durante o mês de abril. Ao lado a figura 04 – Formação dos alunos da Estácio (uma das equipes). E na figura 05, tem-se a presença da Comunidade de Tecnologia, THE TECH WIZARDS, presidida por um ex-aluno da instituição, chamado Anderson, juntamente com o Reitor de Pesquisa e Extensão da Estácio, Prof Murilo, que esteve presente para premiar a comunidade pela parceria. Foram 4 encontros de 2 horas cada, onde os alunos da instituição receberam formação nas teorias e práticas sobre modelagem de dados, implementação de dados usando linguagem de consulta estruturada (SQL) usando databricks.

Figura 03 – Formação junto aos alunos da Estácio Brasília com a Profa Josyane Lannes a frente

Fonte: Elaboração própria

Figura 04 – Formação junto aos alunos da Estácio Brasília com uma das equipes

Fonte: Elaboração própria

Figura 05 – Entrega da premiação para colaboradores do projeto Comunidade The Tech Wizard (Presidente da comunidade ex-aluno Anderson e Prof Murilo – Reitor de pesquisa da Estácio Brasília)

Fonte: Elaboração própria

Na terceira etapa, todos os alunos foram convidados a participar de dois eventos, FLISOL de software livre, realizado em 26 de abril na Estácio Brasília e de Inteligência Artificial do GDF, realizado em 15 de abril no Prédio da BIOTIC do Distrito Federal.

Veja na figura 06 imagens do grande evento de Software Livre, realizado na própria unidade Estácio Brasília, com a presença de 800 pessoas. Evento este organizado pelo Prof Henderson Matsuura, representante oficial.

Figura 06 – Conjunto de fotos do evento FLISOL

Fonte: Elaboração própria

Veja na figura 07 imagens do evento de Inteligência Artificial promovido pelo Governo do Distrito Federal, onde os alunos da Estácio Brasília receberam o convite para participar, com a possibilidade de integrar os projetos do GDF.

Figura 07 – Conjunto de fotos do evento CIIA Ecosistema de IA

Fonte: Elaboração própria

Na quarta etapa, os alunos externos iniciaram uma formação de dois meses junto a coordenação dos cursos de tecnologia da Estácio Brasília, Profa Josyane Lannes e os alunos que participaram de toda a formação. Os encontros eram presenciais, semanalmente, no laboratório 1 da Estácio Brasília, das 19h as 21h (ver figura 08)

Figura 08 – Conjunto de fotos dos alunos da Estácio Brasília ensinando alunos do Colégio La Salle

Fonte: Elaboração própria

Na quinta etapa, os alunos participaram de um treinamento de Análise de Dados usando o Power BI, via MS Teams, com o Professor Paulo Peres, veja Figura 09.

Figura 09 – Prof Paulo Peres na oficina de Power BI

Fonte: Elaboração própria

O link do MS TEAMS para a oficina de ANÁLISE DE DADOS com Prof Paulo Peres realizada em 16/05/2025 as 14h foi: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a74788347eacf4bc78fb782eea22bdc0c%40thread.tacv2/1747343794593?context=%7b%22Tid%22%3a%22da49a844-e2e3-40af-86a6-c3819d704f49%22%2c%22Oid%22%3a%223e178c1c-6202-4e5d-a8faaf6e24f967c8%22%7d>

Na sexta etapa, dois alunos na Estácio Brasília, ainda estiveram, in loco, no Colégio La Salle, para a realização de mais uma oficina, intituladas Conhecimentos básicos e intermediários sobre a ferramenta MS Excel (ver figura 10). Foram 25 alunos envolvidos.

Figura 10 – Alunos Wallison e Davi na oficina de MS Excel no Colégio La Salles

Fonte: Elaboração própria

Após a execução desta oficina, foi aplicado um formulário que possibilita compreender o impacto da ação (veja na Figura 11)

Figura 11 – Resultado do Form para saber o feedbacks dos alunos

Fonte: Elaboração própria

E, ao final do projeto, os alunos desenvolveram vários databases, aplicando os conhecimentos adquiridos. Os alunos, ao responderem a pesquisa de satisfação, mostraram muita gratidão pelo projeto, como pode ser visto na figura 12 (o impacto das ações).

Figura 12 – Comentários dos alunos do Colégio La Salle

Fonte: Elaboração própria

Foram cerca de 1000 pessoas impactadas entre todos os eventos realizados, veja na tabela abaixo:

Evento	Impactados
Divulgação LTD	100
Formação alunos Estácio	40
FLISOL	800
MS EXCEL	25
MS Power BI	38

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto do núcleo de extensão LABORATÓRIO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (LTD) cumpriu seu objetivo de fortalecer as competências desenvolvidas pelos alunos por meio da pesquisa e extensão de tecnologia da informação.

A ação possibilitou não apenas o aprendizado técnico dos alunos envolvidos, como também o desenvolvimento de competências socioemocionais e empáticas.

Observou-se um impacto direto na comunidade atendida, com relatos positivos e feedbacks que indicam continuidade ou novas demandas futuras. Como legado, destaca-se o fortalecimento do vínculo entre universidade

e sociedade, além da valorização da extensão como prática integradora do ensino.

A experiência demonstrou que a extensão universitária é essencial para formar profissionais mais humanos, aplicar o conhecimento acadêmico em situações reais e contribuir com o desenvolvimento local.

REFERÊNCIAS

BOOCH, G., RUMBAUGH, J., JACOBSON, I. UML, *Guia do Usuário*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de Banco de Dados*. Editora Bookman. 6ª Edição, 2009.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*, 10ª Edição. Editora Pearson, 2019. ISBN 9788579361081.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.. *Engenharia de software*. Porto Alegre: AMGH, 2021.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROJETOS QUE CONECTAM INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E SABERES - A JORNADA DO CAMPUS AO CÓDIGO EM DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MÓVEIS DOS ALUNOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO- BRASÍLIA/DF

Josyane Lannes Florenzano de Souza¹

Henderson Matsuura Sanches²

Paulo Tadeu Peres Ingracio³

Resumo

O desenvolvimento de aplicativos móveis tem se consolidado como uma das áreas mais dinâmicas e promissoras da tecnologia da informação, impulsionado pela crescente demanda por soluções digitais acessíveis e personalizadas. Este artigo apresenta uma abordagem prática para o desenvolvimento de aplicativos móveis, destacando metodologias ágeis, ferramentas de desenvolvimento multiplataforma, design centrado no usuário e principalmente as melhores práticas desenvolvidas durante o decorrer da disciplina de Programação Para Dispositivos Móveis em Android, no Centro Universitário Estácio – Brasília/DF. Nesse contexto, destaca-se o papel da disciplina extensionista como estratégia pedagógica essencial para integrar o ensino superior às demandas sociais. Através de projetos aplicados em contextos reais, os estudantes vivenciam experiências práticas que desenvolvem competências técnicas e socioemocionais, fortalecem o compromisso cidadão e ampliam sua visão crítica. Os resultados evidenciam que a articulação entre teoria e prática, promovida pelas disciplinas extensionistas, contribui significativamente para a formação de profissionais mais preparados, conectados ao mercado de trabalho e comprometidos com a transformação

¹ Coordenadora e Professora do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Engenharia de Software do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Engenharia de Software. Coordenadora do Núcleo de Extensão Laboratório de Transformação Digital em 2025.01

² Professor do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Engenharia de Software do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Engenharia Biomédica, Professor do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Professor do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Engenharia de Software do Centro Universitário Estácio de Brasília. Mestre em Engenharia Biomédica, Professor do Centro Universitário Estácio de Brasília.

social. Conclui-se que o desenvolvimento de aplicativos móveis, quando aliado a uma abordagem educacional prática, contribui significativamente para a formação de profissionais mais preparados e conectados às demandas reais da sociedade.

Palavras-chave: Desenvolvimento Apps, Projeto Extensionista, React Native.

1. INTRODUÇÃO

Durante o primeiro semestre de 2025, conduzi o projeto extensionista de 22 (vinte e dois) grupos, formados por 3 (três) turmas de alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio – Brasília.

Oportunidade de vivenciar e aplicar conhecimentos práticos, metodologias ágeis e integração com a comunidade externa, visando atender demandas sociais, culturais, ambientais ou econômicas. Buscando contribuir para a transformação social, promovendo cidadania, inclusão e desenvolvimento sustentável, ou seja, levar o conhecimento acadêmico para além da sala de aula, conectando o discente e a sociedade da qual ele faz parte.

O aprendizado prático possibilita aos estudantes a aplicação de conhecimentos adquiridos em sala, numa realidade mais humanista, desenvolvendo em especial a formação cidadã e profissional do discente. Para alcançar os objetivos propostos, inicialmente foi conceituado o que é um projeto extensionista, sua importância e aplicação, que em conformidade com a Resolução MEC/CNE/CES nº 7/2018, que orienta a extensão universitária no Brasil, um projeto extensionista é definido como: "Proposta de atuação na realidade social, de natureza acadêmica, com caráter educativo, cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico, que cumpra os preceitos da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, desenvolvida de forma sistematizada".

A condução dos projetos extensionistas foi orientada por metodologias ativas de aprendizagem, com destaque para o uso de sprints inspirados no framework Scrum, que permitiram uma organização eficiente das etapas de planejamento, desenvolvimento, testes e validação das soluções propostas. Essa abordagem favoreceu o protagonismo discente, a colaboração em equipe e a entrega contínua de valor à comunidade atendida, promovendo um ambiente de aprendizagem dinâmica e alinhada às práticas do mercado de tecnologia.

Além disso, foram promovidas sessões de mentoria, oficinas técnicas e momentos de feedback com os parceiros externos, o que fortaleceu o vínculo entre universidade e sociedade. A avaliação dos projetos considerou não apenas os resultados técnicos, mas também o impacto social gerado, a capacidade de comunicação dos alunos e a reflexão crítica sobre o processo extensionista.

Essa experiência reforça a importância da extensão como eixo formativo essencial na educação superior, contribuindo para a formação de profissionais éticos, inovadores e socialmente comprometidos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Do código ao Resultado

O processo de desenvolvimento de aplicativos móveis envolve uma sequência estruturada de etapas que vão desde a concepção e escrita do código-fonte até a entrega de um produto funcional e validado. Essa trajetória, denominada aqui como “do código ao resultado”, representa a materialização prática dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, por meio da aplicação de linguagens de programação, frameworks e boas práticas de engenharia de software. Durante esse percurso, os discentes são desafiados a transformar requisitos funcionais e não funcionais em soluções tecnológicas concretas, passando por fases como prototipagem, codificação, testes, depuração e publicação. A adoção de metodologias ágeis, como Scrum ou Kanban, contribui para a organização e o acompanhamento contínuo do progresso, permitindo entregas incrementais e feedbacks constantes. Assim, o desenvolvimento de aplicativos torna-se não apenas uma atividade técnica, mas também uma experiência formativa que integra teoria, prática e impacto social.

O próximo passo foi a formação dos grupos, conforme livre escolha dos alunos e busca de um parceiro na comunidade externa, onde se priorizou o Desenvolvimento de aplicativos para ONGs, instituições caridade, saúde, igrejas e trabalhos voluntários voltados a população carente do distrito federal.

Estabelecida essa parceria, os alunos utilizaram seus conhecimentos interdisciplinar para realizar o levantamento de requisitos, técnica que permite a compreensão das necessidades e recursos que um sistema computacional deve oferecer. Segundo Leite (1994), essa atividade é essencial para garantir que o software atenda às necessidades reais dos usuários e esteja alinhado com o contexto no qual será inserido.

Como boas práticas realizadas durante o projeto extensionista, a sala de aula foi configurada como um “Escritório de Desenvolvimento de Software”, onde cada grupo estabeleceu um planejamento, um cronograma e o escopo do aplicativo a ser desenvolvido. Foram ministradas aulas coletivas sobre o conteúdo técnico da linguagem de programação utilizadas no Apps e diversos encontros com os parceiros (stakeholders) para feedbacks contínuos e alinhamento.

O semestre foi estruturado em sprints, com ciclos de 2 a 4 semanas, seguindo os princípios das metodologias ágeis. Ao longo de cada ciclo, foram realizadas reuniões de planejamento, etapas de desenvolvimento do aplicativo, testes e correções. Essa abordagem permitiu aos discentes monitorar continuamente o progresso do projeto e realizar ajustes estratégicos de forma

iterativa, promovendo uma aprendizagem ativa e alinhada às práticas do mercado.

Outro ponto em destaque foi a Avaliação Formativa e não apenas a avaliação do produto final, focando no processo, no envolvimento de cada membro do grupo e colaboração no projeto. Durante o semestre diversas apresentações e seminários foram realizados em sala de aula, permitindo a troca de experiência e conhecimento entre os discentes e a avaliação por seus pares.

2.2 Ferramentas e software

Segundo Sommerville (2011), “Software é um conjunto de instruções que, quando executadas, produzem a função e o comportamento desejado de um sistema computacional”. Para construção e desenvolvimento dos aplicativos móveis foram utilizados os seguintes softwares:

- React Native com Expo – desenvolvimento multiplataforma (Android e iOS);
- JavaScript (ES6) – linguagem de programação base;
- React Navigation – gerenciamento de navegação entre telas;
- AsyncStorage – armazenamento local dos dados no dispositivo;
- Biblioteca de ícones @expo/vector-icons – para melhor experiência visual;
- SQLite – armazenamento em banco de dados.

2.3 Resultados Alcançados

Ao longo do desenvolvimento dos projetos extensionistas, os discentes foram capazes de aplicar de forma integrada os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso, resultando na criação de diversos aplicativos móveis funcionais. Esses produtos tecnológicos foram concebidos com base em demandas reais da comunidade, o que proporcionou aos estudantes uma experiência significativa de aprendizagem aplicada. A utilização de metodologias ágeis, aliada ao trabalho colaborativo e à orientação contínua, favoreceu a consolidação de competências técnicas, como programação, design de interface e testes de software, bem como habilidades socioemocionais, como comunicação, empatia e responsabilidade social. Os resultados obtidos evidenciam o potencial transformador da extensão universitária como instrumento de formação cidadã e profissional, promovendo a inserção dos alunos em contextos reais de atuação e contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras com impacto social positivo.

2.4 Destaque

Entre os diversos projetos desenvolvidos, destacamos 3 (três) em especial, pela sua relevância na contribuição social e recursos técnicos utilizados. Em terceiro lugar: - ADOTE O BEM.

O projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital para facilitar a adoção e ampliar a visibilidade dos animais, incentivando doações e parcerias, contribuindo diretamente para a causa animal e a sustentabilidade da ONG. A instituição parceira é a ONG “Adote o Bem” localizada no Lago Oeste, Rua 4, travessa 2, chácara 4, CEP 73120000, tem como responsável Patrícia Fernandes que atua há cerca de sete anos no resgate e adoção de animais abandonados.

As alunas responsáveis pelo desenvolvimento são: Ana Clara Araújo Mesquita – 202402992368, Andressa Carvalho Reis – 202309503816 e Jacqueline Targino Guedes – 202403949148.

Funcionalidades do Aplicativo:

1) Otimizar a gestão de doações:

Apresentando a foto e os dados do animal, com contato integrado ao whatsapp da ONG.

2) Fornecer Indicadores:

Gerar relatórios gerenciais com o número de adoções semana/mês.

Tempo médio de processamento de uma adoção.

3) Incentivar a adoção responsável:

Aumento no número de adoções, especialmente de cães mais velhos, e maior conscientização sobre a adoção responsável.

4) Contribuições e Parceiras

Aumentar o número de novos doadores e voluntários registrados no aplicativo. Ampliar o número de interações (curtidas, comentários, compartilhamentos) nas redes sociais da ONG após o lançamento do aplicativo.

Figura 01 – Telas do Aplicativo ADOTE O BEM

A segunda posição é ocupada pelo projeto “GESTÃO DE LOGÍSTICA DA ONG ABRACE”, de autoria dos alunos: Arthur Henrique Ribeiro De Souza 202309396114, João Vinícius da Silva Machado Ferraz 202208701957, Leandro Daniel Sousa da Silva 202303351992. O aplicativo apresenta as funcionalidades facilitar gestão de logística dos recursos disponíveis na ABRACE para ser acessível a todos os voluntários e proporcionar aos voluntários fácil acesso aos insumos, em números, para facilitar tomada de decisões, ou seja, a ONG vive de doações e possui 3 (três) caminhões destinados ao transporte e coleta de alimentos, roupas, medicamentos e demais insumos para acolher as crianças em tratamento. O ponto central do aplicativo é justamente controlar a rota e melhorar a logística desse transporte.

A parceira foi realizada com a ONG - A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias – ABRACE – é uma organização filantrópica do Distrito Federal, com sede na cidade do Guará, sem fins lucrativos que presta assistência psicossocial a famílias de crianças e adolescentes portadores de câncer e hemopatias.

Figura 02: Parceira da ONG ABRACE

Em primeiríssimo lugar o aplicativo “Safe Woman - Aplicativo de Proteção e Emergência para Mulheres”, em parceria com a “Casa Leda” acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade, funcionando como alternativa aos equipamentos públicos, muitas vezes sucateados. O espaço nasceu de uma ocupação social, em 2022, na antiga Casa de Cultura do Guará.

O aplicativo é um instrumento contra a violência à mulher, que é uma das principais problemáticas sociais no Brasil, que se manifesta de diversas formas: física, psicológica, sexual e moral. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2022) apontam mais de 66 mil casos de estupro e aproximadamente 1.400 feminicídios no país, refletindo a urgência da criação de soluções inovadoras para minimizar esses índices alarmantes.

Por meio de suas funcionalidades o aplicativo permite o envio de alertas de emergência e compartilhamento de localização em tempo real de forma prática e segura, além conscientizar a comunidade acadêmica e a sociedade sobre a importância do desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à prevenção da violência de gênero, estimulando o debate e a reflexão crítica sobre o tema.

O aplicativo Safe Woman visa proporcionar às mulheres um espaço seguro e informativo, com funcionalidades definidas com base no diagnóstico comunitário:

- Geolocalização de casas de apoio: além de delegacias, hospitais e abrigos, será disponibilizada uma rede ampliada, conforme orientação da Casa Ieda.
- Informação qualificada: links úteis como o da Delegacia Eletrônica e da rede pública especializada.
- Canal de emergência: botão de contato rápido para casos de urgência.
- Cadastro voluntário: possibilidade para instituições se registrarem, fortalecendo a rede.

O projeto foi de autoria do aluno do Centro Universitário Estácio - DF, Paulo Henrique da Silva e ainda será melhorado e ampliado com novas funcionalidades. Prints das nossas conversas pelo whatsapp em seguida fotos da Casa IEDA.

Figura 03 - Casa Ieda

Figura 4 – Telas do Aplicativo

3. CONCLUSÃO

A experiência extensionista desenvolvida ao longo do primeiro semestre de 2025 no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Estácio – Brasília demonstrou, de forma concreta, o potencial transformador da integração entre ensino, prática profissional e responsabilidade social. Através do desenvolvimento de aplicativos móveis voltados para demandas reais da comunidade, os discentes não apenas aplicaram seus conhecimentos técnicos, mas também vivenciaram o impacto direto de suas ações na sociedade. A adoção de metodologias ágeis, o contato com parceiros externos e a avaliação formativa contribuíram para uma formação mais completa, crítica e cidadã.

Os resultados alcançados evidenciam que a extensão universitária, quando bem estruturada e alinhada às diretrizes pedagógicas, é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de competências técnicas, humanas e sociais,

preparando os estudantes para os desafios do mercado de trabalho e para o exercício pleno da cidadania.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. *Resolução CNE/CES nº 7*, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/105102-rces007-18>.

Acesso em: 23 jun. 2025.

LEITE, J. C. S. do Prado. *Engenharia de requisitos*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, Departamento de Informática, 1994. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6954/6954_3.PDF. Acesso em: 23 jun. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

VISAGE INSIGHTS: ANÁLISE DE SENTIMENTOS APLICADA À GESTÃO DE PRODUTOS NO SETOR DE BELEZA

José Pedro Calistro Torres de Miranda¹

Kauã Henrique Vieira Santos²

Tiago Silva de Carvalho³

Diego Ferreira da Luz⁴

Alberto Matheus Borges Ferreira⁵

Rebeca Pires Duarte⁶

Resumo

O projeto de extensão "**VISAGE INSIGHTS**" aborda a dificuldade de salões de beleza em analisar o grande volume de feedbacks online sobre produtos, um processo manual, demorado e ineficiente. O objetivo foi desenvolver uma solução de software, utilizando Python e Análise de Sentimentos, para automatizar a classificação dessas avaliações e otimizar a escolha de produtos. Como resultado, foi entregue um sistema desktop funcional que, por meio de uma interface intuitiva e relatórios visuais, permite que a gestão do salão analise tendências de opinião, otimizando tempo e recursos estratégicos.

Palavras-chave: Análise de Sentimentos, Python, Extensão Universitária

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto de extensão, intitulado "**Visage Insights: Análise de Sentimentos Aplicada à Gestão de Produtos no Setor de Beleza**", aborda uma demanda social identificada em um salão de beleza com alto volume de atendimento. A proposta surgiu a partir da necessidade observada no estabelecimento, relacionada à dificuldade dos profissionais em selecionar os

¹ Professor dos cursos de TI do Centro Universitário Estácio de Brasília.

² Aluno do Centro Universitário Estácio de Brasília.

³ Aluno do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁴ Aluno do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁵ Aluno do Centro Universitário Estácio de Brasília.

⁶ Aluno do Centro Universitário Estácio de Brasília.

produtos mais adequados para seus clientes, um processo que dependia de buscas manuais demoradas e pouco eficientes em diversas fontes online. A justificativa do projeto reside, portanto, em aplicar a tecnologia para otimizar o tempo desses profissionais, permitindo que se dediquem a outras funções estratégicas.

Diante disso, o projeto estabeleceu um duplo objetivo. O objetivo prático é desenvolver um sistema funcional que atenda à demanda da cliente, solucionando o problema do tempo excessivo gasto na análise manual de feedbacks online. Ao mesmo tempo, o objetivo educacional é proporcionar aos estudantes envolvidos uma oportunidade de aprendizado real, aplicando os conceitos de Big Data e Análise de Sentimentos estudados em sala de aula em um problema concreto do mercado.

Para alcançar os resultados esperados, a metodologia de trabalho foi dividida em etapas claras. O processo iniciou com uma reunião de diagnóstico com a parte interessada para compreender suas principais dificuldades, onde a única solicitação adicional foi a de que a interface do sistema fosse simples e de fácil utilização. Em seguida, a equipe realizou o planejamento interno utilizando a ferramenta Microsoft Planner para a gestão e distribuição das tarefas, definindo as tecnologias a serem usadas, como a linguagem Python e SQL, e prosseguindo para o desenvolvimento do código e da interface, que culminou na fase de testes e validação da solução.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica e Conceitual

O desenvolvimento do sistema "**Visage Insights**" foi embasado em três pilares teóricos que conectam a tecnologia à aplicação social e de negócios.

O pilar central do projeto é a **Teoria da Análise de Sentimentos**, conforme detalhada por Bing Liu em sua obra *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Essa teoria nos forneceu a base conceitual e as técnicas para extrair, identificar e classificar as opiniões e emoções expressas nos textos das avaliações online. A aplicação prática dessa teoria permitiu transformar dados textuais não estruturados em indicadores quantificáveis (positivo, neutro, negativo), que formam o núcleo da nossa solução de software.

Aliado a isso, o projeto se fundamenta na **Teoria do Big Data e Tomada de Decisão**, popularizada por Kenneth Cukier e Viktor Mayer-Schönberger. Embora nosso projeto opere em uma escala menor, aplicamos o princípio central desta teoria: utilizar um grande volume de dados para gerar *insights* e embasar decisões de forma mais eficiente. Ao automatizar a análise de centenas de feedbacks, nosso sistema capacita a gestão do salão a tomar decisões

estratégicas sobre quais produtos adquirir com base em evidências, e não apenas na intuição.

Por fim, a **Teoria da Comunicação Digital de Manuel Castells** nos forneceu o contexto social para o projeto. Ao classificar os sentimentos, nosso sistema interage com os fluxos de comunicação na internet, permitindo que a cliente identifique rapidamente feedbacks negativos para gerenciamento de crises ou amplifique vozes e opiniões positivas para fortalecer a marca, gerenciando ativamente sua reputação e engajamento no ambiente digital.

Toda a ação extensionista foi desenvolvida em alinhamento com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conforme previsto nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES 07/2018).

2.2 Execução do Projeto e Resultados Práticos

A execução do projeto foi dividida em três fases principais, seguindo o plano de trabalho definido pela equipe.

A primeira fase, de **Diagnóstico e Planejamento**, iniciou-se com uma reunião presencial com a parte interessada, gestora de um salão de beleza. Nela, foi identificada a problemática central: a dificuldade e o tempo excessivo gasto na pesquisa manual por feedbacks de produtos. A única solicitação da cliente foi a de que a solução tivesse uma interface “simples e de fácil utilização”. Com base nesse requisito, a equipe utilizou o Microsoft Planner para organizar as tarefas e definir a arquitetura da solução: um sistema desktop desenvolvido em Python com banco de dados SQL.

A segunda fase foi o **Desenvolvimento Técnico**. Nesta etapa, a equipe de programação construiu a aplicação “Visage Insights”, que incluiu a criação de um banco de dados SQLite para armazenamento de dados, o treinamento de um modelo de Inteligência Artificial para classificação de sentimentos e o desenvolvimento de uma interface gráfica com a biblioteca Tkinter. Um dos principais resultados técnicos foi a implementação de um sistema de login com dois perfis de acesso (“Programador” e “Cliente”), garantindo que cada usuário tenha acesso somente às funcionalidades pertinentes ao seu papel.

Para evidenciar o resultado, as imagens a seguir demonstram as telas principais do sistema.

Figura 1 - Tela de Login do Sistema

Descrição da Figura 1: A imagem exibe a tela inicial de login do sistema "Visage Insights", onde o usuário deve inserir suas credenciais para acessar a plataforma.

Figura 2 - Interface do Perfil "Programador"

Descrição da Figura 2: A interface do perfil "Programador", com acesso a todas as funcionalidades do sistema, incluindo as abas para inserção de dados ("Avaliar Produto" e "Adicionar Frases") e as abas de visualização de relatórios.

Figura 3 - Interface do Perfil "Cliente"

Descrição da Figura 3: A interface simplificada do perfil "Cliente", que foca exclusivamente na visualização dos dados através das abas "Relatório de Produtos" e "Relatório Geral", atendendo à solicitação de simplicidade e foco no resultado.

A fase final consistiu na **Validação e Demonstração** do protótipo funcional à cliente. O principal resultado do projeto é a entrega de uma ferramenta que soluciona diretamente a problemática identificada. O sistema automatiza a análise de sentimentos, transformando um processo manual de horas em uma consulta de segundos. O benefício direto é a otimização do tempo da equipe do salão, que pode agora focar em atividades estratégicas, além de tomar decisões de compra de produtos com base em dados concretos. Embora o impacto inicial seja focado em uma única empresa parceira, o sistema foi projetado para ser escalável e adaptável a outros pequenos negócios com necessidades similares.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão "**Visage Insights**" cumpriu seu objetivo de aplicar o conhecimento acadêmico para solucionar um problema real da comunidade, reforçando o papel da universidade como agente de transformação social. Ao desenvolver uma ferramenta que automatiza a análise de feedbacks para um salão de beleza local, a equipe atendeu a uma demanda concreta por otimização de tempo e eficiência, problema central identificado no diagnóstico inicial do projeto.

A ação possibilitou não apenas o aprendizado técnico aprofundado em Python, SQL e Inteligência Artificial, mas também o desenvolvimento de

competências socioemocionais, como trabalho em equipe, comunicação com o cliente e gestão de projetos. Observou-se um impacto direto e positivo na parte interessada, que validou a solução como uma ferramenta de grande potencial para o seu negócio, com feedbacks iniciais que indicam a satisfação com a proposta e o interesse em sua utilização contínua.

Como legado, o projeto destaca-se pelo fortalecimento do vínculo entre a universidade e a sociedade, além da valorização da extensão como prática integradora do ensino, pesquisa e extensão. A experiência demonstrou que a extensão universitária é essencial para formar profissionais mais completos e conscientes, capazes de aplicar a teoria em situações práticas e de contribuir para o desenvolvimento local.

REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

CUKIER, Kenneth; MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

LIU, Bing. *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. *Resolução CNE/CES nº 7*, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018.

Estácio

**Centro Universitário
Estácio de Brasília**